

AUSBILDUNG

Masterarbeiten der PH Zürich

Andrina Geier

Jugendliches Engagement für den Umweltschutz an Klimaschulen

Eine Interviewstudie zu Einflussfaktoren auf das Engagement im Umweltschutz aus der Sicht von Jugendlichen

Abstract

Eine der grössten Herausforderungen der heutigen Zeit ist zweifellos die Klimakrise und ihre weitreichenden negativen Effekte auf unsere Umwelt. An vielen Orten der Welt sowie auch in der Schweiz sind die Veränderungen des Klimas bereits spürbar: Gletscher schmelzen, Temperaturen steigen und extreme Wetterereignisse häufen sich. Diese Veränderungen betreffen insbesondere die junge Generation, welche mit den langfristigen Folgen des Klimawandels konfrontiert wird. Um diesen Folgen entgegenzuwirken, bedarf es eines verstärkten Engagements im Umweltschutz, insbesondere von Jugendlichen, da sie als zukünftige Entscheidungsträger:innen eine wesentliche Rolle spielen.

Diese Masterarbeit untersucht die Faktoren, die das Engagement von Jugendlichen im Umweltschutz beeinflussen, wobei auch das Klimaschulprojekt von MYBLUEPLANET eine wichtige Rolle spielt. Im Rahmen einer qualitativen Untersuchung wurden sieben Jugendliche der Sekundarschule Gelterkinden befragt, die sich entweder im Klimarat engagieren oder nicht. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass individuelle und kollektive

Selbstwirksamkeit, positive Emotionen, soziale Faktoren wie Peers und Erziehungsberechtigte sowie die Rolle der Schule entscheidende Einflussfaktoren darstellen. Der soziale Druck, mangelndes Wissen und Vorbilder, welche sich selbst nicht engagieren, können jedoch auch hemmend auf das Engagement im Umweltschutz wirken.

Im Hinblick auf die Schule hat sich herausgestellt, dass Lehrpersonen und externe Organisationen wie MYBLUEPLANET wichtige Akteure bei der Förderung des Engagements spielen. Ein authentisches Vorbildverhalten von Lehrpersonen und eine regelmässige Thematisierung von Umweltthemen tragen dazu bei, das Umweltbewusstsein der Jugendlichen zu schärfen und ihr Engagement zu steigern. Die Zusammenarbeit mit externen Projekten, wie dem Klimaschulprojekt von MYBLUEPLANET, bietet Schulen wertvolle Unterstützung bei der Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Solche Kooperationen ermöglichen es, praxisorientierte Ansätze in die Schulkultur zu integrieren, die den Jugendlichen konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

Keywords

Jugendliches Engagement im Umweltschutz, Selbstwirksamkeit, Emotionen, soziale Faktoren, Rolle der Schule, Klimaschulprojekt

Bibliografie

Geier, Andrina. 2024. *Jugendliches Engagement für den Umweltschutz an Klimaschulen*. Masterarbeit. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/zenodo.15120536>

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.15120536

2024

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Jugendliches Engagement für den Umweltschutz an Klimaschulen

Eine Interviewstudie zu Einflussfaktoren auf das Engagement
im Umweltschutz aus der Sicht von Jugendlichen

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich
Abteilung Sekundarstufe I

verfasst von
Andrina Geier

eingereicht bei
Dr. Brigitte Bollmann und Dr. Stefan Baumann

Zürich, Dezember 2024

Vorwort

Nach neun Semestern an der Pädagogischen Hochschule Zürich stehe ich kurz vor dem Abschluss meines Studiums und somit kurz vor dem Einstieg in meinen Berufsalltag als Lehrperson. Die Vorfreude auf diese neue Etappe in meinem Leben ist gross, ebenso wie der Respekt vor der Verantwortung, die der Lehrberuf mit sich bringt. Es ist ein aufregender Schritt, der mich dazu anregt, all das Gelernte in der Praxis umzusetzen und gleichzeitig den Weg des lebenslangen Lernens fortzusetzen.

Diese Masterarbeit widmet sich einem Thema, welches für die kommenden Generationen eine grosse Bedeutung hat: dem Engagement von Jugendlichen im Umweltschutz. Angesichts der drängenden Herausforderungen des Klimawandels und der zentralen Rolle, die junge Menschen bei der Bewältigung dieser Probleme spielen, war es mir ein Anliegen, zu untersuchen, welche Einflussfaktoren das Engagement der Jugendlichen für den Umweltschutz beeinflussen.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Ein grosser Dank gilt meiner Familie und meinen Freund:innen, welche mich während dieser Zeit tatkräftig unterstützt haben. Ausserdem möchte ich mich bei der Sekundarschule Gelterkinden und bei der Organisation MYBLUEPLANET für die spannenden Interviews und die Möglichkeit bedanken, wertvolle Einblicke in das Thema zu gewinnen. Mein herzlicher Dank geht auch an meine Betreuungspersonen, Brigitte Bollmann und Stefan Baumann, für ihre wertvolle Hilfe, ihre Expertise und kontinuierliche Unterstützung während dem gesamten Prozess meiner Masterarbeit.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	1
Abbildungsverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis	5
Abstract.....	6
1. Einleitung	7
1.1. Motivation, Relevanz und Zielsetzung	7
1.2. Aufbau der Arbeit	8
2. Theoretische Grundlagen.....	9
2.1. Klimawandel und Umweltschutz: Ein Überblick	9
2.2. Nachhaltige Entwicklung.....	10
2.2.1. Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz und weltweit.....	11
2.3. Bildung für nachhaltige Entwicklung.....	14
2.3.1. Transformatives Lernen in Bildung für nachhaltige Entwicklung.....	15
2.3.2. Inhalte Bildung für nachhaltige Entwicklung im Lehrplan 21.....	18
2.3.3. Umweltbildung.....	19
2.4. Klimaschulen von MYBLUEPLANET	20
2.4.1. Konzept der Klimaschule.....	21
2.4.2. Programm der Klimaschule	22
2.4.3. Zehn Kriterien zu Auszeichnung.....	24
2.4.4. Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung	24
2.5. Engagement im Umweltschutz	25
2.6. Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln	26
2.7. Motivationsfaktoren für Engagement im Umweltschutz.....	28
2.7.1. Selbstbestimmungstheorie	28
2.7.2. Selbstwirksamkeitstheorie	30
2.7.3. Interessen und Interessenskonflikte	32
2.7.4. Werte und Einstellung	33
2.7.5. Emotionen.....	35
2.7.6. Soziale Faktoren	36
2.7.7. Rolle der Schule.....	40
2.8. Erkenntnisinteresse und Fragestellungen.....	42

3.	Methodisches Vorgehen und Datenerhebung.....	43
3.1.	Qualitativer Forschungsansatz.....	43
3.2.	Leitfadeninterviews als Datenerhebungsmethode.....	43
3.2.1.	Entwicklung des Leitfadens.....	44
3.3.	Beschreibung der Stichprobe.....	50
3.4.	Durchführung der Interviews.....	52
3.5.	Datenauswertung.....	53
3.5.1.	Transkription.....	53
3.5.2.	Wahl der Analysemethode.....	54
3.5.3.	Kategoriensystem.....	56
3.5.4.	Codierungsprozess.....	57
3.5.5.	Auswertung der Codes.....	58
3.6.	Qualitätssicherung.....	59
4.	Ergebnisse.....	60
4.1.	Engagement der Jugendlichen.....	60
4.1.1.	Persönliches Engagement der Jugendlichen.....	60
4.1.2.	Öffentliches Engagement der Jugendlichen.....	62
4.2.	Ergebnisse zur Selbstwirksamkeit.....	63
4.3.	Ergebnisse zu Emotionen.....	64
4.4.	Ergebnisse zu sozialen Faktoren.....	67
4.5.	Ergebnisse zur Rolle der Schule.....	71
4.6.	Ausbleibendes Engagement.....	75
4.6.1.	Gründe für ausbleibendes Engagement.....	75
4.6.2.	Ansätze zur Förderung des Engagements.....	77
4.7.	Zusammenfassung der Hauptergebnisse.....	78
5.	Diskussion.....	80
5.1.	Beantwortung der Unterfragestellungen.....	80
5.2.	Beantwortung der Fragestellung.....	91
5.3.	Ausbleibendes Engagement und potenzielle Massnahmen.....	93
5.4.	Bedeutung der Ergebnisse für Lehrpersonen.....	95
5.5.	Bedeutung der Ergebnisse für MYBLUEPLANET.....	97
5.6.	Limitationen und Ausblick.....	98

6. Schlusswort.....	100
7. Literaturverzeichnis	101
8. Anhang.....	105
Anhang A: Leitfaden	105
Anhang B: Exemplarisches Beispiel eines Transkripts	117
Anhang C: Strukturierte Ergebnisse mit Markierungen	124

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das 3-Dimensionen-Konzept des Bundes (Richard et al. 2012).....	11
Abbildung 2: Die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung gemäss der Agenda 2030 (Bornemann et al. 2022, 3)	12
Abbildung 3: Zielerreichung der 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung in Prozent (United Nations 2024, 4).....	13
Abbildung 4: Unterschiedliche Strömungen einer BNE (Pettig and Ohl 2023, 6)	16
Abbildung 5: Handlungsrahmen für transformatives Lernen (Pettig 2021, 12).....	17
Abbildung 6: Grafische Darstellung der Zielsetzungen und Akteure im Klimaschutz Programm (MYBLUEPLANET 2024, 3).....	21
Abbildung 7: Mögliche Bildungsaktivitäten zu den Schwerpunktthemen (MYBLUEPLANET 2024, 10)	23
Abbildung 8: Die zehn Kriterien zur Auszeichnung (MYBLUEPLANET 2024, 7)	24
Abbildung 9: Interviewleitfaden: Einstieg (eigene Darstellung)	45
Abbildung 10: Themenblöcke für die Leitfadeninterviews (eigene Darstellung).....	45
Abbildung 11: Interviewleitfaden: Warm-Up (eigene Darstellung)	46
Abbildung 12: Interviewleitfaden: Auswirkungen Bildungsansätze auf Engagement der Schüler:innen (eigene Darstellung).....	46
Abbildung 13: Leitfadeninterviews: Engagement für den Umweltschutz (Teil des Klimarats) (eigene Darstellung).....	47
Abbildung 14: Leitfadeninterview: Engagement für den Umweltschutz (nicht Teil des Klimarats) (eigene Darstellung)	48
Abbildung 15: Interviewleitfaden: Unterstützung für weniger engagierte Schüler:innen (eigene Darstellung).....	49
Abbildung 16: Interviewleitfaden: Ausklang und Abschluss (eigene Darstellung).....	49
Abbildung 17: Codierungsprozess (eigene Darstellung)	58

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe (eigene Darstellung)	52
Tabelle 2: Kategoriensystem (eigene Darstellung)	56

Abstract

Eine der grössten Herausforderungen der heutigen Zeit ist zweifellos die Klimakrise und ihre weitreichenden negativen Effekte auf unsere Umwelt. An vielen Orten der Welt sowie auch in der Schweiz sind die Veränderungen des Klimas bereits spürbar: Gletscher schmelzen, Temperaturen steigen und extreme Wetterereignisse häufen sich. Diese Veränderungen betreffen insbesondere die junge Generation, welche mit den langfristigen Folgen des Klimawandels konfrontiert wird. Um diesen Folgen entgegenzuwirken, bedarf es eines verstärkten Engagements im Umweltschutz, insbesondere von Jugendlichen, da sie als zukünftige Entscheidungsträger:innen eine wesentliche Rolle spielen.

Diese Masterarbeit untersucht die Faktoren, die das Engagement von Jugendlichen im Umweltschutz beeinflussen, wobei auch das Klimaschulprojekt von MYBLUEPLANET eine wichtige Rolle spielt. Im Rahmen einer qualitativen Untersuchung wurden sieben Jugendliche der Sekundarschule Gelterkinden befragt, die sich entweder im Klimarat engagieren oder nicht. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass individuelle und kollektive Selbstwirksamkeit, positive Emotionen, soziale Faktoren wie Peers und Erziehungsberechtigte sowie die Rolle der Schule entscheidende Einflussfaktoren darstellen. Der soziale Druck, mangelndes Wissen und Vorbilder, welche sich selbst nicht engagieren, können jedoch auch hemmend auf das Engagement im Umweltschutz wirken.

Im Hinblick auf die Schule hat sich herausgestellt, dass Lehrpersonen und externe Organisationen wie MYBLUEPLANET wichtige Akteure bei der Förderung des Engagements spielen. Ein authentisches Vorbildverhalten von Lehrpersonen und eine regelmässige Thematisierung von Umweltthemen tragen dazu bei, das Umweltbewusstsein der Jugendlichen zu schärfen und ihr Engagement zu steigern. Die Zusammenarbeit mit externen Projekten, wie dem Klimaschulprojekt von MYBLUEPLANET, bietet Schulen wertvolle Unterstützung bei der Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Solche Kooperationen ermöglichen es, praxisorientierte Ansätze in die Schulkultur zu integrieren, die den Jugendlichen konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

Diese Arbeit verdeutlicht, wie das Zusammenspiel von Schulen, externen Organisationen und sozialen Einflüssen eine wertvolle Möglichkeit bietet, um Jugendliche für den Umweltschutz zu mobilisieren.

1. Einleitung

1.1. Motivation, Relevanz und Zielsetzung

Der anthropogene Klimawandel stellt eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit dar und hat erhebliche Effekte auf alle Bereiche unseres Planeten (Trewin et al. 2021). Aus wissenschaftlicher Sicht ist es unbestritten, dass Umweltschutzmassnahmen dringlicher sind als je zuvor (Calvin et al. 2023, 7). Somit ist es essenziell, dass alle, Einzelpersonen, Unternehmen und Politik, Verantwortung übernehmen und einen Beitrag leisten. Da es um die Zukunft unseres Planeten geht, rücken vor allem junge Menschen in den Fokus. Sie sind schliesslich die Generation, welche von den Folgen des Klimawandels betroffen sein wird. Durch die Bewegung «Fridays for Future» fordern Jugendliche politische Veränderungen, indem sie ihre Stimmen erheben und auf Missstände und ungenügende Klimapolitik hinweisen. Diese Bewegung macht deutlich, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen wollen und eine wichtige Rolle spielen, um Veränderungen voranzutreiben und eine nachhaltige Zukunft zu sichern.

Ich selbst habe als Jugendliche an Klimastreiks teilgenommen. Diese Erfahrungen haben mein Interesse am Klima- und Umweltschutz gestärkt. Themen wie Nachhaltigkeit, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tierschutz interessieren mich stark. Auch während dem Studium haben mich diese Themen weiterhin begleitet. Da Bildung eine zentrale Rolle für das Bewusstsein des Klimawandels spielt, kam ich damit während meiner Ausbildung zur Sekundarlehrerin immer wieder in Kontakt. In einem Modul mit dem Fokus auf Bildung für nachhaltige Entwicklung habe ich die Organisation MYBLUEPLANET kennengelernt. Die Organisation hat neben vielen weiteren Projekten ein vierjähriges Bildungsprogramm mit dem Namen «Klimaschule» entwickelt. Mit diesem Projekt werden Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit langfristig und erlebnisorientiert mit den Jugendlichen behandelt. Klimaschulen zeigen den Jugendlichen nachhaltige Handlungsmöglichkeiten auf und bieten den Schüler:innen die Chance, sich selbst aktiv für den Umweltschutz zu engagieren.

In meiner Masterarbeit möchte ich herausfinden, welche Faktoren die Jugendlichen dazu bewegen, sich für den Umweltschutz zu engagieren. Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil der Umweltschutz in der heutigen Zeit eine grössere Bedeutung hat denn je. Als angehende Lehrperson ist es mir ein grosses Anliegen, dass die Lernenden einerseits

ein fundiertes Wissen über den Klimawandel haben und andererseits ihre Zukunft aktiv mitgestalten können. Durch meine Masterarbeit möchte ich aus diesem Grund die folgende Fragestellung behandeln:

Welche Faktoren beeinflussen das Engagement der Jugendlichen im Umweltschutz?

1.2. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Masterarbeit beginnt mit einer Zusammenstellung der wichtigsten theoretischen Grundlagen rund um das Thema «Jugendengagement im Umweltschutz». In diesem Teil werden Begrifflichkeiten geklärt, welche für das Verständnis relevant sind. Die Konzepte der nachhaltigen Entwicklung und Bildung für nachhaltige Entwicklung werden erläutert und das Klimaschulprogramm von MYBLUEPLANET wird vorgestellt. Zudem wird zwischen privatem und öffentlichem Engagement im Umweltschutz unterschieden und die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln thematisiert. Abschliessend werden verschiedene Motivationsfaktoren betrachtet, die das Umweltengagement von Jugendlichen beeinflussen können.

Nach den theoretischen Grundlagen folgt eine Beschreibung des methodischen Vorgehens, in welchem der Interviewleitfaden vorgestellt und die Datenauswertung beschrieben wird. Die Ergebnisse werden im darauf folgenden Kapitel vorgestellt und danach im Diskussionskapitel interpretiert und mit der gelesenen Literatur verknüpft. Anschliessend werden die Hauptergebnisse zusammengefasst, Handlungsempfehlungen für Lehrpersonen und mögliche Optimierungsvorschläge für MYBLUEPALANET formuliert. Im abschliessenden Kapitel wird die Bedeutung für meine Tätigkeit als Lehrperson beleuchtet.

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Klimawandel und Umweltschutz: Ein Überblick

Im Laufe der Erdgeschichte gab es schon immer natürliche Schwankungen im Kohlenstoffdioxidgehalt der Atmosphäre. Doch seit Beginn der Industrialisierung ist der deutliche Anstieg des Kohlenstoffdioxidgehalts erstmals auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen. Die Konzentration des Treibhausgases hat sich um etwa 30 Prozent erhöht. Diese ist auf Verbrennungen von fossilen Rohstoffen sowie Veränderungen der Landnutzung, beispielsweise Waldrodungen, zurückzuführen (Cobbing et al. 2010, 36). Diese Entwicklungen sind bereits in einer Erwärmung des Klimas zu spüren. Seit Messbeginn der systematischen Temperaturmessungen im Jahr 1880 ist die global gemittelte Temperatur durchschnittlich um etwa 1°C angestiegen ('GISS Surface Temperature Analysis (V4)' 2024). Die Auswirkungen des Klimawandels gehen jedoch weit über die global steigenden Temperaturen hinaus. Extreme Wetterereignisse wie Überflutungen oder Dürren, das Schmelzen der Eiskappen, die Versauerung der Weltmeere und der Verlust der Biodiversität sind Beispiele für direkte Folgen des Klimawandels, welche bereits heute spürbar sind. Die Wissenschaft ist sich einig: Um unseren Planeten zu retten, müssen die Treibhausgasemissionen sofort sinken (Calvin et al. 2023, 7). Um die Ausmasse des Klimawandels einzudämmen, sind Umweltschutzmassnahmen notwendig. Laut dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bleibt nicht mehr viel Zeit, um zu handeln. Die Entscheidungen der nächsten Jahre sind massgebend, um irreversible Schäden zu verhindern. Wird die kritische Marke von +1.5°C überschritten, besteht die Gefahr, dass unumkehrbare Folgen, wie beispielsweise das Verschwinden von Korallenriffen, eintreten. Nur durch sofortige Umweltschutzmassnahmen können Schäden für Mensch und Natur verringert werden. Dabei unterscheidet man zwischen Massnahmen zur Abschwächung des Klimawandels, Mitigation genannt, und Anpassungsmassnahmen auf unmittelbare Klimafolgen, Adaption genannt (Kasper 2022, 3).

2.2. Nachhaltige Entwicklung

Wie im Kapitel «2.1 Klimawandel und Umweltschutz: Ein Überblick» beschrieben, steht unser Planet vor grossen Herausforderungen. Eins ist klar: wenn wir jetzt nicht handeln, dann haben unsere Nachkommen keinen Planeten mehr, wie wir ihn heute noch kennen (Calvin et al. 2023, 7).

Hier kommt der Begriff der Nachhaltigkeit ins Spiel. Dieser Begriff ist erstmals im frühen 18. Jahrhundert aufgekommen, als es in vielen Regionen von Europa zu einem massiven Holzmangel kam. Der Grund für diesen Holzmangel war die Abholzung der Wälder durch die Landwirtschaft und der wachsende Holzbedarf in der Industrie. Der sächsische Oberberghauptmann von Carlowitz erkannte dieses Problem. Um die Ressource Holz langfristig zu sichern, empfiehlt von Carlowitz als nachhaltige Lösung, nicht die Substanz selbst zu verbrauchen, sondern sich auf deren Erträge zu konzentrieren (Grundmann 2017, 9-11).

Der Begriff der Nachhaltigkeit wird heute in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet. Oft wird er in Verbindung mit Wirtschaft, Politik oder Ökologie verwendet. In den 1980er Jahren erhielt der Begriff durch die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung erstmals eine internationale Bedeutung. Der von dieser Kommission verfasste Bericht «Unsere gemeinsame Zukunft» enthält eine der meist verwendeten Definitionen des Nachhaltigkeitsbegriffs: «Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, welche die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen» (Hauff 1987, 37).

Noch heute orientieren sich zahlreiche Konzepte an dieser Definition. Die Leitidee der nachhaltigen Entwicklung versucht Lösungen für dieses Problem zu finden, indem sie uns eine Zukunftsvision aufzeigt, um globale Herausforderungen wie den Klimawandel zu bewältigen. Die Nachhaltige Entwicklung strebt an, die Grundbedürfnisse aller Menschen sowohl heute als auch in der Zukunft zu sichern. Global und lokal sollen Entwicklungen gefördert werden, welche dauerhaft tragbar sind, sodass heutige und zukünftige Generationen davon profitieren können. Darüber hinaus müssen die Menschenrechte und die natürlichen Lebensgrundlagen aller Menschen respektiert werden (Schweizerische Stiftung für Bildung für Nachhaltige Entwicklung (SBE) und Stiftung Umweltbildung Schweiz (SUB) 2010, 2).

2.2.1. Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz und weltweit

Die Schweiz hat seit dem Jahr 1999 das Ziel der nachhaltigen Entwicklung in der Bundesverfassung unter den Artikeln 2 und 73 verankert (Schweizerische Eidgenossenschaft 1999, 2-16). Die Strategie des Bundes orientiert sich an dem Drei-Dimensionen-Konzept, welches folgend abgebildet wird. Es ist ein weit verbreitetes Konzept, bei welchem die Zieldimensionen der nachhaltigen Entwicklung, Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft, mit drei Kreisen abgebildet werden. Ergänzt wird das Konzept mit zwei Achsen, der Zeitachse und der geografischen Achse (Richard et al. 2012, 8-10).

Abbildung 1: Das 3-Dimensionen-Konzept des Bundes (Richard et al. 2012)

Mit dem Drei-Dimensionen-Konzept wird deutlich, dass wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Prozesse in einem ständigen Austausch miteinander stehen. Da sie sich gegenseitig beeinflussen, muss das Handeln von öffentlichen und privaten Akteuren ganzheitlich, also in Anbetracht aller Dimensionen geschehen. Die Zeitachse bringt zum Ausdruck, dass wir langfristig denken müssen, damit auch die zukünftigen Generationen ihre Bedürfnisse stillen können. Die geografische Achse weist darauf hin, dass nachhaltige Entwicklung eine globale

Perspektive erfordert (Richard et al. 2012, 8-10). Im September 2015 haben alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung angenommen. Die Agenda 2030 enthält einen Plan, welcher Frieden und Wohlstand für alle Menschen und den Planeten, jetzt und in Zukunft, zum Ziel hat. Der Kern davon sind die folgend abgebildeten 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals), kurz SDGs welche bis ins Jahr 2030 erreicht werden sollen. (Schweizerischer Bundesrat 2022, 6-8).

Abbildung 2: Die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung gemäss der Agenda 2030 (Bornemann et al. 2022, 3)

Weil die Schweiz Teil der Vereinten Nationen ist, anerkennt auch der Bundesrat die Agenda 2030 und somit die 17 SDGs. Die Agenda 2030 dient seit 2015 als neuer Orientierungsrahmen für die Schweizer Nachhaltigkeitspolitik (Bornemann et al. 2022, 3). Damit die 17 Ziele und ihre 169 Unterziele (Targets) erreicht werden, müssen Schritt für Schritt Veränderungen und teilweise grundlegende Umgestaltungen vorgenommen werden. Um dies bis ins Jahr 2030 zu erreichen, hat sich der Bund dazu entschlossen, drei Schwerpunkte zu setzen. Besondere Anstrengungen werden in den folgenden drei Bereichen unternommen: nachhaltiger Konsum und Produktion, Klima, Energie und Biodiversität sowie Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt. Diese Schwerpunkte wurden so gewählt, da die Schweiz durch ihre Innen- und Aussenpolitik einen besonders grossen Einfluss hat. Auch wenn die Agenda 2030 primär für die Bundespolitik gilt, fordert der Bund die Kantone, die Gemeinden, die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Bevölkerung auf, ihren Beitrag zu leisten. Die erfolgreiche Umsetzung

ist nämlich nur möglich, wenn alle mitmachen, wodurch es zu einer gesamtgesellschaftliche Aufgabe wird (Schweizerischer Bundesrat 2022, 6-8).

Der Bundesrat hat sich zwar politisch verpflichtet die Agenda 2030 im In- und im Ausland umzusetzen und einen Beitrag zur Erreichung der SDGs zu leisten. Trotzdem stellt die Agenda 2030 für den Bund lediglich einen Orientierungsrahmen dar, da sie völkerrechtlich nicht verbindlich ist (Schweizerischer Bundesrat 2022, 6-8).

Die Vereinten Nationen verfassen jährlich einen Bericht, in dem eine Zwischenbilanz bezüglich der Erreichung der SDGs gezogen wird. Der Bericht über die Ziele für nachhaltige Entwicklung 2024 ist enttäuschend. Die gewünschten Fortschritte bleiben aufgrund von folgeschweren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, zuspitzenden Konflikten, geopolitischen Spannungen und dem zunehmenden Klimachaos aus. Nur 17 Prozent der SDGs sind zurzeit auf Kurs, bei etwa der Hälfte liegen minimale oder mässige Fortschritte vor und bei mehr als einem Drittel sind die Fortschritte im Vergleich zum Jahr 2015 stagnierend oder sogar rückläufig (United Nations 2024, 2-4). In der Abbildung 3 ist die Zielerreichung in Bezug auf die einzelnen Ziele dargestellt.

Abbildung 3: Zielerreichung der 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung in Prozent (United Nations 2024, 4)

Diese Zwischenbilanz macht deutlich, dass weltweit in allen Bereichen dringend gehandelt werden muss, damit die SDGs noch bis 2030 erreicht werden können (United Nations 2024, 2-4).

Um die dringend benötigten Veränderungen voranzutreiben, ist es entscheidend, dass alle gesellschaftlichen Gruppen in den Prozess einbezogen werden, insbesondere auch Jugendliche, da sie die Zukunft gestalten und massgeblich beeinflussen werden. Schulen bieten hierbei einen geeigneten Rahmen, um Bewusstsein zu schaffen, Wissen zu vermitteln und Handlungskompetenzen zu fördern. Wie Schulen dies leisten können, wird im folgenden Kapitel anhand des Konzepts der «Bildung für nachhaltige Entwicklung» vorgestellt.

2.3. Bildung für nachhaltige Entwicklung

Für das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, gibt es keine einheitliche Definition. In den meisten Definitionen wird jedoch betont, dass die Bildung für nachhaltige Entwicklung darauf abzielt, Menschen zu befähigen, eine nachhaltige Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Dies soll durch den Erwerb von Kompetenzen wie vorausschauendem Denken, Reflexion des eigenen Handelns, Vollziehung von Perspektivenwechseln, Aneignung von zukunftsfähigem Wissen und Beteiligung an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen erreicht werden. Das Ziel der BNE ist, dass durch die Veränderung der Verhaltensweise von vielen einzelnen Menschen, Mikroebene genannt, ein positiver Effekt auf grössere gesellschaftliche und ökologische Angelegenheiten, Makroebene genannt, erzielt werden kann (Artmaier et al. 2021, 9).

BNE ist kein neues Bildungskonzept. Bereits im zwanzigsten Jahrhundert kann man Ansätze zu Themen wie Umweltbildung, Gesundheitsförderung oder politische Bildung in den kantonalen Lehrplänen finden. Als die kantonalen Lehrpläne durch drei sprachregionale Lehrpläne abgelöst wurden, wurde die Möglichkeit genutzt, um die Bildung für nachhaltige Entwicklung stärker in den Lehrplan zu integrieren. Die bereits bestehenden Organisationen «Stiftung Umweltbildung» und «Stiftung Bildung und Entwicklung» werden zur national unterstützten Stiftung «éducation21», welche sich neu auch um Themen der Gesundheitsförderung und der politischen Bildung kümmert (Baumann and Niebert 2020, 236-237).

Mit der Agenda 2030 wurde die entscheidende Rolle der Bildung hervorgehoben. Die Bildung wird als wesentlicher Bestandteil für die Erreichung der SDGs vorausgesetzt. In den SDGs wird festgehalten, dass BNE stärker in den Unterricht integriert werden muss (EDA 2020). Unter dem Ziel 4, hochwertige Bildung, ist unter anderem folgendes verankert:

Ziel 4: «Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern» (EDA 2020).

Unterziel 4.7: «Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung» (EDA 2020).

Die Integration von BNE in die SDGs zeigt, dass nachhaltige Entwicklung nicht nur eine rein politische Aufgabe ist, sondern, wie der Bundesrat erwähnt, zu einem gewissen Grad auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt (Schweizerischer Bundesrat 2022, 6-8).

2.3.1. Transformatives Lernen in Bildung für nachhaltige Entwicklung

Die Schule steht vor der Herausforderung, die Dringlichkeiten der Umwelt- und Klimakrise zu vermitteln, ohne den Lernenden bestimmte Denkweisen und Handlungsmöglichkeiten aufzuzwingen (Pettig and Ohl 2023, 6). Dies würde nämlich gegen die Vorgaben des Beutelsbacher Konsens verstossen, welche das Prinzip der Kontroversität und das Verbot der Indoktrination in der politischen Bildung vorschreibt. Der Beutelsbacher Konsens schreibt jedoch mit dem Prinzip der Schülerorientierung auch vor, dass die Lernenden über die Inhalte der Politik informiert werden, sodass sie politische Sachverhalte verstehen und eigenständig beurteilen können. Dies mit dem Ziel, dass sich die Schüler:innen aktiv in der Gesellschaft einbringen können (Wehling 1977, 173-175). Pettig und Ohl (2023) zeigen am Beispiel des Geografieunterrichtes, dass diese «charakteristische Spannung» der BNE in bildungspolitischen Dokumenten, Lehrplänen und Unterrichtsbeispielen unterschiedlich zum Ausdruck kommt. Daraus sind verschiedene Ansätze im nachhaltigkeitsorientierten Unterricht entstanden, die als BNE 1, BNE 2 und BNE 3 bezeichnet werden (Pettig and Ohl 2023, 6).

Abbildung 4: Unterschiedliche Strömungen einer BNE (Pettig and Ohl 2023, 6)

Wie in der Abbildung 4 ersichtlich, haben die drei Strömungen der BNE verschiedene Schwerpunkte. In der BNE 1, dem instrumentellen Ansatz, geht es darum, bestimmte Verhaltensweisen zu fördern, welche die nachhaltige Entwicklung unterstützen. Es wird Expertenwissen vermittelt, das dazu beiträgt, den eigenen ökologischen Fussabdruck zu verkleinern. Dazu gehören beispielsweise Methoden zur Abfallvermeidung oder Ratschläge zum Energiesparen (Vare and Scott 2007 zitiert nach Pettig and Ohl 2023, 6).

Bei der BNE 2, dem emanzipatorischen Ansatz, werden die Kompetenzen zur kritischen Reflexion und zur Hinterfragung von Expertenwissen gefördert. Pettig und Ohl (2023) erklären: «Das Lernen ist dann vor allem ein kollaborativer und reflexiver Prozess, in dem die Lehrkraft nicht einfach vorgibt, was richtig und nachhaltig ist, sondern in dem nach Wegen, Möglichkeiten und Alternativen gesucht wird, und diese auch diskutiert, abgewogen und hinterfragt werden» (Pettig and Ohl 2023, 6). Die Strömungen BNE 1 und BNE 2 sind beide wesentlich für den Unterricht, allerdings gibt die BNE 2 der BNE 1 erst wirklich Bedeutung. Die Fähigkeit, kritisch zu hinterfragen und eigenständig zu handeln, ist langfristig wichtiger als das bloße Befolgen vorgegebener Verhaltensweisen (Vare and Scott 2007 zitiert nach Pettig and Ohl 2023, 6).

BNE 3, als transformativer Ansatz, zielt darauf ab, die schwierigen Widersprüche in der nachhaltigen Entwicklung zu thematisieren und einen konstruktiven Umgang damit zu fördern (Vare 2014 zitiert nach Pettig and Ohl 2023, 6). «Es geht darum, sich gemeinsam mit den Lernenden auf die Suche nach Möglichkeiten eines guten Lebens für alle zu begeben. Dabei stehen bedeutsame Fragen der Lernenden und damit zusammenhängend ihre Gefühle und Gedanken angesichts unsicherer Zukünfte im Zentrum» (Pettig and Ohl 2023, 6).

Wichtig zu betonen ist, dass das transformative Lernen nicht als bestimmte Lernmethode zu verstehen ist. Es geht nämlich darum, den Lernenden die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Gedanken und Verhaltensweisen zu reflektieren «und neue, zum Teil noch unbekannte Wege in eine lebenswerte Zukunft zu finden» (Pettig and Ohl 2023, 7).

Ein Unterricht, der transformatives Lernen fördert, bietet einen Lernanlass, der die Lernenden herausfordert, ihre eigenen Sichtweisen zu hinterfragen und neue Perspektiven zu entwickeln. Im Fokus steht die Auseinandersetzung mit einem «Problemfall» der heutigen Zeit. Wichtig ist, dass der Problemfall für die Lernenden einen Lebensweltbezug hat und exemplarisch für die komplexen Dilemmata der nachhaltigen Entwicklung ist. 2021 hat Pettig für das transformative Lernen einen Handlungsrahmen erstellt, welcher drei Phasen umfasst: Positionieren, Reflektieren und Experimentieren (Pettig 2021, 12).

Abbildung 5: Handlungsrahmen für transformatives Lernen (Pettig 2021, 12)

In der Positionierungsphase setzen sich die Jugendlichen mit einem Problem auseinander und versuchen aufgrund von ihrem Vorwissen eigenständig Lösungen zu formulieren. Durch den Austausch im Plenum werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich, was die Auseinandersetzung mit alternativen Sichtweisen und Lösungsmöglichkeiten fördert. So können unterschiedliche Perspektiven kritisch betrachtet und besprochen werden (Pettig 2021, 12; Pettig and Ohl 2023, 7).

In einer nächsten Phase steht das Reflektieren im Zentrum. Durch eine «Irritation» werden die Schüler:innen angeregt, ihre angewohnten Ansichten und deren Herkunft kritisch zu hinterfragen. Dabei kommt man oft auf Sichtweisen zu sprechen, welche in Debatten weniger populär sind. Dies bietet einen Anlass, um über die Frage zu sprechen, warum gewisse Ansichten im Vordergrund stehen und leichter durchgesetzt werden als andere (Pettig 2021, 13; Pettig and Ohl 2023, 7).

Die dritte Phase rückt das Handeln in den Fokus. Hier geht es darum, kennengelernte Verhaltensweisen auszuprobieren. Dabei wird darüber nachgedacht, wie die neuen Massnahmen in ihrem eigenen Alltag umgesetzt werden könnten. Die folgende Frage steht hier im Zentrum: «Wie kann ich/können wir alternative Wege eines zukunftsfähigen Miteinanders einschlagen und was bedeuten diese für mich/uns und mein/unser Leben?» (Pettig and Ohl 2023, 8).

Das Planungsmodell für transformatives Lernen basiert auf dem Prinzip der Dialogorientierung. Dieses Prinzip geht über die klassische Wissensvermittlung hinaus, weil es nicht die einseitige Wissensweitergabe fördert, sondern einen Austausch zwischen der Lehrperson und den Lernenden verlangt. Das Ziel ist, dass beide voneinander lernen (Freire 1973 zitiert nach Pettig 2021, 14).

Um die Inhalte der BNE im schulischen Kontext gezielt zu verankern, stellt der Lehrplan 21 eine zentrale Grundlage dar. Im nächsten Kapitel wird untersucht, wie die Prinzipien und Ziele der BNE im Lehrplan 21 integriert sind.

2.3.2. Inhalte Bildung für nachhaltige Entwicklung im Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 definiert den bildungspolitisch festgelegten Auftrag, welche die Gesellschaft an die Volksschule stellt. Darin sind die Bildungsziele für alle Schulstufen festgelegt. Er dient als Planungsgrundlage für Lehrpersonen, Schulen und Bildungsbehörden und informiert Eltern, Erziehungsberechtigte und Schüler:innen über die relevanten Kompetenzen während der Volksschule. Ausserdem können sich weiterführende Schulen, Pädagogische Hochschulen und Lehrmittelautor:innen an den zu erreichenden Kompetenzen orientieren (D-EDK 2016, 6).

In den Bildungszielen kann man zum einen Kompetenzen für alle Fachbereiche nachlesen, zum anderen sind auch Kompetenzen zu überfachlichen Themen und zur Bildung für

nachhaltige Entwicklung formuliert (D-EDK 2016, 20). Im Lehrplan 21 stehen die folgenden sieben fächerübergreifenden Themen im Fokus (D-EDK 2016, 35):

- Politik, Demokratie und Menschenrechte
- Natürliche Umwelt und Ressourcen
- Geschlechter und Gleichstellung
- Gesundheit
- Globale Entwicklung und Frieden
- Kulturelle Identitäten und interkulturelle Verständigung
- Wirtschaft und Konsum

Weil Bildung für nachhaltige Entwicklung kein eigenes Fach darstellt, wurden die sieben Themenbereiche in die Fachbereichslehrpläne eingebettet. Insbesondere im Bereich *Natur, Mensch, Gesellschaft*, kurz *NMG*, wurden verschiedene Aspekte zu BNE verankert. Die Volksschule trägt damit zur Basisbildung in diesen Themen bei und leistet einen grundlegenden Beitrag zum lebenslangen Lernen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Für die Umsetzung der Fachinhalte empfiehlt der Lehrplan beispielsweise Themenwochen, Werkstattunterricht, projektartiges Arbeiten und damit vor allem auch das fächerübergreifende Lernen (D-EDK 2016, 35).

Im Lehrplan 21 kann zu jedem dieser sieben Themenbereiche eine ausführlichere Beschreibung nachgelesen werden. Darin sind die Inhalte und die Ziele des jeweiligen Bereichs detailliert dargestellt. In dieser Masterarbeit werde ich mich jedoch ausschliesslich auf umweltrelevante Aspekte fokussieren, da es sonst den Rahmen einer Masterarbeit sprengen würde.

2.3.3. Umweltbildung

Umweltbildung gilt als ein Bestandteil der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Unter dem Begriff Umweltbildung versteht man den Vorgang und das Ergebnis, wenn Personen bewusst oder unbewusst Kompetenzen erreichen, mit welchen sie Mitverantwortung für die kulturelle, soziale und natürliche Umwelt übernehmen. Dabei liegt der Fokus auf dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage (Scheidegger 2018, 13).

Im Lehrplan 21 stehen beim Aspekt «Natürliche Umwelt und Ressourcen» die Komplexität und die Vielfalt wie auch die Bedeutung der Umwelt als Lebensgrundlage für den Menschen im

Mittelpunkt. Durch die Erkundung von verschiedenen Ökosystemen erlangen die Lernenden Kenntnisse über die Vielfalt von Tieren und Pflanzen in verschiedenen Lebensräumen und setzen sich mit Wechselwirkungen auseinander. Weiter wird die Bedeutung von natürlichen Ressourcen und deren Begrenztheit thematisiert. Naturwissenschaftliche und technische Fortschritte werden in diesem Rahmen ebenso diskutiert. Zudem befassen sie sich mit dem Einfluss des menschlichen Handelns auf die Natur und Umwelt und lernen damit verbundene Ziele sowie mögliche Auswirkungen kennen. Durch die Auseinandersetzung mit Umweltproblemen aus ihrem eigenen Lebensumfeld, wird die Natur neben theoretischen Ansätzen auch praktisch erkundet. Die Lernenden erforschen globale und lokale Umweltfragen, analysieren Zielkonflikte und lernen persönliche und gesellschaftliche Handlungsmöglichkeiten kennen. Die Schüler:innen werden dazu befähigt, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und ihre Handlungen in Anbetracht der Nachhaltigkeit zu reflektieren (D-EDK 2016, 36).

Ein praxisnahes Beispiel für die Umsetzung solcher Bildungsziele ist das Programm «Klimaschule» der Organisation MYBLUEPLANET. Im folgenden Kapitel wird dieses genauer beschrieben.

2.4. Klimaschulen von MYBLUEPLANET

MYBLUEPLANET ist eine Schweizer Umweltschutzorganisation, welche sich für den Umweltschutz in der ganzen Schweiz einsetzt. Neben zahlreichen anderen Projekten, die darauf abzielen, das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln zu fördern, bietet MYBLUEPLANET das Programm «Klimaschule» an. Es bietet Schulen eine strukturierte und langfristige Möglichkeit, Umweltschutzmassnahmen in den Schulalltag zu integrieren und den ökologischen Fussabdruck der Schule nachhaltig zu senken. Während vier Jahren werden verschiedene Akteure, wie Schüler:innen, Lehrpersonen, Schulleitungen und Facility Manager:innen aktiv in den Umweltschutz eingebunden. Während diesen vier Jahren werden schrittweise zehn Kriterien erreicht, welche einer Schule schlussendlich das Label «Klimaschule» verleihen (MYBLUEPLANET 2024, 2-3).

2.4.1. Konzept der Klimaschule

Das vierjährige Programm von MYBLUEPLANET zielt darauf ab, Schulen und ihr Umfeld langfristig für die Themen «Energie und Mobilität», «Ernährung und Biodiversität» sowie «Ressourcen und Abfall» zu sensibilisieren und nachhaltige Handlungsoptionen zu entwickeln. Hierzu setzt das Programm auf eine systematische Verankerung der Umweltschutzthemen auf drei Ebenen:

Abbildung 6: Grafische Darstellung der Zielsetzungen und Akteure im Klimaschule Programm (MYBLUEPLANET 2024, 3)

Im Bereich der Infrastruktur werden verschiedene Anpassungen vorgenommen, sodass der ökologische Fussabdruck der Schule verkleinert wird. Durch geplante Aktionstage können Lernende und Lehrpersonen aktiv mitwirken, was einen erlebnisorientierten Wissenstransfer und interdisziplinäre Auseinandersetzung fördert. Neu geschaffene Strukturen können als Lernorte genutzt und in den Regelunterricht integriert werden (MYBLUEPLANET 2024, 3-4).

Der Bildungsbereich des Klimaschule-Programms fördert Kompetenzen in BNE, welche im Lehrplan 21 verankert sind. Durch Weiterentwicklung von Bildungsangeboten wie Regelunterricht, Projektwochen und Exkursionen werden Schüler:innen, Lehrpersonen und das gesamte Schulpersonal eingebunden (MYBLUEPLANET 2024, 3-4).

Die institutionelle Verankerung des Klimaschule-Programms hat zum Ziel, eine langfristige Wirkung zu sichern, indem das Leitbild angepasst und neue Richtlinien festgelegt werden. Gremien wie der Klimarat und das Kernteam ermöglichen Schüler:innen auch nach dem Programmende eine aktive Mitgestaltung bei Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen (MYBLUEPLANET 2024 3-4).

2.4.2. Programm der Klimaschule

Gründung eines Kernteams und Klimarat

Ganz am Anfang des Programms wird ein Kernteam und ein Klimarat gegründet. Das Kernteam wird aus etwa fünf interessierten Lehrpersonen und der Schulleitung gebildet. Dieses Gremium koordiniert die Umsetzung des Klimaschul-Programms in enger Zusammenarbeit mit dem Projektteam von MYBLUEPLANET. Weitere Personen, wie die Schulverwaltung, der Hausdienst oder Vertreter:innen aus dem Elternrat, können das Team bei Bedarf unterstützen. Parallel zum Kernteam agiert der Klimarat, welcher aus interessierten Schüler:innen und ein bis zwei Lehrpersonen besteht. Sie nehmen eigene kleinere Umweltschutzprojekte, wie beispielsweise einen Kleidertausch oder eine Velo-Flick-Werkstatt, in die Hand, welche sie mit der Hilfe von MYBLUEPLANET umsetzen können. Beide Gremien fungieren als Entscheidungsinstanz und als Anlaufstelle für die Planung und Umsetzung der Umweltschutzmassnahmen an der Schule. Durch diesen partizipativen Ansatz erhalten alle beteiligten Parteien ein Mitspracherecht, sodass sie bei der Realisierung des Projekts mitbestimmen dürfen (MYBLUEPLANET 2024, 8).

Ablauf des Programms

Das vierjährige Programm wird in ein «Kampagnenjahr» und drei folgende «Programmjahre» eingeteilt. Im Kampagnenjahr geht es darum, dass die Schule eine kreative Kampagne lanciert, die das Umfeld, lokale Unternehmen und potentielle Partner:innen einbindet und eine Community entstehen lässt. MYBLUEPLANET empfiehlt den Schulen ein Crowdfunding zu organisieren, damit die Schule einen Teil des Projekts damit bezahlen kann. Im Laufe des Kampagnenjahres und dem ersten Programmjahr sollen bereits drei Aktionstage stattfinden, an welchen die ganze Schule beteiligt ist. Die Aktionstage zielen einerseits darauf ab, die Teilnehmenden für zentrale Themen des Klimawandels zu sensibilisieren, und andererseits darauf, die Bereiche Infrastruktur und Bildung miteinander zu verbinden. Einer dieser Aktionstage ist der Blackout Day. Ein gesamtschulischer Stromausfall soll Bewusstsein für das Thema Energie schaffen und die Schüler:innen dazu anregen, die Abhängigkeit von Strom kritisch zu reflektieren. Am Impulse Day werden verschiedene Impulse zum Thema Umweltschutz durch einen interaktiven Postenlauf vermittelt. Der dritte Aktionstag, der Impact Day, thematisiert entweder Solarenergie oder Biodiversität. Falls es das Schulgelände ermöglicht, wird mit der Hilfe von ausgewählten Schüler:innen eine Solaranlage installiert,

andernfalls wird das Schulareal ökologisch aufgewertet. Nach den drei Aktionstagen wird schliesslich eine Einweihungsfeier veranstaltet, um die Community zu stärken. In den weiteren Programmjahren sollen weitere Bildungsaktivitäten zu den drei Schwerpunktthemen «Energie und Mobilität», «Ernährung und Biodiversität» sowie «Ressourcen und Abfall» umgesetzt werden. Während den Schuljahren sollen Gemeinschaftserlebnisse und die Vertiefung der Schwerpunktthemen das Gefühl der kollektiven Selbstwirksamkeit (vgl. Kapitel 2.7.2 Selbstwirksamkeitstheorie) stärken, um die Sensibilisierung für Umweltthemen und die Motivation zur langfristigen Verhaltensänderung zu fördern. Bildungsaktivitäten finden von nun an nicht nur an Aktionstagen statt, sondern werden auch in den Regelunterricht, Projektwochen und Exkursionen eingebunden und durch externe Schulbesuche ergänzt. Der Klimawandel muss als fächerübergreifendes Thema behandelt werden, auch in nicht-naturwissenschaftlichen Fächern wie Sprache und Mathematik. MYBLUEPLANET unterstützt die Schule bei der Entwicklung von Bildungsaktivitäten und stellt einen umfangreichen Bildungskatalog zur Verfügung. In der Abbildung 7 sind mögliche Bildungsaktivitäten zu den drei Schwerpunkten abgebildet (MYBLUEPLANET 2024, 4-10).

Weitere mögliche Bildungsaktivitäten in den Programmjahren:

Projektwoche/Projekttag	
Energie & Mobilität:	Bau eines eigenen Kraftwerks (Windrad), Bau und Wettrennen von Solarmobilen. Thema Velo: Bike2School Wettbewerb, Veloflickkurs, Film «Bike vs. Cars»
Biodiversität & Ernährung:	Schulareal naturnah gestalten, Bienenhotel bauen, Einsatz im Naturschutzgebiet. Gemüse-/Kräutergarten anlegen, klimafreundliches Menü kochen, Thema Food Waste, Film «The Empire Red Gold»
Abfall & Ressourcen:	Lernmodul «Handys gehören zurück» (Swico Recycling), Repair-Café, Film «Welcome to Sodom»
Schulbesuch	
Energie & Mobilität:	Lernmodule von EKZ, Ökozentrum Langenbruck, Pusch, WWF, myclimate. Lernmodul «Flugreisen» (MYBLUEPLANET)
Biodiversität & Ernährung:	Lernmodule von Public Eye, Swiss Insect Association, myclimate, Pusch
Abfall & Ressourcen:	Lernmodul «Klimakonferenz» (MYBLUEPLANET), Lernmodule Pusch
Exkursion	
Energie & Mobilität:	EKZ Besucherzentrum Stromhaus Burenwiesen, Wanderung zum Sonnenkraftwerk Mont-Soleil, Schul- und Erlebniszug SBB
Biodiversität & Ernährung:	Besuch Biobauernhof, nachhaltiger Lebensmittel-produzent, Naturschutzgebiet oder Clever-Ausstellung
Abfall & Ressourcen:	Stadtführung «Konsum Global» (Ökozentrum Langenbruck), Besuch Recyclingstation oder Kehrrichtverbrennungsanlage
Regelunterricht	
Alle Themen:	Verschiedene fächerübergreifende Unterrichtsideen und Lerneinheiten zu den Schwerpunktthemen, welche in den persönlichen Lehrplan integriert werden können. Hierfür bietet MYBLUEPLANET einen umfassenden Bildungskatalog.

Abbildung 7: Mögliche Bildungsaktivitäten zu den Schwerpunktthemen (MYBLUEPLANET 2024, 10)

2.4.3. Zehn Kriterien zu Auszeichnung

Damit die Schule nach dem vierjährigen Programm von MYBLUEPLANET das Label «Klimaschule» erhält, muss die Schule die folgenden zehn Kriterien erfüllen:

1. Gründung eines Klimarats und Kernteams
2. Verankerung des Klimaschutzes im Leitbild der Schule und fächerübergreifend im Unterricht
3. Weiterbildung von Lehrpersonen und Mitarbeitenden in den Bereichen Klima, Energie und Nachhaltigkeit
4. Reduktion des Energieverbrauchs durch eine energetische Betriebsoptimierung und Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien
5. Ökologische Aufwertung des Schulareals zur Förderung der Biodiversität
6. Förderung einer klimaschonenden Mobilität im Umfeld der Schule
7. Berücksichtigung klimaschonender Produkte bei Neuanschaffungen und Investitionen
8. Ausbau des Recyclingsystems und Reduktion des Ressourcenverbrauchs
9. Förderung einer klimafreundlichen Ernährung
10. Kommunikation der Aktivitäten im Schulumfeld und gegenüber dem Projektteam von MYBLUEPLANET

Abbildung 8: Die zehn Kriterien zur Auszeichnung (MYBLUEPLANET 2024, 7)

Damit die Kriterien leichter erreicht werden können, wird den teilnehmenden Schulen ein Massnahmenkatalog zur Verfügung gestellt. Dieser enthält verschiedene Ideen und eine Unterstützung für die Planung der Projektjahre (MYBLUEPLANET 2024, 7).

2.4.4. Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung

Das Klimaschulprogramm von MYBLUEPLANET lässt sich gut im Kontext der transformativen BNE einordnen, da es nicht nur Wissen vermittelt, sondern Schüler:innen aktiv in den Umweltschutz einbindet und ihnen die Möglichkeit bietet, eigene Handlungsansätze zu entwickeln. Somit kann vorab schon gesagt werden, dass das Klimaschulprojekt allen drei Ansätzen der BNE, dem instrumentellen, dem emanzipatorischen und dem transformativen Ansatz, gerecht wird. Folgend eine etwas genauere Begründung (MYBLUEPLANET 2024, 3-6).

Gemäss Pettig und Ohl (2023) wird beim instrumentellen Ansatz der BNE Wissen vermittelt, welches Verhaltensweisen fördert, die zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung beitragen (Pettig and Ohl 2023, 6). Das Klimaschulprojekt behandelt diesen Aspekt der BNE durch die beschriebenen Aktionstage, in welchen Wissen und Handlungsoptionen zu den Kernthemen «Energie und Mobilität», «Ernährung und Biodiversität» und «Ressourcen und Abfall» vermittelt werden (MYBLUEPLANET 2024, 9-10). Im Klimaschulprogramm wird der emanzipatorische Ansatz (Pettig and Ohl 2023, 6) vor allem im Klimarat umgesetzt, in welchem

die Jugendliche eigenständig Umweltprojekte planen, durchführen und schliesslich reflektieren (MYBLUEPLANET 2024, 7-8). Vor allem aber entspricht das Klimaschulprogramm dem transformativen Ansatz der BNE, da die Lernenden dazu ermutigt werden, sich aktiv mit den Widersprüchen und Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung auseinanderzusetzen. Durch Aktionstage, wie beispielsweise dem Blackout Day, rücken verschiedene Problemstellungen in den Fokus und werden somit für die Jugendlichen erfahrbar gemacht. Anhand eines Problemfalls können sich die Lernenden, wie im Kapitel «2.3.1 Transformatives Lernen in Bildung für nachhaltige Entwicklung» beschrieben, «positionieren», haben die Gelegenheit zu «reflektieren» und verschiedene Alternativen zu «experimentieren» (Pettig and Ohl 2023, 7-8; MYBLUEPLANET 2024, 7-8).

Das Klimaschulprojekt zeigt somit ein gutes Beispiel für eine ganzheitliche BNE, indem die Jugendlichen nicht nur Informationen erhalten, sondern aktiv eingebunden werden und zu eigenständigem, kritischem und verantwortungsbewusstem Handeln motiviert werden.

2.5.Engagement im Umweltschutz

In der Forschung und im Alltag wird «Engagement» oft als freiwillige, unentgeltliche Aktivität beschrieben, die auf das Gemeinwohl abzielt. Es umfasst eine Vielzahl von Handlungen, die sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum stattfinden können (Kausmann and Hagen 2022, 14). Im Gegenteil zur politischen Partizipation, ist freiwilliges Engagement nicht zwingend in institutionelle Strukturen eingebettet, sondern findet im informellen Rahmen statt (Kausmann and Hagen 2022, 185-186). Das Engagement kann in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen auftreten. Die beliebtesten Bereiche sind laut dem Freiwilligensurvey 2019 Sport und Bewegung, Kultur und Musik, der soziale Bereich, Schule und Kindergarten, sowie kirchliche oder religiöse Aktivitäten und Freizeitgestaltung. Erst an siebter Stelle befindet sich der Umwelt-, Natur- oder Tierschutz (Kausmann and Hagen 2022, 101). In dieser Arbeit liegt der Fokus auf dem Engagement im Bereich des Umweltschutzes.

Öffentliches und privates Engagement

Engagement kann im Kontext des Umweltschutzes in verschiedene Kategorien unterteilt werden. Eine zentrale Unterscheidung kann zwischen dem öffentlichen und dem privaten Engagement getroffen werden. Zum öffentlichen Engagement gehören Aktivitäten, welche sichtbar sind und oft in einer organisierten oder institutionellen Form stattfinden. Dazu gehören zum Beispiel die Teilnahme an Demonstrationen, die Mitarbeit in

Umweltorganisationen oder die Mitgliedschaft in Vereinen. Die freiwillige Teilnahme am Klimarat gehört auch in diese Kategorie, da es öffentlich ersichtlich ist (Klie and Klie 2018, 340-341).

Unter dem privaten Engagement versteht man hingegen individuelle Handlungen, welche für die Öffentlichkeit weniger sichtbar, aber dennoch wirksam sind. Beispiele hierfür sind eine bewusste umweltfreundliche Ernährung, der bewusste Verzicht auf bestimmte Konsumgüter oder die klimafreundliche Mobilität. Im Zentrum des privaten Engagements steht vor allem die Anpassung des eigenen Lebensstils (Bartels and Karic 2023, 18-21).

Die Unterscheidung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Engagement ist besonders im Zusammenhang mit dem Umweltschutz relevant, da sich viele Menschen nicht nur in organisierten Bewegungen wie beispielsweise «Fridays for Future» engagieren, sondern auch durch persönliche Verhaltensänderungen einen Beitrag zum Gemeindewohl leisten. Die beiden Formen sind von grosser Bedeutung und ergänzen sich gegenseitig, da sie auf verschiedenen Ebenen wirken (Bartels and Karic 2023, 18-21).

Die Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Engagement verdeutlicht, wie vielseitig der Beitrag zum Umweltschutz gestaltet werden kann. Dennoch zeigt sich, dass selbst bei einem vorhandenen Bewusstsein oft eine Lücke zwischen Wissen und Handeln besteht. Dies wird im nächsten Kapitel genauer betrachtet.

2.6. Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln

Die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln beschreibt das häufige Phänomen, dass Menschen über Wissen zu einem bestimmten Thema verfügen, dieses Wissen jedoch nicht in entsprechendes Verhalten umsetzen. Dieses Problem kann man vor allem auch im Bereich des Umweltschutzes feststellen. Viele Menschen verfügen zwar über ein umfangreiches Wissen über die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels, trotzdem führt das vorhandene Wissen oft nicht zu einem nachhaltigen Verhalten (Entzian 2016, 21). Der Einfluss der Menschen auf die Natur ist seit Jahrzehnten bekannt. Meilensteine wie beispielsweise der Brundtland-Bericht (1987) haben den Wissensstand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Obwohl die Informationslage für viele Menschen offensichtlich ist, zeigen Studien, dass sich dieses Wissen zum Klimawandel nicht im alltäglichen Verhalten der Menschen widerspiegelt (Rathmann 2020, 99). Der Einfluss des Wissens soll allerdings auf keinen Fall unterschätzt

werden. Kaiser und Fuhrer (2000) gehen davon aus, dass «Wissen eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung ökologischen Handelns darstellt». In anderen Worten bedeutet das, dass nur diejenigen, die über das nötige Wissen verfügen, auch tatsächlich in der Lage sind, entsprechend zu handeln (Kaiser and Fuhrer 2000, 52).

Es gibt verschiedene Annahmen, weshalb die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln im Bereich des Umweltschutzes so gross ist. Im folgenden Abschnitt werden einige Gründe beleuchtet, die erklären, warum trotz umfangreichem Wissen oft keine entsprechenden Verhaltensänderungen erfolgen. Die genannten Gründe sind jedoch nicht abschliessend, da das menschliche Verhalten komplex ist und von zahlreichen weiteren Faktoren beeinflusst wird.

Nikendei et al. (2020) gehen davon aus, dass viele Menschen den Klimawandel derzeit noch nicht als unmittelbare Bedrohung wahrnehmen. Erst wenn eine Gefahr «unmittelbar, konkret und unstrittig» ist, wird es als solche betrachtet. Da der Klimawandel für viele Menschen ein Problem der Zukunft darstellt, fehlt das Dringlichkeitsgefühl, das notwendig wäre, um eine Handlung zu erzeugen (Nikendei et al. 2020; Nikendei 2020, 4).

Ein weiterer Grund sind unangenehme Emotionen wie Trauer, Schuld oder Ohnmacht, welche durch den Klimawandel ausgelöst werden. Diese Gefühle lösen eine Überforderung aus, welche dazu führen, dass sich Menschen von den negativen Folgen des Klimawandels abwenden und diese ausblenden. Statt nach eigenen Handlungsmöglichkeiten zu suchen, setzen sie ihre Hoffnung in technische Innovationen (Nikendei et al. 2020, 63). Die Auswirkungen von Emotionen wird im Kapitel «2.7.7 Emotionen» noch genauer vorgestellt.

Darüber hinaus erschwert die Widersprüchlichkeit vieler umweltschutzbezogener Entscheidungen das Handeln. Viele Lösungen stellen oft neue Herausforderungen dar, welche zum Teil wiederum negative Konsequenzen mit sich ziehen. Diese Gegensätzlichkeit entmutigt viele Menschen, um sich für den Umweltschutz einzusetzen, da keine Lösung in Sicht scheint (Nikendei et al. 2020, 63).

Laut Entzian (2016) gibt es im Licht der Umweltrelevanz verschiedene Typen der Selbstwahrnehmung. Während der «Unterschätzer» sich seiner umweltfreundlichen Handlungen oft nicht bewusst ist, sieht sich der «Überschätzer» als sehr umweltfreundlich, auch wenn sein tatsächliches Verhalten dies nicht widerspiegelt. Dies zeigt, dass viele

Personen eine verzerrte Wahrnehmung ihres tatsächlichen Einflusses auf den Umweltschutz haben (Entzian 2016 22-23).

Die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln ist und bleibt eine grosse Herausforderung im Umweltschutz. Um diese Lücke zu schliessen, sind verschiedene Ansätze nötig. Das Konzept der BNE (vgl. Kapitel 2.3 Bildung für nachhaltige Entwicklung) bietet die Möglichkeit, Jugendliche durch praxisnahe und partizipative Ansätze für umweltbewusstes Handeln zu sensibilisieren (Rathmann 2020, 100). Wie in diesem Kapitel beschrieben, reicht jedoch Wissen allein oft nicht aus, es braucht auch Motivation. Deshalb widmet sich das nächste Kapitel entscheidenden Motivationsfaktoren, die das Engagement von Jugendlichen für den Umweltschutz stärken können.

2.7. Motivationsfaktoren für Engagement im Umweltschutz

Das Engagement von Menschen, insbesondere von Jugendlichen, wird durch verschiedene Motivationsfaktoren angetrieben. Im Kontext der Umweltbildung spielen diese Faktoren eine entscheidende Rolle, um nachhaltiges Handeln und Umweltschutz zu fördern. Verschiedene Theorien helfen dabei, diese Motivationen zu verstehen und Ansätze zu entwickeln, wie Jugendliche langfristig zum aktiven Engagement motiviert werden können. Im Folgenden werden zentrale Motivationstheorien erläutert, die im Rahmen der Umweltbildung von Bedeutung sind.

2.7.1. Selbstbestimmungstheorie

Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, das Engagement von Jugendlichen im Bereich des Umweltschutzes zu fördern. Die Theorie unterscheidet zwischen Handlungen, die durch Selbstbestimmung, auch autonomes Verhalten genannt, und solchen Handlungen, die durch Kontrolliertheit, auch fremdbestimmtes Verhalten genannt, motiviert sind. Demnach erfolgen selbstbestimmte Handlungen aus eigenen Interessen oder inneren Überzeugungen, während kontrollierte Handlungen durch äusseren Druck, Belohnungen oder Bestrafungen gesteuert werden (Deci and Ryan 1993, 224-226). Weiter unterscheiden Deci und Ryan (1993) zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Interessenbestimmte Handlungen werden als intrinsisch motivierte Verhaltensweisen charakterisiert. Verhaltensweisen, welche mit dem Ziel durchgeführt werden, eine Belohnung oder ein Ergebnis zu erreichen, das nicht direkt mit der Handlung selbst verbunden ist, werden als extrinsische Motivation beschrieben. Intrinsische

Motivationen sind immer selbstbestimmt. Extrinsische Motivationen hingegen können kontrolliert sein durch äusseren Druck oder Zwang, sie können aber auch selbstbestimmt sein. Extrinsisch motivierte Verhaltensweisen können nämlich durch die Prozesse der Internalisierung und Integration in selbstbestimmte Handlungen umgewandelt werden. Das bedeutet, dass äussere Werte von der Person übernommen werden und zu ihrem eigenen inneren Antrieb gemacht werden. In einem nächsten Schritt werden diese übernommenen Werte in die Persönlichkeit integriert (Deci and Ryan 1993, 225-227).

Qualitativ hochwertige Ergebnisse werden laut Deci und Ryan vor allem dann erreicht, wenn die Motivation auf selbstbestimmten Handlungsregulationen basiert. In Bezug auf das Thema Engagement im Umweltschutz bedeutet dies, dass die Jugendlichen, die sich aus eigenem Antrieb oder aufgrund von inneren Überzeugungen einsetzen, eher motiviert sind, um zu handeln (Deci and Ryan 1993, 234).

Hillebrand et al. (2015) nennen im Kontext des Engagements einen weiteren Aspekt: das Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Studien zum Thema «Politisches Engagement bei Jugendlichen» zeigen, dass viele junge Menschen aktiv in Entscheidungsprozessen mitwirken möchten. Nach Aussagen der Jugendlichen sehen sie Hierarchien als hinderlich für ihre Selbstentfaltung (Hillebrand et al. 2015, 85-86). Neben der Selbstentfaltung leidet das gesellschaftliche Engagement ebenfalls darunter (Hillebrand et al. 2015, 70). Sie streben eine Gesellschaft an, in welcher Entscheidungen von «unten nach oben» getroffen werden. Dies würde es möglich machen, dass alle Beteiligten gleichberechtigt mitwirken und mitbestimmen könnten (Hillebrand et al. 2015, 84). Die Ergebnisse von Hillebrand et al. (2015) stehen mit der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) im Einklang. Beide betonen, dass selbstbestimmtes Handeln und das Gefühl der Kontrolle über die eigenen Entscheidungen essenziell sind, um die Motivation für ein Thema, in diesem Fall für langfristiges Engagement, zu fördern.

2.7.2. Selbstwirksamkeitstheorie

In der Motivationsforschung spielt die Selbstwirksamkeitstheorie von Albert Bandura eine zentrale Rolle. Gemäss Bandura ist die Überzeugung darüber, ob man selbst in der Lage ist, bestimmte Handlungen erfolgreich auszuführen, entscheidend für die Wahl der Ziele, die Ausdauer und den Umgang mit Herausforderungen. Diese Überzeugungen beeinflussen, wie viel Motivation jemand für eine bestimmte Aufgabe aufbringen kann (Bandura 1991, 257-262).

In Bezug auf den Umweltschutz kann häufig das Gefühl entstehen, dass die persönlichen Handlungen nur einen sehr kleinen, oder sogar gar keinen Einfluss auf die gesamte Umwelt haben. Diese Einstellung führt oft dazu, dass Menschen keine Motivation dazu haben, sich umweltfreundlich zu verhalten (Hamann, Baumann, and Löschinger 2016, 33). Als Folge darauf wird die Verantwortung für Umweltschutzmassnahmen der politischen Instanz zugeteilt (Pidgeon 2012, 1). Die Forschungsergebnisse von Hines et al. (1987) haben ergeben, dass das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sogar wichtiger sei als das Wissen über Umweltprobleme, kurz Problemwissen, selbst (Hines, Hungerford, and Tomera 1987, 1-8). Aus diesem Grund ist es entscheidend, diesen Menschen Erfahrungen der Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. Konkret bedeutet das, dass die Personen sowohl die notwendigen Fähigkeiten erlernen, um umweltbewusst zu handeln, als auch die positive Wahrnehmung ihrer eigenen Kompetenz wertschätzen. Es gibt Personen, welche von der Persönlichkeit her mehr auf ihre Fähigkeiten vertrauen als andere. Die Selbstwirksamkeit kann jedoch bei allen Personen gesteigert werden (Hamann, Baumann, and Löschinger 2016, 33).

Das Handlungswissen, also das Wissen darüber, welche Handlungsmöglichkeiten es in verschiedenen Situationen überhaupt gibt, ist ein wichtiger Aspekt für die Selbstwirksamkeit. Im Gegenteil zum bereits erwähnten Problemwissen, bei welchem der Grund für das Handeln im Vordergrund steht, geht es beim Handlungswissen um die Art und Weise, wie man Probleme lösen kann. Das Gefühl der Selbstwirksamkeit wird laut Hamann et al. (2016) positiv beeinflusst, wenn Handlungsmöglichkeiten bekannt sind. Dies, weil man so eine Auswahl von Verhaltensmöglichkeiten hat, was zu einem «Gefühl der Kontrolle über die Situation und nachhaltiges Verhalten» führt (Geller 1995 zitiert nach Hamann, Baumann, and Löschinger 2016, 34). Zudem ist es wichtig, dass den Handelnden die Effektivität der Umweltschutzmassnahmen aufgezeigt werden, damit sie Entscheidungen basierend auf die

Auswirkungen treffen können. Ohne diese Informationen besteht die Gefahr, dass weniger effektive Handlungen gewählt werden und dadurch die Motivation, einen Beitrag zu leisten, geschwächt wird (Hamann, Baumann, and Löschinger 2016, 34).

Für die Förderung der Motivation zu umweltbewusstem Handeln ist es sinnvoll, umweltschützendes Verhalten zuerst einzuüben. In einem ersten Schritt werden umweltschützende Verhaltensweisen, wie beispielsweise Mülltrennen, sukzessiv instruiert. Einfache Verhaltensweisen, welche keinen grossen Aufwand darstellen, werden am Anfang priorisiert, damit die Lernenden viele Erfolgsergebnisse haben. Dies, damit ihre Selbstwirksamkeit gesteigert wird und sie langfristig motiviert bleiben. Anschliessend ist es wichtig, dass die gelernten Kompetenzen möglichst bald im Alltag umgesetzt werden können, um möglichst viele Berührungspunkte zu schaffen (Hamann, Baumann, and Löschinger 2016, 35-37). Um Jugendliche für umweltbewusstes Handeln zu motivieren, ist es ebenfalls wesentlich, dass man jene Handlungsoptionen in den Fokus stellt, welche im Entscheidungsspielraum der Jugendlichen stehen, wie etwa die Ernährung und nicht auf Verhaltensweisen hinweist, die erst im fortgeschrittenen Alter relevant werden, zum Beispiel das klimagerechte Bauen (Ojala 2012, 228-231).

Als weiterer wichtiger Motivator rund um das Thema Umweltschutz hat sich die kollektive Selbstwirksamkeit erwiesen. Die Empfindung der kollektiven Selbstwirksamkeit bedeutet, dass man das Gefühl hat, als Gruppe etwas erfolgreich bewirken zu können. Haben einzelne Personen das Gefühl, allein keinen Unterschied machen zu können, so können sie allerdings glauben, dass sie mit der Hilfe einer ganzen Gruppe einen Unterschied ausmachen können. Studien zufolge ist die individuelle Selbstwirksamkeit vor allem bei persönlichem Verhalten, wie beispielsweise Ernährung oder Konsum, ausschlaggebend. Die kollektive Selbstwirksamkeit ist hingegen besonders bei gemeinschaftlichen Handlungen, wie zum Beispiel Demonstrationen oder Protesten wichtig (Hamann, Baumann, and Löschinger 2016, 33). In einer Studie von Homburg und Stolberg (2006) hat sich herausgestellt, dass die kollektive Selbstwirksamkeit eine stärkere Wirkung hat als die individuelle Selbstwirksamkeit (Homburg and Stolberg 2006, 7-9). Dies deckt sich mit dem weit verbreiteten Gedanken, dass Umweltkrisen am effizientesten durch gemeinschaftliche Ansätze gelöst werden sollen. Dies soll nicht bedeuten, dass individuelle Anstrengungen zwecklos sind (Reese et al. 2018, 52-53), denn weitere Befunde machen deutlich, dass individuelle nachhaltige Handlungen stark durch

Gruppenmitgliedschaften beeinflusst werden (Fritsche et al. 2017, 14-15). Durch die Orientierung an den Werten einer Gruppe entscheiden Einzelpersonen nämlich, wie sie sich verhalten. Daraus wird deutlich, dass Gruppen und somit die kollektive Selbstwirksamkeit eine wesentliche Rolle dabei spielen, wie sich Individuen in Bezug auf nachhaltiges Handeln entscheiden und motiviert werden, sich selbst für den Umweltschutz zu engagieren (Reese et al. 2018, 53).

2.7.3. Interessen und Interessenskonflikte

Interessen und deren mögliche Konflikte mit umweltfreundlichem Verhalten spielen bei der Motivation und dem Engagement von Jugendlichen im Umweltschutz eine wesentliche Rolle. Jugendliche sinnen sich in ihrem Leben häufig nach Spass, Freiheit und Unabhängigkeit. Die Aktivitäten, welche sich mit den Vorlieben der Jugendlichen decken, sind jedoch häufig mit hohen Emissionen verbunden und somit weit weg von einem nachhaltigen Verhalten. Ein häufig vorkommendes Beispiel sind kurze Städtetrips in ferne Länder, welche mit emissionsintensiven Flugreisen verbunden sind. Solche Interessen führen zu einem Interessenskonflikt: Die Erfüllung dieser Wünsche steht häufig im Widerspruch mit umweltfreundlichen Alternativen, beispielweise eine regionalere Stadt mit einer Zugreise, die weniger attraktiv erscheinen (Chiari, Völler, and Mandl 2016, 9).

Hinzu kommen etablierte Konsumgewohnheiten, wie ein grosses Bekleidungsassortiment oder die Überausstattung von elektronischen Geräten. Auch beispielsweise das Verlangen nach dem neusten Mobiltelefon gehört zu diesen Gewohnheiten, welche einen hohen Ressourcenverbrauch zur Folge haben. Der übermässige Konsum wird oft durch den Wunsch der sozialen Zugehörigkeit oder durch Modewahrnehmungen gesteuert. Vergleichbares geschieht auch im Bereich der Ernährung. Häufig dominieren eine fleischlastige Ernährung und Fast Food den Speiseplan. Dies, obwohl die negativen Auswirkungen auf die Umwelt, wie hohe Emissionen und Ressourcenverbrauch, gut dokumentiert sind und pflanzliche Alternativen zur Verfügung stehen (Lorenzoni, Day, and Whitmarsh 2007, 447-455).

Chiari et al. (2016) erwähnen in ihrer Studie, dass die Möglichkeit besteht, diese Interessenskonflikte durch eine geschickte Ansprache zu minimieren. Spezifische Interessen der Jugendlichen, wie Sport, Musik oder auch die Nutzung von sozialen Medien, sollen demnach in Verbindung mit den Auswirkungen des Klimawandels gebracht werden. Durch eine solche Verknüpfung kann das Thema des Klimawandels greifbar gemacht werden, da ein

Alltagsbezug hergestellt wird. Dies bietet eine Chance, Jugendliche dort abzuholen, wo ihre Interessen liegen, und mögliche Synergien zwischen ihren Verhaltensweisen und klimafreundlichen Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Durch die Sensibilisierung können junge Menschen folglich erkennen, wie sie klimafreundliches Verhalten mit ihren Interessen vereinbaren können, ohne auf diese verzichten zu müssen (Chiari, Völler, and Mandl 2016, 9). Neben diesen individuellen Interessen spielen jedoch auch Werte und Einstellungen eine zentrale Rolle bei der Frage, warum Menschen sich für den Umweltschutz engagieren. Im nächsten Abschnitt wird untersucht, wie unterschiedliche Werte und kulturelle Überzeugungen das umweltbewusste Handeln beeinflussen können.

2.7.4. Werte und Einstellung

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Werte und Einstellungen eine zentrale Rolle bei der Motivation und dem Engagement für den Umweltschutz spielen. Abhängig von ihrer Einstellung setzen sich Menschen unterschiedlich fest für Umweltschutzmassnahmen ein. Insbesondere der Gegensatz zwischen selbstlosen und selbstbezogenen Werten stellt einen entscheidenden Faktor für das Verständnis umweltfreundlichen Verhaltens dar (Chiari, Völler, and Mandl 2016, 10).

Selbstlose Werte, auch selbsttranszendente Werte genannt, gehen über das eigene Wohl hinaus und stellen das Gemeinwohl in den Vordergrund. Sie umfassen Werte wie Fürsorge, soziale Gerechtigkeit, Umweltbewusstsein und Mitgefühl. Personen, welche diese Werte ausleben, zeigen eher ein umweltfreundliches Verhalten und engagieren sich eher politisch für Umweltfragen. Dies hängt damit zusammen, dass sie das Wohl der Gemeinschaft über das Wohl des Individuums stellen. Diese Haltung ist bei der Bewältigung globaler Herausforderungen, wie dem Klimawandel, von grosser Bedeutung (Corner, Markowitz, and Pidgeon 2014, 419). Wiederum stehen selbstbezogene Werte wie Materialismus oder Machtstreben häufig im Konflikt mit umweltfreundlichem Verhalten. Diese Werte können dazu führen, dass sich Menschen von notwendigen Verhaltensänderungen distanzieren, da sie ihre persönlichen Bedürfnisse und Wünsche dadurch bedroht sehen (Evans et al. 2013, 122).

Laut Kahan et al. (2011) sind kulturelle Überzeugungen ein weiterer wichtiger Faktor rund um das Thema des Umweltschutzes. Die Wahrnehmung von Klimarisiken und die Akzeptanz von

wissenschaftlichen Erkenntnissen werden stark von individuellen und kulturellen Werten geprägt. Demnach werden wissenschaftliche Feststellungen so interpretiert, dass sie mit den eigenen Werten übereinstimmen. In der Studie von Kahan et al. (2011) wurde festgestellt, dass Personen mit einer hierarchischen oder selbstbezogenen Einstellung eher dazu tendieren, die Risiken des Klimawandels abzulehnen oder herunterzuspielen. Im Gegensatz dazu nehmen Menschen, welche die Gleichheit aller Menschen betonen und das Gemeinwohl priorisieren, die Gefahren des Klimawandels eher ernst. Dabei ist festzuhalten, dass die verschiedenen Ansichten oft nicht im mangelndem Wissen zu tun haben, sondern auf kulturellen Einstellungen beruhen, die beeinflussen, welche Informationen als vertrauenswürdig gelten (Kahan, Jenkins-Smith, and Braman 2011, 166-170).

Geht es nun darum, die öffentliche Beteiligung am Umweltschutz voranzutreiben, ist es wichtig, die unterschiedlichen Werte der Bevölkerung zu berücksichtigen. Besonders bei Aufrufen für umweltfreundliches Verhalten soll darauf geachtet werden. Dabei hat sich laut Corner et al. (2014) herausgestellt, dass man mit einer Kommunikation, welche selbsttranszendente Werte betont, langfristig wirksamere Verhaltensänderungen hervorbringen kann. Möchte man jedoch möglichst viele soziale Gruppen erreichen, sollte man bei der Kommunikation von Klimathemen auch selbstbezogene Werte absprechen. Damit kann erreicht werden, dass auch Personen angesprochen werden, welche ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Dies kann beispielsweise erreicht werden, indem man finanzielle Einsparungen betont (Corner, Markowitz, and Pidgeon 2014, 418).

Zusätzlich zu individuellen Werten und Einstellungen, die das Umweltbewusstsein prägen, spielen auch Emotionen eine entscheidende Rolle. Im folgenden Kapitel wird beleuchtet, wie positive und negative Emotionen die Motivation und das Engagement im Umweltschutz beeinflussen können.

2.7.5. Emotionen

Emotionen spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, das Engagement im Umweltschutz zu fördern oder zu hemmen. Sowohl positive als auch negative Emotionen haben Einfluss auf die Motivation, nachhaltige Verhaltensweisen anzunehmen und sich aktiv für den Umweltschutz einzusetzen (Hamann, Baumann, and Löschinger 2016, 80).

Positive Emotionen wie beispielsweise Freude, Hoffnung oder Stolz können die Bereitschaft für den Umweltschutz fördern. Die Freude an gemeinschaftlichem Engagement und die Hoffnung auf eine bessere und lohnenswerte Zukunft fördern Offenheit und Kreativität, die es leichter machen, umweltfreundliche Handlungsweisen zu finden und umzusetzen. Positive Emotionen sind im Kontext des Engagements im Umweltschutz zwar meistens hilfreich, sie können allerdings auch Nachteile haben. Wenn positive Emotionen durch andere Ereignisse entstehen, wie etwa die Aussicht auf ein abenteuerliches Wochenende, fällt es Personen oft schwerer, sich umweltfreundlich zu verhalten, da sie in solchen Momenten weniger auf die Nachhaltigkeit fokussiert sind (Hamann, Baumann, and Löschinger 2016, 80-83).

Negative Emotionen wie Angst, Trauer und Wut sind häufige Emotionen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Umweltkrisen. Diese negativen Emotionen können die Aufmerksamkeit und die Dringlichkeit der Klimakrise verstärken. Damit sind diese Emotionen in der Lage, Menschen zu motivieren, aktiv zu werden. Besonders die Emotion Wut spielt eine bedeutende Rolle, da sie oftmals das Bedürfnis weckt, sich gegen umweltschädliches Verhalten anderer zu stellen und so das eigene Engagement zu intensivieren (Hamann, Baumann, and Löschinger 2016, 84). Die Bewegung «Fridays for Future» veranschaulicht dieses Phänomen deutlich. Diese Wut wird oft gegen die Politik gerichtet, weil diese in den Augen der Aktivist:innen nur unzureichend handeln (Hartjes 2020, 188-189). Weiter kann ein moderates Maß an Angst ein Bewusstsein schaffen und als Auslöser für erste Schritte im Umweltschutz dienen. Diese Angst wirkt jedoch nur dann motivierend, wenn die Personen nicht bereits voller Sorgen dem Klimawandel entgegenblicken. Sonst kann ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit überwiegen, was sich nicht positiv auf das Engagement auswirkt, sondern sogar zu einer Resignation führen kann (Hamann, Baumann, and Löschinger 2016, 84-87). Diese negativen Emotionen müssen deshalb sorgsam behandelt und dosiert eingesetzt werden, um eine «Schockstarre» zu vermeiden, in welcher Menschen das Gefühl haben, keinen Einfluss auf die Situation zu haben (Hamann, Baumann, and Löschinger 2016, 93-95).

Es zeigt sich, dass Emotionen im Kontext des Umweltschutzes wichtige Faktoren darstellen. Um die Vorteile von positiven und negativen Emotionen optimal zu nutzen und gleichzeitig ihre potenziellen Nachteile zu minimieren, ist es entscheidend, das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu fördern (vgl. Kapitel 2.7.2 Selbstwirksamkeitstheorie). Ein reflektierter Umgang mit Emotionen und das gezielte Stärken der Selbstwirksamkeit können somit entscheidend dazu beitragen, langfristiges und engagiertes Handeln im Umweltschutz zu fördern (Hamann, Baumann, and Löschinger 2016, 92).

Neben individuellen Faktoren, wie Emotionen, spielen jedoch auch soziale Einflüsse eine zentrale Rolle. Im folgenden Kapitel wird untersucht, wie Erziehungsberechtigte, bekannte Persönlichkeiten und Gleichaltrige das Umweltbewusstsein und das Engagement von Jugendlichen prägen.

2.7.6. Soziale Faktoren

Soziale Faktoren haben einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung von umweltfreundlichen Verhaltensweisen bei Jugendlichen. Der soziale Kontext, insbesondere der Einfluss von Erziehungsberechtigten, Gleichaltrigen und Lehrpersonen, prägt die Einstellungen von Jugendlichen zur Natur und zum Umweltschutz massgeblich (Karlegger 2010, 46-50).

Die Bedeutung von Erziehungsberechtigten

Bögeholz (1999) kommt in einer Untersuchung zu folgender Erkenntnis: «Eltern besitzen einen ausgesprochen starken Einfluss auf das Umweltverhalten ihrer Kinder. Anregungen durch die Eltern zum Umweltschutzverhalten sind formativ» (Bögeholz 1999, 196). Auch Langeheine und Lehmann (1986) heben hervor, dass die Erziehungsberechtigten als Bezugspersonen, welche die individuelle Entwicklung der Jugendlichen beeinflussen, von grosser Wichtigkeit sind. Die Erziehungsberechtigten haben auf ihre Kinder durch Naturkontakte, wie beispielsweise Gespräche über Umweltthemen, gemeinsames Wandern oder Pflege von Tieren, einen grossen Einfluss. Kinder, welche früh lernen mit der Natur umzugehen, diese zu schätzen und an Aktivitäten in der Natur teilzunehmen, entwickeln eher umweltfreundliche Verhaltensweisen im späteren Leben. Dies liegt daran, dass sich Kinder durch die gelernte Werte mehr mit der Umwelt identifizieren (Langeheine and Lehmann 1986 zitiert nach Karlegger 2010, 46-47).

Karlegger (2010) hat in ihrer Studie ausserdem festgestellt, dass Naturerfahrungen innerhalb des familiären sozialen Rahmens eine wichtige Rolle spielen. Werden die Kinder während Naturaufenthalten von Familienmitgliedern, beispielsweise Erziehungsberechtigten, begleitet, so ist es wahrscheinlicher, dass Kinder eine stärkere Verbindung zur Natur entwickeln. Der soziale Kontext beeinflusst nämlich, wie die Natur wahrgenommen wird (Karlegger 2010, 109).

Die Einstellung der Jugendlichen ist ebenfalls abhängig von den Überzeugungen und Werten, welche die Erziehungsberechtigten ausleben und vermitteln (Fischer et al. 2024, 6). Beispielsweise trägt der Austausch über umweltbezogene Themen in der Familie zur Festigung von Umweltwerten bei. Zudem kann umweltfreundliches Verhalten vermittelt und dadurch gefördert werden (Karlegger 2010, 49). Wenn Erziehungsberechtigte aktiv an Umweltschutzprojekten teilnehmen oder sich für Umweltschutzorganisationen engagieren, fungieren sie als Vorbilder. Sie lernen den Kindern bewusst oder unbewusst, dass der Umweltschutz wichtig ist und aktives Handeln erfordert. Solche positiven Erfahrungen im Zusammenhang mit Umweltschutzaktivitäten können das Interesse der Jugendlichen wecken und ihre Bereitschaft erhöhen, sich ebenfalls für den Umweltschutz zu engagieren (Fischer et al. 2024, 6).

Zusätzlich zeigt sich, dass Eltern, welche umweltschützende Verhaltensweisen vorleben, eine starke Vorbildfunktion für ihre Kinder übernehmen. Durch ihre Handlungen, wie beispielsweise kein Auto zu haben und das eigene Gemüse anzubauen, vermitteln sie Werte wie Naturverbundenheit und Respekt für die Umwelt, was bei den Kindern eine positive Einstellung zur Natur und ein nachhaltiges Verhalten fördert (Degenhardt 2002, 31-32).

Die Bedeutung von bekannten Persönlichkeiten

Bekannte Persönlichkeiten können eine bedeutende Vorbildfunktion im Bereich des Umweltschutzes übernehmen (Chiari, Völler, and Mandl 2016, 10). Durch die weit verbreitete Nutzung von sozialen Medien wie beispielsweise Instagram oder TikTok (Baron and Lippert 2023, 14), reicht der Einfluss von bekannten Persönlichkeiten oft weit über traditionelle Kanäle hinaus. Dadurch werden hauptsächlich junge Menschen angesprochen. Wenn prominente bekannte Persönlichkeiten, beispielsweise Schauspieler:innen oder Musiker:innen, öffentlich umweltbewusstes Handeln ausüben und fördern, können sie

dadurch auch das Bewusstsein für umweltfreundliches Verhalten bei ihren Fans auslösen, «vorausgesetzt die berühmten Personen sind glaubwürdig und vermitteln einschlägige Inhalte ebenso kompetent wie authentisch» (Anderson 2011 zitiert Chiari, Völler, and Mandl 2016, 10). Umgekehrt kann eine unglaubwürdige Darstellung dazu führen, dass junge Menschen dem Thema distanziert gegenüberstehen (Boykoff and Goodman 2009 zitiert nach Chiari, Völler, and Mandl 2016, 10).

Die Bedeutung von Peers

Die Peers, also die Gruppe von Gleichaltrigen, haben einen wichtigen Einfluss auf die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. «Insbesondere im Schulalter sind sie zentrale Interaktionspartner, die Möglichkeit zum Austausch, Vergleich und zur gegenseitigen Unterstützung bieten» (Müller and Minger 2013, 108). Jugendliche verbringen viel Zeit miteinander und tauschen dadurch viele Erfahrungen aus. Dadurch «findet eine wechselseitige Beeinflussung von Überzeugungen und Werten statt, welche sich auch im politischen Bereich widerspiegelt» (Eckstein 2019, 410).

Im Gegensatz zu den oft hierarchischen Beziehungen zu Eltern oder Lehrpersonen, erleben Jugendliche in ihren Peergroups symmetrische Beziehungen, also Beziehungen auf Augenhöhe. Dies ermöglicht es ihnen, Fähigkeiten wie das Vertreten eigener Standpunkte und die Suche nach Gruppenkonsens zu entwickeln. Einerseits trägt dies zur Wertebildung bei, andererseits entwickelt es auch politische Kompetenzen (Syvertsen and Flanagan 2006, 462-466). Dies passiert automatisch, auch wenn der politische Austausch nicht im Vordergrund steht (Gille 2006 zitiert nach Eckstein 2019, 410).

Auch im Bereich des Umweltengagements spielen Peers eine entscheidende Rolle. Das Interesse, sich in Umweltgruppen oder -organisationen zu engagieren, wird oft durch das bestehende Engagement von Freund:innen angeregt. Wenn sich Bekannte bereits in Gruppen engagieren, fällt es anderen Jugendlichen dadurch oft leichter, sich ebenfalls zu engagieren, da der Zugang zur Gruppe erleichtert werden kann (Bartels et al. 2022, 30; Bartels and Karic 2023, 22-23). In diesem Kontext können Peers auch eine Vorbildfunktion übernehmen und dadurch die Interessen von anderen Jugendlichen an Umweltthemen fördern. Dabei funktioniert das Interesse an umweltbezogenen Themen ähnlich wie das Interesse an beispielsweise Sport oder Musik: «Es befördert das Zusammenfinden Gleichgesinnter»

(Hillebrand et al. 2015, 146). Jugendliche erleben durch einen Freundeskreis mit ähnlichen Interessen ein starkes Gefühl von Zusammenhalt und Anerkennung (Hillebrand et al. 2015, 147). Durch gemeinsame Aktivitäten im Umweltschutz kann schlussendlich ein Gefühl der kollektiven Selbstwirksamkeit (vgl. Kapitel 2.7.2 Selbstwirksamkeitstheorie) entstehen, was sich wiederum positiv auf die Bereitschaft auswirken kann, auf «gesellschaftlicher Ebene Verantwortung zu übernehmen» (Eckstein 2019, 411).

Der Einfluss der Peers ist jedoch auch noch auf der Ebene der sozialen Akzeptanz von grosser Bedeutung. Der Wunsch nach sozialer Akzeptanz ist bei Jugendlichen besonders gross. Laut Weisshaupt und Wachler (2020) empfindet ein grosser Teil der Jugendlichen den Umweltschutz als persönlich wichtig aber trotzdem wird der Umweltschutz von den Jugendlichen als «uncool» wahrgenommen. Dieses Image kann zur Hürde werden, da Coolness und soziale Akzeptanz unter Gleichaltrigen eine zentrale Rolle für Respekt und Zugehörigkeit spielen (Weisshaupt and Walcher 2020, 33). Dieser Wunsch nach Akzeptanz kann schliesslich dazu führen, dass Jugendliche zögern, klimafreundliche Verhaltensweisen auszuführen, wenn diese im Widerspruch zum Verhaltenskodex ihrer Peergroup stehen (Leitner 2011 zitiert nach Chiari, Völler, and Mandl 2016, 10). Negatives Feedback von Gleichaltrigen kann dazu führen, dass junge Menschen ihre ersten Ansätze, umweltbewusst zu handeln, wieder aufgeben (Kollmuss and Agyeman 2002 zitiert nach Chiari, Völler, and Mandl 2016, 10).

Zusammengefasst zeigt sich, dass Gleichaltrige eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Umweltbewusstsein und sozialem Engagement spielen, da sie sowohl fördernd (Eckstein 2019, 411), als auch hemmend wirken können (Weisshaupt and Walcher 2020, 33).

Ein Ort, an dem Jugendliche viel Zeit mit Gleichaltrigen verbringen und soziale Einflüsse intensiv erleben, ist die Schule. Im nächsten Kapitel wird erläutert, welche Rolle die Schule dabei spielt, Umweltbewusstsein zu fördern und Jugendliche zu nachhaltigem Handeln zu motivieren.

2.7.7. Rolle der Schule

Die Bedeutung der Lehrperson

Die Lehrperson hat den Auftrag, den Lernenden Wissen über ökologische Zusammenhänge zu vermitteln und nachhaltige Werte und Verhaltensweisen zu fördern. Dieser Bildungsauftrag wird zunehmend durch den Ansatz der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) gestärkt, der darauf abzielt, Schüler:innen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und einer aktiven Teilhabe an einer nachhaltigen Gesellschaft zu befähigen. Die Inhalte von BNE wurden im Kapitel «2.3.2 Inhalte Bildung für nachhaltige Entwicklung im Lehrplan 21» vertieft angeschaut. Wie diese Inhalte genau thematisiert werden, ist vom Lehrplan nicht vorgeschrieben, sondern von der Lehrperson und der Schule abhängig (D-EDK 2016, 39-40).

Diese sogenannte pädagogische Freiheit gibt der Lehrperson «weder ein Recht [...], im Unterricht individuellen Ansichten und Überzeugungen zu Lasten der vorgeschriebenen Bildungsinhalte und Erziehungsziele freien Lauf zu lassen, noch vermittelt sie die Befugnis, verbindliche didaktisch-pädagogische Qualitätsstandards zu unterschreiten» (Hanschmann 2021, 337). Dennoch wird der Lehrperson ein Gestaltungsraum geboten, welcher es der Lehrperson erlaubt, methodische und didaktische Entscheidungen sowie innerhalb der rechtlichen und curricularen Vorgaben eine gewisse Auswahl an Unterrichtsinhalten selbst zu bestimmen (Hanschmann 2021, 337). Dies zeigt deutlich, dass die Lehrperson eine wesentliche Rolle dabei spielt, wie der Bildungsauftrag der Schule im Bereich BNE tatsächlich umgesetzt wird.

Auch die Verhaltensweisen der Lehrperson haben einen massgebenden Einfluss auf die Jugendlichen. Die Lehrperson fungiert möglicherweise als Vorbildfunktion, indem sie die Werte, welche im Unterricht thematisiert werden, selbst vorlebt. Authentisches Vorleben bewirkt oft mehr als theoretische Erklärungen. Wenn Lehrpersonen ihre Überzeugungen, wie beispielsweise eine fleischlose Ernährung, in ihrem Alltag zeigen, entsteht oft von ganz allein das Interesse der Schüler:innen (Scherr 2023, 49-50). Diese Vorbildfunktion geht weit über den eigenen Unterricht hinaus. Sie prägt nicht nur die Haltung und Werte der Schüler:innen während der Schulzeit, sondern kann auch langfristig als Orientierung dienen. Lehrpersonen, die ihre Werte und Überzeugungen konsequent vorleben, können Lernende zu eigenständigem, reflektiertem Handeln inspirieren und fördern eine verantwortungsbewusste

Haltung, die sie auch für ihr künftiges Leben mitnehmen. Indem Lehrpersonen nachhaltige Handlungsweisen und Werte in ihrem täglichen Leben verkörpern, tragen sie auf subtile, aber wirkungsvolle Weise zur Entwicklung einer werteorientierten und engagierten Gesellschaft bei. Dies zeigt, dass Lehrpersonen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft einnehmen (Geier 2023, 58-59).

Die Bedeutung des Schulprogramms

Neben der Vermittlung von ökologischem Wissen und möglichen Handlungsansätzen durch den regulären Unterricht, kann die Schule durch ihr gesamtes Schulprogramm und durch zusätzliche Initiativen wie den «Whole School Approach» das Umweltbewusstsein und -verhalten der Lernenden fördern. Der Whole School Approach ist ein ganzheitliches Konzept in der BNE, das darauf abzielt, Nachhaltigkeit als grundlegenden Bestandteil des gesamten Schullebens zu verankern. Dieser Ansatz geht über den Unterricht hinaus, indem er auch organisatorische Strukturen, Schulmanagement und Schulkultur integriert. Das nachhaltige Denken soll durch die Beteiligung von allen Parteien gefördert und gestärkt werden. Mit diesem Ansatz kann am Beispiel der Schule gezeigt werden, wie Nachhaltigkeit konkret umgesetzt werden kann (Wilmans and Hausner 2018, 37-39).

Durch externe Kooperationen kann das Umweltbewusstsein der Jugendlichen zusätzlich gestärkt werden. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wie Umweltschutzorganisationen erhalten Schüler:innen die Möglichkeit, sich praktisch mit Umweltthemen auseinanderzusetzen und aktiv in Projekten mitzuwirken (Wilmans and Hausner 2018, 37-39).

Ein konkretes Beispiel für einen solchen Whole School Approach ist das Programm der Klimaschule von MYBLUEPLANET. Es unterstützt Schulen dabei, Umweltschutzmassnahmen gezielt in den Schulalltag zu integrieren. Durch verschiedene praxisorientierte Projekte und Workshops erwerben die Schüler:innen wichtige Kompetenzen für ein nachhaltiges Handeln. Das Ziel von solchen Programmen ist, dass die Jugendlichen unmittelbar erleben, wie ihre Beiträge positive Veränderungen bewirken können. Solche Erfahrungen fördern nicht nur das Umweltbewusstsein, sondern auch die Bereitschaft, sich langfristig für eine nachhaltige Gesellschaft zu engagieren (Wilmans and Hausner 2018, 37-39; MYBLUEPLANET 2024, 15).

2.8. Erkenntnisinteresse und Fragestellungen

Durch die theoretischen Grundlagen dieser Masterarbeit konnte ein umfassendes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Umweltschutz, nachhaltiger Entwicklung und BNE geschaffen werden. Die zunehmende Dringlichkeit des Klimawandels und damit die Notwendigkeit von Umweltschutzmassnahmen erfordern ein erhöhtes Bewusstsein und Engagement in der gesamten Gesellschaft, aber auch insbesondere bei Jugendlichen. Aus diesem Grund wird nun der folgenden Fragestellung nachgegangen:

Welche Faktoren beeinflussen das Engagement der Jugendlichen im Umweltschutz?

In den folgenden Kapiteln meiner Masterarbeit wird auf zentrale Faktoren eingegangen, die für das Engagement im Umweltschutz besonders relevant sind. Leider ist es nicht möglich, alle Aspekte gleichermaßen zu thematisieren, da dies den Rahmen einer Masterarbeit sprengen würde. Aus diesem Grund wird der Fokus auf die Aspekte gesetzt, die als besonders relevant und interessant erachtet werden: die Selbstwirksamkeit, positive und negative Emotionen, die sozialen Faktoren und die Rolle der Schule. Basierend auf diesen Schwerpunkten werden neben der Hauptfragestellung vier Unterfragestellungen formuliert, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden:

- 1. Wie beeinflusst das Gefühl der Selbstwirksamkeit das Engagement von Jugendlichen im Umweltschutz?**
- 2. Wie wirken positive und negative Emotionen auf das Engagement im Umweltschutz von Jugendlichen?**
- 3. Welche Bedeutung haben soziale Faktoren für das Engagement im Umweltschutz von Jugendlichen?**
- 4. Welche Rolle hat die Schule bei der Förderung des Engagements im Umweltschutz von Jugendlichen?**

3. Methodisches Vorgehen und Datenerhebung

In diesem Teil der Arbeit wird die Forschungsmethode vorgestellt, die zur Beantwortung der Hauptfragestellung und der Unterfragestellungen eingesetzt wurde.

3.1. Qualitativer Forschungsansatz

Aufgrund der Forschungsfrage wurde in dieser Masterarbeit ein qualitativer Forschungsansatz angewendet. Dieser Ansatz erlaubte es, die Sichtweisen und die Erfahrungen der Jugendlichen zum Thema Jugendengagement im Umweltschutz besser zu verstehen. Während sich die quantitative Forschung darauf konzentriert, Daten zu messen und zu quantifizieren, zielt die qualitative Forschung darauf ab, soziale Phänomene zu verstehen und neue Perspektiven zu gewinnen. Es geht nicht darum, Vorannahmen zu überprüfen oder zu widerlegen, sondern darum, neue Sichtweisen herzuleiten. Das Ziel ist es nämlich, Bedeutungen zu untersuchen und den Sinn hinter Handlungen zu erkennen. Dabei wird auf standardisierte Datenerhebungsmethoden, wie zum Beispiel Fragebögen mit vorgegebenen Antwortoptionen, verzichtet. Stattdessen werden offene Erhebungsmethoden eingesetzt, welche eine Vielzahl von Antworten zulassen. Typischerweise werden qualitative Daten mit der Hilfe von Interviews gesammelt (Roos and Leutwyler 2017, 169-171), was auch in meiner Arbeit der Fall ist.

Für diese Arbeit sind Interviews als Methode der Datenerhebung besonders geeignet, da sie den Befragten einen grossen Spielraum bieten, um ihre Perspektiven frei und ausführlich darzulegen. Individuelle Einstellungen, Überzeugungen und Erfahrungen können möglichst gut abgebildet werden (Roos and Leutwyler 2017, 226-227). Dies ist entscheidend, um die tieferen Motive, Beweggründe und Einflussfaktoren hinter dem Engagement der Jugendlichen für den Umweltschutz zu verstehen und abzubilden.

3.2. Leitfadeninterviews als Datenerhebungsmethode

Bei Interviews unterscheidet man zwischen strukturierten, halbstrukturierten und unstrukturierten Interviews. Gewählt wurde das halbstrukturierte Interview mit einem Leitfaden, weil es ermöglicht, persönliche Bedeutungen und tiefere Beweggründe der interviewten Personen zu erfassen. Dennoch bleibt eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den Antworten von verschiedenen Teilnehmer:innen möglich (Roos and Leutwyler 2017, 232).

Das Leitfadeninterview ist eine grundlegende Methode, welche bei der Sozial- und Kommunikationsforschung angewendet wird. Die Interviewmethode des Leitfadeninterviews zeichnet sich durch eine flexible, aber zielgerichtete Herangehensweise aus. Der Ablauf des Interviews wird durch einen vorbereiteten Leitfaden gesteuert, in welchem Themen und Fragen für das Interview festgelegt sind. Diese Struktur erlaubt durch seine Offenheit, auf spontane Äusserungen der Interviewpartner:innen einzugehen und neue Fragen zu entwickeln. Dennoch bietet der Leitfaden gewisse Rahmenbedingungen und Strukturiertheit, um Informationen zu sammeln (Loosen 2016, 139-145).

3.2.1. Entwicklung des Leitfadens

Für die Interviews wurden eigenständig zwei Interviewleitfaden erstellt, einen für die Jugendlichen, welche sich im Klimarat engagieren und einen für die Jugendlichen, welche nicht Teil des Klimarats sind. In beiden Leitfäden sind die wichtigsten Themen enthalten, welche relevant sind, um meine Fragestellung zu beantworten. Dabei wurde darauf geachtet, dass keineswegs nur die Perspektive der forschenden Person einbezogen wird, sondern, was die befragte Person als relevant erachtet und wie sie dies umsetzt, berücksichtigt wird (Flick 2006 zitiert nach Roos and Leutwyler 2017, 234). Die Interviewleitfäden haben, wie im Kapitel «3.2 Leitfadeninterviews als Datenerhebungsmethode» beschrieben, das Ziel, den Interviews eine gewisse Struktur zu geben. Die in den Interviews gestellten Fragen wurden passend zur Fragestellung und aufgrund einer umfassenden Literaturrecherche ausgewählt. Ausserdem wurden Leitfäden so aufgebaut, dass sie in drei Teile eingeteilt sind: Einstieg, Hauptteil, Ausklang und Abschluss (Roos and Leutwyler 2017, 234-235).

Teil 1: Einstieg

Im Einstieg geht es darum, die Teilnehmenden zu begrüßen und organisatorische Dinge, wie beispielsweise die Einverständniserklärung zur Tonaufnahme oder den Ablauf des Interviews zu klären (Roos and Leutwyler 2017, 235). Die folgende Abbildung zeigt die Erzählaufforderung.

Leitfragen und Erzählaufforderungen	Check-Wörter: Anstöße für mögliche Nachfragen. Nur nachfragen, falls nicht von alleine erwähnt.	Mögliche konkrete Fragen	Aufrechterhaltung- und Steuerungsfragen
<p>Teil 1: Einstieg</p> <p>Aufnahme starten!</p> <p>1.1 Erklärung Interview «Ich bin momentan in der Ausbildung zur Sekundarlehrerin. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit, in welcher ich mich mit dem Klimaschulprojekt von MYBLUEPLANET befasse. Jetzt interessieren mich deine Erfahrungen mit dem Projekt und allgemein deine Einstellung zum Klimaschutz. Das Interview wird so ablaufen, dass ich dir einfach ein paar Fragen stellen werde. Du kannst dir ruhig Zeit lassen beim Antworten und auch mal überlegen. Wenn du eine Frage hast, kann du jederzeit nachfragen.»</p>			

Abbildung 9: Interviewleitfaden: Einstieg (eigene Darstellung)

Teil 2: Hauptteil

Im zweiten Teil, dem Hauptteil, werden Fragen gestellt, die darauf abzielen, tiefere Einblicke in die Perspektiven und Erfahrungen der Befragten zu gewinnen. Dafür werden die Fragen in verschiedenen Themenblöcken geordnet (Roos and Leutwyler 2017, 235). In diesem Fall wurden für beide Leitfäden die folgende Themenblöcke gewählt, um meiner Fragestellung nachzugehen:

Abbildung 10: Themenblöcke für die Leitfadeninterviews (eigene Darstellung)

Für jeden Themenblock wurden zusätzliche Unterthemen entwickelt, die für die Ergebnisse relevant sind. Beim Themenblock «Engagement für den Umweltschutz» variieren die Unterthemen je nachdem, ob das Interview mit einer Person durchgeführt wird, die im Klimarat ist oder nicht. Die folgenden Abbildungen zeigen den Leitfaden für die einzelnen Themenblöcke und dessen Unterthemen. Zudem wurden im Leitfaden Check-Wörter eingebaut, die als Anstöße für mögliche Nachfragen dienen sowie auch mögliche konkrete Fragen und Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen. Diese wurden als Hilfestellung eingefügt, sodass während des Interviews flexibel reagiert und dennoch sichergestellt werden kann, dass alle wesentlichen Themenbereiche umfassend abgedeckt werden.

Der Teil «Warm-Up» dient als thematischer Einstieg ins Interview. Hier geht es erstmal darum, den Wissensstand der Jugendlichen zum Klimawandel zu erfassen. Zudem wird den

Jugendlichen die Möglichkeit gegeben zu erzählen, was ihnen bis jetzt Spass gemacht hat am Programm von MYBLUEPLANET. Der Einstieg ermöglicht es, eine gemeinsame Grundlage für das weiterführende Gespräch zu schaffen.

Leitfragen und Erzählaufforderungen	Check-Wörter: Anstosse für mögliche Nachfragen. Nur nachfragen, falls nicht von alleine erwähnt.	Mögliche konkrete Fragen	Aufrechterhaltung- und Steuerungsfragen
<p>Teil 2.1: Warm-Up</p> <p>2.1.1 Wissen zum Klimawandel «Ich nehme an, dass du in der Schule schon eine ganze Menge über den Klimawandel gelernt hast. Erzähl mal, was dir so in Erinnerung geblieben ist.»</p> <p>2.1.2 Attraktive Aktivitäten «Das Klimaschulprojekt möchte sich mit Schulen gemeinsam für den Klimaschutz einsetzen. Welche Aktivität hat dir bis jetzt am besten gefallen?»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kohlenstoffdioxidanstieg - wird wärmer - schlecht für die Umwelt 	<p>Was weisst du bereits über den Klimawandel?</p> <p>Hältst du den Klimawandel für ein ernstzunehmendes Thema?</p> <p>Was hat dir bis jetzt am Projekt von MYBLUEPLANET gefallen und was nicht?</p>	<p>Kannst du das genauer erklären?</p> <p>Weshalb hat dir das am besten gefallen?</p>

Abbildung 11: Interviewleitfaden: Warm-Up (eigene Darstellung)

Der zweite Themenblock, «Auswirkungen der Bildungsansätze auf das Engagement der Schüler:innen», dient dazu, aufzuklären, ob sich die Bedeutung des Klimawandels für die Jugendlichen seit der Teilnahme am Programm von MYBLUEPLANET verändert hat. Durch gezielte Fragen wird herausgefunden, ob und wie sich die Verhaltensweisen der Jugendlichen verändert haben, seit sie Teil des Klimaschulprogramms sind.

Leitfragen und Erzählaufforderungen	Check-Wörter: Anstosse für mögliche Nachfragen. Nur nachfragen, falls nicht von alleine erwähnt.	Mögliche konkrete Fragen	Aufrechterhaltung- und Steuerungsfragen
<p>Teil 2.2: Auswirkungen der Bildungsansätze auf das Engagement der Schüler:innen</p> <p>2.2.1 Bedeutung Klimawandel vor MBP «Vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeit vor dem Klimaschulprojekt. Welche Bedeutung hatte der Klimawandel für dich bevor das Projekt gestartet hat?»</p> <p>2.2.2 Bedeutung Klimawandel heute «Wie würdest du die Bedeutung des Klimawandels für dich heute beschreiben?»</p> <p>2.2.3 Veränderung Bedeutung «Hast du Veränderungen in deinem Verhalten oder deinen Einstellungen zum Umweltschutz festgestellt, seit du an der Klimaschule teilnimmst?»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wissen bereits gehabt - weniger Bedeutung? - Bedrohung? - Wissen, was man dagegen tun kann - Ernährung - Mobilität - Ressourcen - Konsum - Energie 	<p>Welche wichtigen Erkenntnisse hast du durch die Teilnahme an der Klimaschule gelernt?</p> <p>Welche Aktivitäten von MYBLUEPLANET haben am meisten in dir ausgelöst? (Impact Day Energie, Impulse Day (Ressourcen, Klimawandel, Ernährung, Energie), Aufwertung des Scholareals, Blackout Day, Solarenergie)</p> <p>In welchen Fächern habt ihr den Umweltschutz hauptsächlich thematisiert?</p> <p>Wie haben die in der Schule gelernten Informationen dein Denken über Umweltschutz beeinflusst?</p> <p>Hast du Veränderungen in deinem Verhalten oder deinen Einstellungen zum Umweltschutz festgestellt, seit du an der Klimaschule teilnimmst?</p> <p>Hast du das Gefühl, dass das Projekt einen Unterschied im Bewusstsein und Engagement der Schüler:innen für den Umweltschutz macht?</p>	<p>Kannst du das genauer erklären?</p> <p>Hängt das auch von den Einstellungen der Lehrpersonen ab?</p> <p>Wie verändert das deinen Alltag?</p>

Abbildung 12: Interviewleitfaden: Auswirkungen Bildungsansätze auf Engagement der Schüler:innen (eigene Darstellung)

Wie bereits erwähnt, variieren die Unterthemen beim Themenblock «Engagement für den Umweltschutz» je nachdem, ob das Interview mit einer Person durchgeführt wird, die im Klimarat ist oder nicht. Wird das Interview mit einer Person durchgeführt, welche im Klimarat

engagiert ist, liegt der Fokus auf den Aktivitäten im Klimarat, den Gründen für das Engagement der Jugendlichen sowie mögliche Wege zum Schutz der Umwelt. Besonders die Gründe, weshalb sich Jugendliche engagieren, sind von Interesse. Die Check-Wörter und Fragen wurden abgestimmt auf bereits gelesene Theorien formuliert, sodass gezielt Aspekte aufgegriffen werden können, die in der Literatur als relevante Motivationsfaktoren für Engagement beschrieben werden.

Leitfragen und Erzählaufforderungen	Check-Wörter: Anstöße für mögliche Nachfragen. Nur nachfragen, falls nicht von alleine erwähnt.	Mögliche konkrete Fragen	Aufrechterhaltung- und Steuerungsfragen
<p>Teil 2.3: Engagement für den Umweltschutz (sind im Klimarat)</p> <p>2.3.1 Aktivitäten Klimarat «So wie ich gehört habe, bist du im Klimarat dabei. Erzähl mir doch kurz, was ihr im Klimarat bereits gemacht habt.»</p> <p>2.3.2 Grund für Engagement «Aus welchem Grund hast du dich entschieden, in den Klimarat zu gehen?»</p> <p>2.3.3 Wege um Umwelt zu schützen «Es gibt ja ganz viele Wege, wie man die Umwelt schützen kann. Machst du neben dem Klimarat sonst noch etwas für den Umweltschutz?»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern - Peers - Lehrpersonen - MYBLUEPLANET - Vorbilder - Angst um die Zukunft - Ernährung - Mobilität - Ressourcen - Konsum - Energie 	<p>Habt ihr Ideen, welche ihr demnächst umsetzen möchtet?</p> <p>Welche Ereignisse oder Faktoren haben dein Interesse am Umweltschutz geweckt?</p> <p>Was hat dich dazu bewegt in den Klimarat zu gehen?</p> <p>Hängt dein Engagement vielleicht auch mit der Angst um die Zukunft zusammen?</p> <p>Was machst du persönlich, um die Umwelt zu schützen?</p> <p>Hast du das Gefühl, dass persönliche Handlungen einen Einfluss auf den Umweltschutz haben können?</p> <p>Wie hat die Teilnahme am Klimaschulprojekt dein Engagement für den Umweltschutz beeinflusst?</p>	<p>Zitat: «Je nachdem wie die Jugendlichen aufgewachsen sind, ob sie bereits vom Elternhaus sensibilisiert wurden, sind sie empfänglicher für Klimathemen.»</p> <p>Hast du dies auch schon vor dem Projekt von MYBLUEPLANET gemacht?</p>

Abbildung 13: Leitfadeninterviews: Engagement für den Umweltschutz (Teil des Klimarats) (eigene Darstellung)

Ähnlich wie beim Leitfaden für Jugendliche im Klimarat, geht es bei den Jugendlichen, welche nicht im Klimarat sind, um das eigene Engagement im Umweltschutz. Die Jugendlichen werden mit etwas anderen Fragen nach ihren eigenen Massnahmen und möglichen zusätzlichen Handlungsoptionen gefragt. Auch hier steht der Grund für das Engagement oder beziehungsweise der Grund für ein fehlendes Engagement im Zentrum des Themenblocks. Die Check-Wörter und Fragen wurden ebenfalls auf die gelesenen Theorien abgestimmt.

Leitfragen und Erzählaufforderungen	Check-Wörter: Anstöße für mögliche Nachfragen. Nur nachfragen, falls nicht von alleine erwähnt.	Mögliche konkrete Fragen	Aufrechterhaltung- und Steuerungsfragen
<p>Teil 2.3: Engagement für den Umweltschutz (sind nicht im Klimarat)</p> <p>2.3.1 Wege, um Umwelt zu schützen «Es gibt ja ganz viele Wege, wie man die Umwelt schützen kann. Machst du persönlich etwas, um die Umwelt zu schützen?»</p> <p>2.3.2 Wege um Umwelt noch mehr zu schützen «Gibt es Verhaltensweisen in deinem Alltag, die du ändern könntest, um einen Beitrag für den Umweltschutz zu leisten?»</p> <p>2.3.3 Klimarat «In deiner Schule gibt es ja das Angebot des Klimarates. Gibt es Gründe dafür, weshalb du nicht dabei bist?»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ernährung - Mobilität - Ressourcen - Konsum - Energie - Ernährung - Mobilität - Ressourcen - Konsum - Energie - Zeit - Peers - Motivation - Interesse 	<p>Hast du das Gefühl, dass persönliche Handlungen, z.B. eine Vegane Ernährung, einen Einfluss auf den Umweltschutz haben?</p> <p>Hängt dein Engagement vielleicht auch mit der Angst um die Zukunft zusammen?</p> <p>Wie hat die Teilnahme am Klimaschulprojekt dein Engagement für den Umweltschutz beeinflusst?</p> <p>Beeinflusst der Druck oder die Erwartungen deiner Freund:innen deine Einstellung oder Handlungen bezüglich des Umweltschutzes?</p> <p>Empfindest du die Idee von Verboten oder Verzicht im Zusammenhang mit Umweltschutz als einschränkend?</p> <p>Könntest du dir vorstellen, dich in der Zukunft (mehr) für den Umweltschutz zu engagieren?</p> <p>Was müsste der Klimarat bieten, damit du Interesse daran hättest, dich ihm anzuschließen?</p>	<p>Hast du dies auch schon vor dem Projekt von MYBLUEPLANET gemacht?</p> <p>Aus welchem Grund machst du das?</p> <p>Was motiviert dich dazu?</p> <p>Zitat: «Je nachdem wie die Jugendlichen aufgewachsen sind, ob sie bereits vom Elternhaus sensibilisiert wurden, sind sie empfänglicher für Klimathemen.»</p> <p>Könntest du dir vorstellen, dich dem Klimarat anzuschließen?</p>

Abbildung 14: Leitfadeninterview: Engagement für den Umweltschutz (nicht Teil des Klimarats) (eigene Darstellung)

Der vierte und letzte Themenblock «Unterstützung für weniger engagierte Schüler:innen» behandelt die individuellen Interessensgebiete im Umweltschutz, das Entwicklungspotential in eigenen Verhaltensweisen und mögliche Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler:innen, die bisher weniger Engagement zeigen. Die Auseinandersetzung mit diesem Themenblock ist bedeutsam, um Faktoren zu identifizieren, die das Engagement von Jugendlichen fördern oder hemmen können.

Leitfragen und Erzählauforderungen	Check-Wörter: Anstosse für mögliche Nachfragen. Nur nachfragen, falls nicht von alleine erwähnt.	Mögliche konkrete Fragen	Aufrechterhaltung- und Steuerungsfragen
<p>Teil 2.4: Unterstützung für weniger engagierte Schüler:innen</p> <p>2.4.1 Interessengebiet Umweltschutz "Welche Themenbereiche des Umweltschutzes interessieren dich besonders, und gibt es bestimmte Bereiche, über welche du gerne mehr erfahren würdest?"</p> <p>2.4.2 Entwicklungspotential «Wir haben vorher bereits über verschiedene Wege gesprochen, wie man die Umwelt schützen kann. Gibt es Bereiche, in denen du gerne mehr tun möchtest?»</p> <p>2.4.3 Unterstützungsmöglichkeiten "Wenn wir an deine Schule denken, gibt es sicherlich auch viele Jugendliche, die sich bisher nicht für den Umweltschutz engagieren. Was meinst du, welche Unterstützung oder Anreize bräuchten diese Jugendlichen, um sich für den Umweltschutz einzusetzen?"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ernährung - Mobilität - Ressourcen - Konsum - Energie <ul style="list-style-type: none"> - Ernährung - Mobilität - Ressourcen - Konsum - Energie <ul style="list-style-type: none"> - Eltern - Peers - Lehrpersonen - MYBLUEPLANET - Vorbilder - Angst um die Zukunft 	<p>Was hindert dich bis jetzt noch daran? (Familie, Tradition, Bequemlichkeit)</p> <p>Was bräuchte es noch, damit du dich noch mehr für den Umweltschutz einsetzen würdest?</p> <p>Fehlen dir bestimmte Möglichkeiten oder Angebote im Alltag, die es dir erleichtern würden, dich für den Umweltschutz zu engagieren?</p>	<p>Hast du das schonmal gehört?</p>

Abbildung 15: Interviewleitfaden: Unterstützung für weniger engagierte Schüler:innen (eigene Darstellung)

Teil 3: Ausklang und Abschluss

Im Teil des Ausklangs und Abschlusses wird den Jugendlichen Raum geben, wichtige Aussagen zu ergänzen. Zur Vervollständigung der Hintergrundinformationen werden Angaben wie Alter, Klassenstufe und Leistungsniveau erfragt. Abschliessend wird den Jugendlichen für ihre Teilnahme gedankt.

Leitfragen und Erzählauforderungen	Check-Wörter: Anstosse für mögliche Nachfragen. Nur nachfragen, falls nicht von alleine erwähnt.	Mögliche konkrete Fragen	Aufrechterhaltung- und Steuerungsfragen
<p>Teil 3.1: Ausklang und Abschluss</p> <p>3.1.1 Fragen «Wir kommen nun zum Ende des Interviews. Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest?»</p> <p>3.1.2 Daten «Dann würde ich jetzt gerne noch kurz zwei Fragen zu dir stellen: - Wie alt bist du? - In welcher Klasse bist du?»</p> <p>3.1.3 Dank «Dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Ich möchte mich bei dir für das spannende Interview bedanken!»</p>		<p>Hast du noch Fragen zum Gespräch?</p>	

Abbildung 16: Interviewleitfaden: Ausklang und Abschluss (eigene Darstellung)

3.3. Beschreibung der Stichprobe

Um die Fragestellung der vorliegenden Masterarbeit zu beantworten, wurden sechs Interviews mit insgesamt sieben Jugendlichen durchgeführt. Nach Roos und Leutwyler (2017) ist diese Stichprobengrösse im Rahmen einer qualitativen Forschung ausreichend, wenn es sich um gut begründete Aussagen handelt. Bei der qualitativen Forschung basiert die Auswahl der Interviewteilnehmer:innen auf der inhaltlichen Relevanz. Aus diesem Grund werden häufig typische Fälle ausgewählt, welche das Untersuchungsthema exemplarisch beleuchten (Roos and Leutwyler 2017, 191).

Auswahl der Stichprobe

Da mit der Fragestellung herausgefunden werden soll, aus welchen Gründen und Faktoren sich Jugendliche für den Umweltschutz engagieren, beziehungsweise nicht engagieren, ist es naheliegend, dass die Jugendlichen durch die Forschende befragt wurde. Die Fragestellung setzt voraus, dass engagierte als auch nicht engagierte Jugendliche befragt werden, um ein differenziertes Bild zu erhalten.

Die Interviews wurden an einer Klimaschule durchgeführt, da es dort die Möglichkeit gibt, sich in einem Klimarat zu engagieren (vgl. Kapitel 2.4.2 Programm der Klimaschule). In Absprache mit der stellvertretenden Programmleiterin und Projektleiterin der Klimaschulen, wurde die Sekundarschule Gelterkinden als geeigneter Ort für die Interviews ausgewählt. Dies, weil die Schule einerseits einen sehr engagierten Klimarat hat und andererseits, weil sie sich zum Zeitpunkt der Interviews bereits im dritten Jahr des Programms befand. Die Tatsache, dass die Sekundarschule Gelterkinden bereits seit drei Jahren Teil des Klimaschulprojekts ist, bietet einen Vorteil für meine Untersuchung. Durch die mehrjährige Teilnahme am Programm sind die Strukturen des Klimarats bereits etabliert. Dies bedeutet, dass die meisten Schüler:innen bereits seit einiger Zeit mit den Angeboten und Möglichkeiten der Schule zum Engagement im Umweltschutz vertraut sind, was zu fundierteren und reflektierteren Antworten führt. Es wurde entschieden, die Interviews nur an einer Klimaschule durchzuführen, weil dies die Vergleichbarkeit der Ergebnisse erleichtert, da alle Jugendlichen die gleichen Angebote der Schule nutzen.

Beschreibung der Stichprobe

Für die Auswahl der Interviewteilnehmenden wurde die Unterstützung von einer Lehrerin an der Sekundarschule Gelterkinden in Anspruch genommen. Da sich die Schüler:innen und die Forschende nicht kannten, hat die Lehrerin bei der Suche nach geeigneten Kandidat:innen geholfen. Die Lehrerin kennt die Jugendlichen durch ihre langjährige Tätigkeit an der Schule sehr gut und steht in engem Austausch mit anderen Lehrpersonen. Auf diese Weise konnte sie eine fundierte Auswahl treffen, die sicherstellt, dass unterschiedliche Schüler:innen in die Stichprobe aufgenommen werden.

Die Zielgruppe der Interviews sind Jugendliche der 1. bis 3. Sekundarstufe. Dabei wurden exemplarisch drei Jugendliche ausgewählt, welche sich im Klimarat engagieren und vier Jugendliche, welche nicht im Klimarat dabei sind. Bei der Auswahl der Jugendlichen wurde drauf geachtet, dass eine heterogene Stichprobe zusammengestellt wurde, indem die Jugendlichen aus verschiedenen Klassen, Altersstufen und Leistungsniveaus ausgewählt wurden. Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass die Geschlechterverteilung in etwa ausgewogen ist. Laut Roos und Leutwyler (2017) ermöglicht eine heterogene Zusammenstellung der Stichprobe eine breite Vielfalt von Einstellungen und Erfahrungen, was wichtig ist, um eine Thematik möglichst genau zu untersuchen (Roos and Leutwyler 2017, 192).

Ursprünglich wurde die Entscheidung für Einzelinterviews getroffen, da diese besonders geeignet sind, wenn es darum geht, individuelle Erfahrungen oder persönlichen Einstellungen zu erfassen. Zudem sind diese optimal, um zu vermeiden, dass sich die Jugendlichen gegenseitig in ihren Antworten beeinflussen (Beller 2008, 45). Jedoch haben sich nur fünf Jugendliche gemeldet, welche für ein Einzelinterview bereit waren. Zusätzlich haben sich zwei Jugendliche dazu bereit erklärt, ein Gruppeninterview durchzuführen. Aus diesem Grund wurden schlussendlich fünf Einzelinterviews und ein Gruppeninterview durchgeführt. Diese Tatsache schränkt die Forschung jedoch nicht ein, da auch wertvolle Antworten aus einem Gruppeninterview gewonnen werden können.

Wie bereits erwähnt, haben sich nur wenige Jugendliche bereit erklärt, um bei den Interviews teilzunehmen. Aus diesem Grund konnten nicht alle Wünsche bezüglich Heterogenität, beispielsweise die Zusammensetzung der Leistungsniveaus, erfüllt werden. Wie man in der

Abbildung erkennen kann, gewährt die Zusammensetzung der Stichprobe allerdings trotzdem eine grosse Vielfalt.

Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe (eigene Darstellung)

Person	Klasse	Alter	Mitglied im Klimarat	Geschlecht	Leistungsniveau
1	3A	15	Ja	Weiblich	allgemeine Anforderungen
2	2E	14	Ja	Männlich	erweiterte Anforderungen
3	3P	16	Nein	Männlich	hohe Anforderungen
4	1E	13	Nein	Männlich	erweiterte Anforderungen
5	2P	14	Ja	Weiblich	hohe Anforderungen
6 & 7	2E	14	Nein	Weiblich	erweiterte Anforderungen

3.4. Durchführung der Interviews

Für eine optimale Vorbereitung auf die Interviews, wurde vor der eigentlichen Datenerhebung ein Probeinterview mit einer bekannten Person durchgeführt, welche nicht zur Stichprobe gehört. Dies hat dabei geholfen, Unklarheiten in den Fragen zu identifizieren und zu beseitigen sowie die Dauer der Interviews realistisch abzuschätzen.

Die Durchführung der Interviews und somit die Datenerhebung für meine Masterarbeit fand am 4. Juni 2024 an der Sekundarschule Gelterkinder statt. Vor dem Interview wurde jeweils eine schriftliche Bestätigung der Eltern eingesammelt, welche erlaubte, den Ton des Interviews aufzunehmen. Die Interviews wurden aufgenommen, damit diese im Nachhinein verschriftlicht werden können. Damit dieser Prozess vereinfacht wird, wurden die Interviews in Schriftsprache gehalten.

Die Dauer der Interviews lag zwischen 20 und 30 Minuten. Zwischen den einzelnen Gesprächen wurde jeweils eine Pause von etwa zehn Minuten eingelegt, um sich auf das nächste Interview vorzubereiten. Insgesamt verliefen die Interviews reibungslos. Das Probeinterview stellte sich als nützlich heraus, um den Ablauf zu verinnerlichen und den Gesprächsfluss sicherzustellen. Dank der kurzen Pause zwischen den Gesprächen konnte sich die interviewende Person gut auf die Inhalte der Interviews einstellen und die erforderliche Konzentration bewahrt werden.

3.5. Datenauswertung

Im folgenden Kapitel wird detailliert beschrieben, wie bei der Datenauswertung vorgegangen wurde. Dabei werden der Ablauf der Transkription, die qualitative Inhaltsanalyse, das Kriterienraster sowie der Codierungsprozess ausführlich erläutert.

3.5.1. Transkription

Für die Auswertung der Interviewdaten ist es notwendig, die mündlichen Aussagen in schriftlicher Form festzuhalten. Dies wird mit der Transkription, also der «Übertragung des gesamten Interviews in eine schriftliche Form» (Roos and Leutwyler 2017, 240), gemacht. Erst dadurch werden die Interviewdaten fassbar. Die erstellten Transkripte bestehen aus einem Transkriptionskopf und einer Verschriftlichung des Interviews (Roos and Leutwyler 2017, 240).

Die Exaktheit eines Transkripts kann je nach Erkenntnisinteresse variieren. In dieser Masterarbeit wurde mit dem geglätteten Genauigkeitsgrad gearbeitet, da das Interesse auf dem Sinn einer Aussage liegt und nicht zwingend auf der Verwendung zentraler Begriffe. Der geglättete Genauigkeitsgrad wird von Roos und Leutwyler (2017) folgendermassen beschrieben: «Grundsätzlich wird Wort für Wort niedergeschrieben, allerdings werden abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches ausgemerzt» (Roos and Leutwyler 2017, 241).

Die Tonaufnahmen der Interviews wurden anschliessend in das digitale Programm «Good Tape» geladen. Dies ist ein automatisches Transkriptionstool, welches als Unterstützung genutzt wurde beim Erstellen der Transkripte. Anschliessend wurden automatisch erstellten Transkripte durchgelesen und mit den Tonaufnahmen verglichen. Allfällige Fehler wurden korrigiert um sicherzustellen, dass die Verschriftlichungen den Aussagen der Teilnehmenden entsprechen. Zudem wurde gemäss Definition von Roos und Leutwyler (2017) das Transkript geglättet. Ein exemplarisches Transkript zur Veranschaulichung befindet sich im Anhang.

3.5.2. Wahl der Analysemethode

Wie bereits im Kapitel «3.1 Qualitativer Forschungsansatz» beschrieben, konzentriert sich die qualitative Forschung darauf ab, soziale Phänomene zu verstehen und neue Perspektiven zu gewinnen. In der qualitativen Forschung befasst man sich deshalb mit nicht-standardisierte Daten. Weil solche Daten sehr komplex sind, wird vorausgesetzt, dass sich die forschende Person intensiv mit den Daten beschäftigt und einer klaren Auswertungsmethode nachgeht (Roos and Leutwyler 2017, 292-293). In der vorliegenden Arbeit wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring gewählt, da diese Methode die Informationen herausfiltert, welche zur Beantwortung der Fragestellung relevant sind (Roos and Leutwyler 2017, 294; Mayring 2015, 50).

Die qualitative Inhaltsanalyse besteht aus den folgenden fünf Schritten:

- 1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten:** Damit die Analyse effizient ablaufen kann, wird bei der ersten Sichtung des Materials entschieden, welche Texte, beziehungsweise welche Textstellen analysiert werden sollen und welche nicht. Dabei wird darauf geachtet, ob es einen Beitrag zur Forschung leisten kann oder nicht (Roos and Leutwyler 2017, 295-296).
- 2. Kategorien entwickeln:** Das Entwickeln von Kategorien ist ein wichtiger Schritt in der qualitativen Inhaltsanalyse, da die Kategorien als Suchraster dienen, um relevante Aussagen im Datenmaterial zu identifizieren. Beim deduktiven Vorgehen werden aufgrund von theoriebasierten Vorüberlegungen Codes erstellt, die gezielt dazu beitragen, die Forschungsfrage zu beantworten und Hypothesen zu überprüfen. Beim induktiven Vorgehen hingegen, werden die Kategorien während der Analyse der Daten entwickelt. In diesem Fall wird mit einer Kombination aus deduktivem und induktivem Vorgehen gearbeitet. Der Hauptteil der Kategorien basiert auf der erarbeiteten Theorie. Während der Analyse wird das Kategoriensystem jedoch mit passenden Kategorien ergänzt. Das gesamte Kategoriensystem, also die Sammlung aller Kategorien, umfasst den Namen der Kategorie, eine Codierregel zur Zuordnung und ein Ankerbeispiel, das eine typische Textstelle repräsentiert. Die Kategorien müssen dabei klar definiert sein, sodass Textstellen entweder eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden können oder, wenn sinnvoll, mehreren Kategorien gleichzeitig

zugeordnet werden (Roos and Leutwyler 2017, 296-298). Das Kategoriensystem wird im Kapitel «3.5.3. Kategoriensystem» näher vorgestellt.

3. **Codieren:** Das Codieren strukturiert die Vielfalt der Informationen im Datenmaterial, indem relevante Textstellen den Kategorien des Kategoriensystems zugeordnet werden. Diese Codiereinheiten können einzelne Wörter, Sätze oder längere Passagen beinhalten. Das Codieren macht es möglich, dass die vorliegenden Daten im Hinblick auf die Forschungsfrage gefiltert und strukturiert werden (Roos and Leutwyler 2017, 299).
4. **Analysieren:** Nachdem das Datenmaterial durch das Codieren in Kategorien eingeteilt wurde, kann eine systematische Analyse folgen. Dies kann durch drei verschiedene Analyseverfahren geschehen, durch zusammenfassen, explizieren oder strukturieren. In vorliegender Arbeit wird mit dem Strukturieren gearbeitet, welches im Kapitel «3.5.5 Auswertung der Codes» genauer beschrieben wird (Roos and Leutwyler 2017, 300-301).
5. **Darstellen der Analyse:** Die Analyse der Daten wird anschliessend in einem Bericht präsentiert, wobei die Ergebnisse klar von der Diskussion getrennt werden (Roos and Leutwyler 2017, 301).

3.5.3. Kategoriensystem

Das Kategoriensystem bildet das Fundament der qualitativen Inhaltsanalyse und dient als Raster, um die erhobenen Interviewdaten gezielt im Hinblick auf die Forschungsfrage zu strukturieren. Wie bereits erwähnt, wurde das Raster sowohl deduktiv und induktiv entwickelt. Im folgenden Kategoriensystem wird jeweils die Kategorie, eine Codierregel und ein Ankerbeispiel aus den behandelten Daten vorgestellt. Das finale Kategoriensystem umfasst die folgenden Hauptkategorien und zugehörigen Subkategorien:

Tabelle 2: Kategoriensystem (eigene Darstellung)

Kategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
1. Jungendliches Engagement		
1.1 Persönliches Engagement	Aussagen über individuelles Engagement im privaten Umfeld.	«Ja, ich fliege auch wirklich sehr selten.»
1.2 Öffentliches Engagement	Aussagen über Engagement, das öffentlich oder in Gruppen stattfindet.	«Aber wir haben in meiner Gruppe Abfall gesammelt auf dem Schulweg.»
1.3 Engagement in der Zukunft	Aussagen über das zukünftige Engagement.	«Also später würde ich sicher anfangen zu spenden.»
2. Selbstwirksamkeit		
2.1 Individuelle Selbstwirksamkeit	Aussagen zum Glaube an die eigene Fähigkeit, umweltbewusstes Verhalten umzusetzen.	«Aber ich meine, jeder der etwas dafür tut, ist wichtig und jemand muss ja mal anfangen.»
2.2 Kollektive Selbstwirksamkeit	Aussagen über die Überzeugung, dass man in der Gruppe mehr erreichen kann.	«Auch so wie man als gemeinsame Schule einen grossen Beitrag leisten kann.»
3. Emotionen		
3.1 Positive Emotionen	Aussagen über positive Gefühle wie Freude oder Stolz beim Engagement für die Umwelt.	«Die Meisten hatten auch Freude daran und sie waren Stolz auf ihr Ergebnis.»
3.2 Negative Emotionen	Aussagen über negative Gefühle wie Wut oder Angst im Zusammenhang mit Umweltproblemen.	«Ja, ich habe schon Angst.»
4. Soziale Faktoren		
4.1 Einfluss Erziehungsberechtigte	Aussagen über den Einfluss der Erziehungsberechtigten auf das Engagement.	«Ich kenne auch verschiedene Familien, die haben ihre Kinder nicht so ökologisch erzogen.»
4.2 Einfluss bekannte Persönlichkeiten	Aussagen über den Einfluss von Prominenten auf das Engagement.	«Es gibt auch auf TikTok, das kennen sie sicher, eine Frau in Deutschland und die ist auch vegan.»
4.3 Einfluss Peers	Aussagen, die zeigen, wie Gleichaltrige das Verhalten beeinflussen.	«Kollegen könnten es ihnen halt näher bringen. Sie können sagen: mach doch mal lieber das als das.»

5. Rolle der Schule		
5.1 Einfluss Lehrperson	Aussagen über den Einfluss der Lehrperson durch ihre Handlungen oder den Unterricht.	«Also es kommt halt schon auch wieder auf die Lehrpersonen an, ob sie sich engagiert oder nicht.»
5.1.1 Gestaltung des Unterrichts	Aussagen über die Gestaltung des Unterrichts zur Förderung des Umweltbewusstseins.	«Mein Klassenlehrer redet oft mit uns darüber und das finde ich auch gut.»
5.1.2 Lehrperson als Vorbild	Aussagen über die Vorbildrolle der Lehrperson.	«Also unser Klassenlehrperson ist auch der Biologielehrer. Und der fährt ein elektrisches Auto und er ist sehr klimaengagiert.»
5.2 Klimaschule von MYBLUEPLANET	Aussagen über den Einfluss der Klimaschule.	«Ja, also an der Klimaschule lernt man halt noch mehr dazu, sich mit dem Thema zu beschäftigen.»
5.2.1 Ressourcen und Abfall	Aussagen über Ressourcen und Abfall.	«Einmal haben wir den Müll eingesammelt, das fand ich gut.»
5.2.2 Ernährung und Biodiversität	Aussagen über Ernährung und Biodiversität.	«Immer saisonal und regional essen.»
5.2.3 Energie und Mobilität	Aussagen über Energie um Mobilität.	«Mal mehr mit dem ÖV gehen, statt immer mit dem Auto zu fahren.»
6. Kein Engagement		
6.1 Gründe für ausbleibendes Engagement	Aussagen über Gründe oder Faktoren, die das Engagement verhindern.	«Ich war da auch nicht wirklich aufgeklärt.»
6.2 Massnahmen zur Förderung des Engagements	Aussagen über Möglichkeiten und Ideen zur Förderung des Engagements.	«Dass man ihnen halt mal erklärt, wie die Zukunft für uns aussehen könnte, wenn es weiter so viel wärmer wird.»

3.5.4. Codierungsprozess

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Codierungsprozess sorgfältig geplant und durchgeführt, um die Interviews im Hinblick auf die Forschungsfrage bestmöglich zu strukturieren und relevante Aussagen herauszuarbeiten.

Der Codierungsprozess fand mithilfe der Software MAXQDA 24 statt. Diese Software ermöglichte eine einfache Anwendung der Codes und eine fortlaufende Überprüfung sowie Anpassung des Kategoriensystems. Denn nach der Codierung der ersten Interviews wurde das Kategoriensystem nochmals nachgeprüft und angepasst, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Informationen erfasst werden. Bei Bedarf wurden neue Kategorien hinzugefügt oder bestehende Kategorien angepasst. Aufgrund der Aussagen der Jugendlichen wurde beispielsweise die Kategorie «Kein Engagement» und ihre Subkategorien nach dem Codieren des zweiten Interviews ergänzt.

Während der Codierung zeigte sich, dass sich gewisse Codes inhaltlich überschneiden und mehr als einer Kategorie zugeordnet werden konnten. In solchen Fällen wurden die

Textstellen mehrfach codiert, um den komplexen Bedeutungen der Aussagen gerecht zu werden. Um den Überblick über die unterschiedlichen Kategorien zu bewahren, wurden verschiedenen Farben für die Haupt- und ihre Subkategorien verwendet. Die folgende Abbildung gibt einen Einblick in den Codierungsprozess.

Abbildung 17: Codierungsprozess (eigene Darstellung)

3.5.5. Auswertung der Codes

Für die Auswertung der Interviewdaten wurde das Verfahren des Strukturierens verwendet. Das Ziel dieses Ansatzes ist es, eine Struktur in den Daten zu suchen und diese anschließend sichtbar zu machen. Dafür werden Perspektiven von verschiedenen Personen gegenübergestellt um unterschiedliche Sichtweisen oder Parallelen zu einem bestimmten Sachverhalt herauszuarbeiten. Darüber hinaus erlaubt die Strukturierung bestimmte Ansichten durch das gesamte Datenmaterial zu verfolgen und dabei Zusammenhänge zwischen den gewählten Kategorien zu identifizieren (Roos and Leutwyler 2017, 301).

Dabei wurde so vorgegangen, dass alle codierten Elemente zu einer gewissen Kategorie aus MAXQDA 24 exportiert wurden und diese in einem separaten Dokument verglichen wurden. Zur besseren Übersicht habe wurde erneut mit verschiedenen Farben gearbeitet, um ähnliche Aussagen zu markieren. Zudem wurde dieser Vorgang genutzt, um zentrale Aussagen

herauszufiltern, welche besonders relevant sind und in der Arbeit explizit erwähnen möchte. Das Strukturieren hat demnach nicht nur dabei geholfen, um verschiedene Perspektiven zu untersuchen, sondern auch, die für die Forschungsfrage wesentlichen Aussagen gezielt zu bündeln.

3.6. Qualitätssicherung

Für die qualitative Forschung schlägt Mayring (1996) verschiedene Gütekriterien vor. Um die Qualität der Ergebnisse dieser Arbeit zu sichern, werden die folgenden Gütekriterien verfolgt:

1. **Verfahrensdokumentation:** Damit der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar ist, wird das gesamte Verfahren bis ins Detail dokumentiert. Zur Verfahrensdokumentation gehört die Darstellung des Vorverständnisses, die Entwicklung der Analysemethoden sowie die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung (Mayring 1996 zitiert nach Motschnig 2012).
2. **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Damit die Interpretationen auch für andere Leser:innen nachvollziehbar sind, müssen diese begründet werden. Jede Interpretation muss auf einem Vorverständnis basieren und einleuchtend sein. Ebenfalls müssen alternative Interpretationen thematisiert werden (Mayring 1996 zitiert nach Motschnig 2012).
3. **Regelgeleitetheit:** Bei der qualitativen Forschung wird bereits vor der Forschung festgelegt, in welcher Reihenfolge die Untersuchung abläuft, damit ein systematisches Vorgehen gewährleistet wird (Mayring 1996 zitiert nach Motschnig 2012).
4. **Nähe zum Gegenstand:** In der qualitativen Forschung spielt die enge Verbindung zum Forschungsgegenstand eine zentrale Rolle. Diese Nähe wird durch den Alltagsbezug der Beforschten und das Eingehen auf ihre Perspektiven und Erfahrungen erreicht (Mayring 1996 zitiert nach Motschnig 2012).

4. Ergebnisse

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der Untersuchung detailliert dargestellt. Die Analyse der erhobenen Daten erfolgte anhand des im Methodenteil vorgestellten Kategoriensystems und der Hypothesen. Im Zentrum stehen die Ergebnisse in den folgenden Bereichen: Selbstwirksamkeit, soziale Faktoren, Emotionen und Rolle der Schule.

Im ersten Teil wird aufgezeigt, in welchen Formen sich die interviewten Jugendlichen bereits im Umweltschutz engagieren, wobei zwischen persönlichem und öffentlichem Engagement unterschieden wird. Dann werden die Ergebnisse zu den behandelten Themenbereichen separat beschrieben, um zu zeigen, wie die unterschiedlichen Faktoren das Umweltengagement der Jugendlichen beeinflussen. Anschliessend werden Gründe für kein Engagement und zur Förderung vorgestellt. Am Schluss folgt eine Zusammenfassung der Haupteckkenntnisse.

4.1. Engagement der Jugendlichen

Während den Interviews wurden alle Jugendlichen danach gefragt, welche Massnahmen sie selbst ergreifen, um die Umwelt zu schützen. Die von den Jugendlichen genannten Handlungsansätze teile ich, wie im Theorieteil, in persönliches und öffentliches Engagement ein.

4.1.1. Persönliches Engagement der Jugendlichen

Alle befragten Jugendlichen haben erzählt, dass sie selbst oder als Familie Massnahmen ergreifen, um unsere Umwelt zu schützen. Diese Handlungen reichen von kleinen, alltäglichen Anpassungen bis hin zu bewussten Entscheidungen, die ihren Lebensstil nachhaltig beeinflussen.

Beispiele für kleinere Handlungen, sind das Nutzen von Alternativen zum Auto, wie das Gehen für kürzere Strecken, das fachgerechte Entsorgen von Abfällen oder die Weitergabe von Kleidern.

«[...] statt mit dem Auto runterfahren zum Beispiel ins Dorf, laufen wir [...]» (Person 6, Pos. 34)

«Auf jeden Fall, so zum Beispiel PET trennen und wenn die Kleider nicht gefallen, dann nicht wegschmeissen, sondern eher in die Brockenstube oder so geben oder verschenken an Freundinnen oder so.» (Person 1, Pos. 26)

Neben kleineren Verhaltensänderungen konnten wie bereits erwähnt auch bewusste Entscheidungen erkannt werden, welche einen grösseren Einfluss auf den eigenen Lebensstil haben. Eine befragte Person erzählte, dass sie ihre Eltern überzeugen konnte, die Ferien zu verschieben, sodass eine Zugreise statt einer Flugreise möglich ist.

«Ich konnte jetzt auch meine Eltern abhalten, dass wir jetzt nicht nach England fliegen, sondern die Reise auf zwei Jahre verschoben haben. Damit wir mit dem Zug via Paris gehen können. Es ginge schon, aber wegen der Olympia, es wäre schwierig gewesen.»

(Person 5, Pos. 63)

Die Jugendlichen wurden ebenfalls gefragt, was sie in ihrer Zukunft zusätzlich unternehmen könnten oder wollen, um die Umwelt zu schützen. Auch hier gab es verschiedene Ideen. Zwei Jugendliche gaben an, dass sie in Zukunft mit Spenden zum Umweltschutz beitragen möchten. Eine weitere befragte Person gab an, dass sie die Ernährung nachhaltiger gestalten könnte. Zudem kamen auch Ideen zur Umstellung auf eine umweltfreundlichere Mobilität.

«Also später würde ich sicher anfangen zu spenden.» (Person 3, Pos. 61)

«Ja, also vielleicht so regionaler einzukaufen, weil ich glaube, das machen wir jetzt nicht so.» (Person 7, Pos. 51)

«Kein Auto haben und auch nicht die ganze Zeit mit dem Flugzeug in die Ferien fliegen, eher mit dem ÖV unterwegs sein.» (Person 1, Pos. 56)

Diese Aussagen legen nahe, dass die Jugendlichen verschiedene Möglichkeiten kennen, wie sie sich persönlich engagieren können. Ebenfalls kann erkannt werden, dass die befragten Jugendlichen Verhaltensweisen kennen, wie sie ihre Lebensweise in Zukunft noch nachhaltiger gestalten können.

4.1.2. Öffentliches Engagement der Jugendlichen

Neben dem persönlichen Engagement, welches bei allen Jugendlichen festgestellt werden konnte, zeigen die Jugendlichen, welche im Klimarat sind, zusätzlich auch öffentliches Engagement. Die Interviewten haben von vielen verschiedenen Projekten erzählt, welche in den letzten Jahren durchgeführt wurden oder gerade aktuell laufen.

Eine Schülerin erzählt von einem Upcycling-Projekt, bei welchem sie mit jüngeren Schüler:innen aus alten Materialien neue Dinge herstellen. Eine weitere Person berichtet, wie sie während einem Eisverkauf Personen auf den Klimawandel aufmerksam machten. Eine andere Gruppe des Klimarats organisierte eine Müllsammelaktion, bei der die Teilnehmenden gemeinsam den Schulweg von Müll befreite.

*«[...] jetzt sind wir gerade an einem Upcycling-Projekt dran, wo wir den Erstklässlern einen Nachmittag geben, wo sie sich aus alten Sachen, neue Sachen basteln können.»
(Person 5, Pos. 33)*

«Also wir haben halt vor allem selber unsere Fantasie laufen lassen und Projekte erfunden, um Menschen auf den Klimawandel und auf das Klima aufmerksam zu machen. Ich persönlich habe einmal einen Eisverkaufsstand gemacht und habe Eis verkauft und Menschen auf den Klimawandel hingewiesen.» (Person 2, Pos. 7)

«Also ich bin erst seit diesem Jahr dabei, es ist jetzt mein erstes und auch letztes Jahr. Aber wir haben in meiner Gruppe Abfall gesammelt auf dem Schulweg. Also es gibt so drei Schulwege, da wo man von dem Bus kommt und die sind wir abgelaufen und haben Abfall gesammelt.» (Person 1, Pos. 30)

Auf die Frage, ob sie sich vorstellen können, sich später in der Politik zu engagieren, äusserten sich die Befragten eher zurückhaltend. Die meisten Jugendlichen erklären, dass sie sich nicht vorstellen könnten, anderen vorzuschreiben, was sie tun sollen.

«Nein, also Politik, so bin ich auch nicht. Das ist nicht so meine Sache. Ich mache halt, was ich passend finde. Ich tue einfach alles für mich und will keinen beeinflussen. Ich will nicht jemandem sagen, mach das, mach das. Das ist nicht meins.» (Person 4, Pos. 46)

Nur eine von sieben Personen zeigte eine offene Haltung gegenüber dem Engagement im Kontext der Politik.

«Ja, ich würde auch etwas dafür machen, aber ich habe noch keine Ahnung von Politik, darum. Ja, vielleicht. Mal schauen, was kommt.» (Person 6, Pos. 78)

Die Ergebnisse zeigen, dass die Jugendlichen im Klimarat öffentliches Engagement in Form von Projekten und Aktionen ausführen. Zukünftiges Engagement im politischen Kontext spielt hingegen im Moment eine untergeordnete Rolle. Neben den konkreten Handlungsansätzen, welche die Jugendlichen bereits ausführen, wurde in den Interviews auch danach gefragt, wie die Jugendlichen ihre eigene Wirksamkeit im Umweltschutz einschätzen. Die Ergebnisse dazu werden im nächsten Kapitel beschrieben.

4.2. Ergebnisse zur Selbstwirksamkeit

Die Analyse der Aussagen zeigt, dass die Jugendlichen ihre individuelle Selbstwirksamkeit in Bereichen des Umweltschutzes unterschiedlich wahrnehmen. Nur zwei von sieben Personen schätzen ihre eigenen Handlungen als wichtig ein. Dies zeigt sich beispielsweise in der folgenden Aussage:

«Aber ich meine, jeder der etwas dafür tut, ist wichtig und jemand muss ja mal anfangen.» (Person 1, Pos. 48)

In den Aussagen der anderen Jugendlichen konnten hingegen Zweifel an der Wirksamkeit individueller Handlungen festgestellt werden. Es wurde mehrmals erwähnt, dass man alleine nicht viel bewirken kann.

«Also irgendwie alleine kann man ja nicht so richtig viel bewegen.» (Person 4, Pos. 31)

Die Ergebnisse zeigen somit eine unterschiedliche Wahrnehmung der individuellen Selbstwirksamkeit. Während ein kleiner Teil der Jugendlichen ihr eigenes Handeln als wertvoll betrachtet, sieht der überwiegende Teil der Interviewten die eigene Wirksamkeit im Umweltschutz als gering an.

Bei der Frage, wie die Jugendlichen die Wirksamkeit ihrer eigenen Handlungen einschätzen, erwähnten alle Befragten von sich aus, dass sie es als wesentlich empfinden, dass möglichst viele Menschen anpacken. Eine befragte Person formulierte dies mit den Worten:

«Man sollte halt eher so mehrere Menschen informieren, damit es halt flächendeckend viele Menschen erfahren und dafür sorgen können, dass der Klimawandel aufgehalten wird.» (Person 4, Pos. 31)

Obwohl die Ergebnisse der individuellen Selbstwirksamkeit darauf hindeuten, dass die Jugendlichen ihre eigenen Handlungen nicht als wirksam empfinden, zeigt sich im Bereich der kollektiven Selbstwirksamkeit ein anderes Bild. Ein Beispiel dafür ist das Engagement im Klimarat. Zwei Jugendliche erwähnten im Gespräch, dass durch den Klimarat und die durchgeführten Aktionen mehr Menschen erreicht werden können. Ein Jugendlicher beschreibt dies folgendermassen:

«Also ja, alleine habe ich wirklich keine Macht etwas zu verändern, aber durch den Klimarat und die ganzen Projekte kann man mehr Menschen anlocken und überstimmen, dass sie auch etwas fürs Klima tun können. Also es kann so sein wie eine Kettenreaktion.» (Person 2, Pos. 70)

Die Aussagen der Jugendlichen zeigen, dass sie ihre individuellen Handlungen oft als wenig wirksam einschätzen. Jedoch kann erkannt werden, dass sie dem kollektiven Handeln eine grosse Rolle zuschreiben, da sie damit eine Möglichkeit sehen, Einfluss zu nehmen und vor allem, um weitere Person zu erreichen. Abgesehen von der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit, spielen auch Emotionen eine entscheidende Rolle für das Engagement der Jugendlichen. Die Antworten dazu werden im folgenden Kapitel vorgestellt.

4.3. Ergebnisse zu Emotionen

Positive Emotionen

Bei der Auswertung der Interviews wurde festgestellt, dass es nur wenige Aussagen zu positiven Emotionen im Zusammenhang mit Umweltengagement vorliegen. Dennoch kann man aus den verfügbaren Aussagen herauslesen, dass diese Emotionen als motivierend wahrgenommen werden. Aus den vorliegenden Aussagen kann erkannt werden, dass positive Gefühle wie Zufriedenheit entstehen, wenn eigene Beiträge zum Umweltschutz geleistet werden.

«Und ja, es ist schon auch für das Gefühl von sich selber. Man hat halt ein besseres Gefühl, wenn man etwas dagegen macht.» (Person 4, Pos. 31)

«Man merkt selber auch, dass man zufriedener ist. Wenn man einfach weiss, ja man hat es versucht.» (Person 5, Pos. 55)

Positive Emotionen wurden auch im Zusammenhang mit konkreten Projekten der Klimaschule genannt. Eine Jugendliche berichtete, dass die Schüler:innen stolz auf ihre Ergebnisse waren, etwa bei der Installation der Solaranlage oder bei der Aufwertung des Schulareals.

«Die Meisten hatten auch Freude daran und sie waren stolz auf ihr Ergebnis. Diese Stühle haben sie selber gemacht. Das war die grösste Leistung und auch die Solaranlage, die die Schüler mitmontieren durften.» (Person 5, Pos. 10)

Auch wenn nur wenige Antworten vorliegen, kann zusammenfassend gesagt werden, dass positive Emotionen wie Zufriedenheit und Stolz wichtige Antriebe für das Umweltengagement darstellen können, insbesondere wenn sie durch eigene Beiträge oder erfolgreiche Projekte hervorgerufen werden. Im nächsten Abschnitt werden die Ergebnisse zu negativen Emotionen, sprich Gefühle wie Angst, Trauer und Respekt vor der Zukunft, vorgestellt.

Negative Emotionen

Die Rolle von negativen Emotionen, insbesondere Angst und Trauer, wurde von den Jugendlichen ausführlicher thematisiert. Die Meinungen darüber, ob negative Gefühle das Engagement beeinflussen, sind jedoch unterschiedlich. So erklärte ein Junge, dass seine Angst ein Faktor sei, der ihn dazu bewege, sich für den Umweltschutz einzusetzen. Eine andere Schülerin betonte hingegen, dass Angst zwar präsent sei, jedoch nicht der Hauptgrund für ihr Engagement sei.

*«Ja, also in setzte mich schon auch darum ein, weil es macht einem schon Angst.»
(Person 2, Pos. 68)*

«Also Angst, vielleicht schon ein bisschen, aber das ist eigentlich nicht so der Hauptgrund, weshalb ich etwas dagegen tue.» (Person 5, Pos. 47)

Gefühle wie Angst und Respekt vor der Zukunft traten in weiteren Aussagen hervor. Viele Jugendliche beschrieben ihre Sorge über zukünftige Generationen und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Welt.

«Also Angst ist es jetzt nicht, aber irgendwie Respekt, weil man weiss auch nicht so, was passieren wird. Und die Ungewissheit, was die nächste Generation noch erlebt. Die können dann zum Beispiel einfach Sachen nicht mehr sehen, also Tiere zum Beispiel. [...] Das Schlimmste, was ich eigentlich finde, ist die Unwetterkatastrophe. Immer mehr

Unwetter oder mehr Dürren. Und auch, dass viele kleine Inselstaaten auch überfluten. Das macht mir so am meisten Respekt. Das betrifft uns jetzt in der Schweiz nicht so fest. Aber wenn man sich so eine Person aus den Philippinen vorstellt, das ist sehr hart. Oder auch in den Niederlanden mit den flachen Geländen.» (Person 5, Pos. 35)

Andere Jugendliche führten ihre Ängste noch weiter aus, insbesondere im Hinblick auf lokale Veränderungen wie das Schwinden des Schnees im Winter. Auch das Aussterben von Tieren wurde thematisiert. Solche Entwicklungen wurden oft als traurig empfunden.

«Also habe ich schon ein bisschen Angst, weil das halt so ist, dass es an manchen Orten so heiss ist, dass die Tiere einfach tot von den Bäumen fallen. Das macht mir schon Angst und macht mich traurig, weil ich selber Haustiere habe. Und auch, dass man dann im Winter kein Schnee mehr hat und nicht Skifahren gehen kann. Das ist schon, wenn ich mir Gedanken mache, schon schlimm. Und auch so Sachen, dass es immer so heiss ist oder einfach nur noch regnet, dass einfach so nichts mehr dazwischen gibt. Entweder oder. Es macht mir schon ein bisschen Angst, wie es in 20 Jahren oder noch mehr aussieht.» (Person 1, Pos. 40)

Obwohl diese Aussagen eine starke emotionale Reaktion auf Umweltveränderungen zeigen, weisen sie keine direkte Verbindung zur Motivation für Engagement auf. Die Ängste und Sorgen beziehen sich vor allem auf persönliche Wahrnehmungen und Zukunftsängste, ohne dass konkrete Handlungen oder Verhaltensänderungen als Reaktion darauf genannt wurden. Neben individuellen Faktoren wie Selbstwirksamkeit und Emotionen wurde auch der Einfluss des sozialen Umfelds untersucht. Die Ergebnisse dazu werden im nächsten Kapitel präsentiert.

4.4. Ergebnisse zu sozialen Faktoren

Einfluss von Erziehungsberechtigten

Ein zentrales Thema, das in allen Interviews angesprochen wurde, war der Einfluss der Erziehungsberechtigten auf die Jugendlichen. Während der Analyse der Antworten haben sich verschiedene Schwerpunkte herauskristallisiert, die diesen Einfluss verdeutlichen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Eltern für die Jugendlichen eine zentrale Vorbildfunktion übernehmen. Durch das Vorleben von umweltschützendem Verhalten und Engagement wird das Umweltbewusstsein ihrer Kinder geprägt. Die verschiedenen Jugendlichen erzählen vom Engagement ihrer Eltern, das sich beispielsweise in nachhaltigen Entscheidungen zeigt, wie die Nutzung von Solarstrom, das eigene Anpflanzen von Gemüse, regionales und saisonales Einkaufen oder nachhaltige Ferienplanung. Viele Jugendliche erklären, dass diese Verhaltensweisen für sie selbstverständlich geworden sind.

«Ja, meine Eltern haben sicher einen Einfluss. Wir reisen auch ökologisch. Das hat während meinem ganzen Leben eine Rolle gespielt. Und auch, dass wir hier einen sehr grossen Garten haben. Wir pflanzen sehr viel selber an. Und es ist jetzt klar, dass man nicht jede Woche eine Mango oder eine Ananas kauft. Und das sind einfach so Sachen, die ich schon als kleines Kind gelernt habe.» (Person 5, Pos. 41)

Darüber hinaus spielt die Kommunikation über Umweltthemen im familiären Umfeld eine wichtige Rolle. Durch das folgende Zitat einer Schülerin wird deutlich, wie sehr Gespräche über Umweltthemen einen Einfluss auf die Jugendlichen haben.

«In der Klasse merkt man, bei wem es zu Hause angesprochen wird. Zum Beispiel bei Freundinnen, wenn ich bei ihnen zu Hause bin, ist es auch nicht so wichtig, es ist eigentlich egal. So man lebt jetzt hier, es ist ihnen egal, aber andere schauen schon sehr darauf. [...] Das ist schon so, dass man es von den Eltern und der Familie entweder mehr oder weniger mitgeteilt bekommt.» (Person 1, Pos. 38)

Auf die Frage, ob die Eltern einen Einfluss haben auf das Engagement der Jugendlichen, antworten alle Befragten zustimmend. Ein Jugendlicher beschreibt, dass die Meinung der Eltern für die Jugendlichen sehr wichtig sei und somit von grosser Bedeutung ist.

«Ich glaube, wie vorhin schon erwähnt, die Eltern haben einen grossen Einfluss darüber. [...] Und ich glaube, wenn da die Eltern noch etwas dazu sagen würden, dann wäre das anders. Weil auf die Eltern hört man auf jeden Fall. Also ihre Meinung, die ist für ein Kind recht wichtig. Und ich glaube, wenn die Eltern da auch noch mitmachen würden, das würde bestimmt helfen.» (Person 3, Pos. 67)

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Erziehungsberechtigten eine bedeutende Rolle im Umweltbewusstsein und Engagement der Jugendlichen spielen. Eltern übernehmen nicht nur eine Vorbildfunktion durch vorgelebtes nachhaltiges Verhalten, sondern beeinflussen auch das Engagement ihrer Kinder durch aktive Kommunikation über Umweltthemen. So vermitteln sie den Jugendlichen umweltbewusste Grundsätze, die für viele selbstverständlich geworden sind. Die Jugendlichen verdeutlichen durch ihre Aussagen, dass für sie die Meinung und Unterstützung der Eltern von hoher Bedeutung ist.

Einfluss von bekannten Persönlichkeiten

Der Einfluss von bekannten Persönlichkeiten auf das Umweltverhalten wird von den Jugendlichen unterschiedlich wahrgenommen. Auf die Frage, ob sie bezüglich nachhaltigem Verhalten ein Vorbild hätten, antworteten alle Jugendlichen verneinend.

*«Nein, Vorbilder eigentlich nicht so. Ich mache einfach das, was für mich stimmt.»
(Person 5, Pos. 45)*

Ein Befragter äusserte sich kritisch zu einer bekannten Persönlichkeit, die auf sozialen Medien wie TikTok und Instagram für umweltbewusstes Handeln wirbt. Die betreffende Influencerin fordert Menschen auf, vegan zu leben, was jedoch insbesondere wegen ihres konfrontativen Auftretens hinterfragt wurde.

«Es gibt auch auf TikTok, das kennen sie sicher, eine Frau in Deutschland und die ist auch vegan. Es gibt Videos von ihr, wo sie halt Menschen so konfrontiert und sagt: Warum bist du nicht vegan und so dies das und so [...] das finde ich nicht so gut. Kann man so sagen. Sie will das zwingend machen. Sie will die Leute zwingen, aber das ist nicht gut. Die Leute entscheiden selbst, was sie machen.» (Person 4, Pos. 72-76)

Diese Aussage verdeutlicht die ablehnende Haltung gegenüber einer konfrontativen oder zwanghaften Herangehensweise, die als unangemessen empfunden wird.

Trotz dieser kritischen Haltung gegenüber prominenten Persönlichkeiten erkannten einige Befragte das Potenzial sozialer Medien zur Verbreitung von Umweltbotschaften an.

«Ich denke schon, dass man mit Social Media etwas bewirken kann.» (Person 7, Pos. 49)

Gleichzeitig beschrieb eine Jugendliche, wie Inhalte auf sozialen Medien bei ihr Emotionen auslösen können. Ein Beispiel ist die Wahrnehmung von negativen Nachrichten über den Verlust der Artenvielfalt, die Gefühle wie Angst und Traurigkeit hervorrufen können:

«Also schon ein bisschen Angst, weil ich sehe zum Beispiel auch auf Social Media, dass die Tiere ausgestorben sind, das macht mir ein bisschen Angst.» (Person 6, Pos. 39)

Der Einfluss von bekannten Persönlichkeiten auf das Engagement im Umweltschutz wird von den befragten Jugendlichen ambivalent wahrgenommen. Die Mehrheit der Jugendlichen gab an, keine Vorbilder für nachhaltiges Verhalten zu haben. In Bezug auf soziale Medien wurde insbesondere Content kritisch wahrgenommen, der vorschreibendes Verhalten verbreitet. Gleichzeitig erkennen einige Jugendliche das Potenzial sozialer Medien zur Verbreitung von Umweltbotschaften und zur Sensibilisierung für Umweltthemen.

Einfluss von Peers

Die Ergebnisse zeigen, dass Peers einen zentralen Faktor bei der Motivation und dem Engagement von Jugendlichen im Bereich des Umweltschutzes spielen. In Bezug auf das persönliche Engagement berichteten alle Jugendliche, dass Peers das Verhalten ihrer Befreundeten positiv beeinflussen können. Eine Jugendliche betonte, dass das Engagement an der Schule zunehmen würde, wenn sich mehr Peers gegenseitig motivieren würden.

«Aber ich denke schon, dass es an unserer Schule noch mehr geben würde, die etwas fürs Klima machen würden, wenn ihre Kollegen auch mitmachen würden.» (Person 1, Pos. 71)

Auch durch kleine Impulse oder direkte Aufforderungen, umweltfreundlich zu handeln, können Peers dazu beitragen, nachhaltige Verhaltensweisen zu fördern.

«Ja, als zum Beispiel, wenn ich bei meinem Kollegen bin und ich ihm sage: Komm schalt doch noch die LEDs aus, die brauchen wir jetzt nicht, dann würde er das sicher machen.» (Person 3, Pos. 46)

Hinsichtlich des öffentlichen Engagements gingen die Antworten auseinander. Eine Jugendliche erzählte, wie sie durch Peers inspiriert wurde, sich dem Klimarat anzuschliessen.

«Als Erste war eine Kollegin da und ihr hat das gefallen und dann wurden wir Anfang dieses Jahres wieder gefragt, ob jemand gehen möchte. Dann haben sich ich und eine von meiner Klasse gemeldet, um einfach mal so ein bisschen mitzubekommen, was sie dort so machen und was sie noch mehr machen wollen.» (Person 1, Pos. 32)

Ein anderer Befragter hingegen entschied sich trotz des Engagements von einem Freund bewusst gegen eine Teilnahme im Klimarat.

«Glaube nicht. Weil es ist auch ein Kollege von mir in den Klimarat gegangen und ich bin nicht mitgegangen.» (Person 3, Pos. 65)

Als weiterer wichtiger Aspekt konnte die Rolle der sozialen Akzeptanz festgestellt werden. Die Angst, allein aktiv zu sein und dadurch nicht akzeptiert zu werden, kann eine Hürde darstellen. Ein Jugendlicher sagte dazu:

«[...]ich glaube im Grossen und Ganzen sollte man nicht Angst davor haben, der Einzige zu sein oder scheinbar der Einzige zu sein.» (Person 3, Pos 43)

Zusammenfassend zeigt sich, dass Peers sowohl im persönlichen als auch im öffentlichen Engagement eine wichtige Rolle spielen können. Ebenso entscheidend ist jedoch die Rolle der Schule, welche im nächsten Kapitel näher betrachtet wird.

4.5. Ergebnisse zur Rolle der Schule

Einfluss von Lehrpersonen

Aus den Daten der Interviews wird deutlich, dass Lehrpersonen eine bedeutende Rolle bei der Förderung des Umweltengagements der Jugendlichen spielen. Sie beeinflussen durch ihre eigene Haltung und ihr Interesse, wie intensiv Themen wie Umweltschutz im Unterricht behandelt werden. Ein Jugendlicher hob hervor, dass das Engagement der Lehrperson unter anderem ausschlaggebend dafür sei, wie stark solche Themen behandelt werden.

«Also ja, es kommt immer auf die Lehrperson an, wie viel sie dir erzählt oder wie viel auch nicht. Also manche interessieren sich gar nicht, dann erzählen sie auch nichts darüber und die, die sich interessieren, dann merkt man, dass sie sich auch dafür einsetzen.» (Person 2, Pos. 28)

Lehrpersonen können umweltschützendes Verhalten aktiv vorleben und übernehmen damit, ähnlich wie Erziehungsberechtigte, eine wichtige Vorbildfunktion. Ein Beispiel dafür ist ein genannter Biologielehrer, der von einem Jugendlichen als besonders engagiert wahrgenommen wird, da er seine Überzeugungen durch konkrete Handlungen wie das Fahren eines Elektroautos unterstreicht. Der Vergleich zu anderen Lehrpersonen, wie etwa einem Geschichtslehrer, verdeutlicht, dass das Engagement und die persönliche Haltung der Lehrperson einen grossen Unterschied machen können.

«Also unsere Klassenlehrperson ist auch der Biologielehrer. Und der fährt ein elektrisches Auto und er ist sehr klimaengagiert. Aber wenn man ihn jetzt vergleicht mit unserem Geschichtslehrer, dann denke ich schon, dass man da recht einen Unterschied sieht. [...] Der Biologielehrer ist meiner Meinung nach noch mehr engagiert und interessiert sich für das Thema. Und der Geschichtslehrer, ich glaube, der würde das dann machen, weil er es muss. Ja, und nicht so mit Herzblut sozusagen. Ja, ich glaube, es kommt schon auf die Lehrpersonen an.» (Person 3, Pos. 27)

Der Einfluss der Lehrperson auf die Gestaltung des Unterrichts wird von den Jugendlichen unterschiedlich wahrgenommen. Einige betonten, dass die persönliche Einstellung der Lehrperson die Auswahl und den Fokus der Themen beeinflussen kann. Eine Jugendliche äussert beispielsweise, dass besonders im Fach Geografie die Lehrperson Spielraum hat, selbst Themenschwerpunkte einzubringen:

«Ja, das hängt manchmal schon von der Einstellung ab, vor allem auch in Geografie, da kann man die Themen selber ein bisschen wählen.» (Person 5, Pos. 27)

Andere Jugendliche sind der Meinung, dass Unterrichtsgestaltung stark vom Lehrplan abhängt, wodurch die Flexibilität der Lehrperson begrenzt ist.

«Nein. Also es ist ja eigentlich so, dass es vorgeschrieben ist was man in den Fächern lernt. Und dann machen das die Lehrpersonen.» (Person 4, Pos. 21)

Eine Jugendliche äusserte den Wunsch, dass die Inhalte zum Umweltschutz an einer Klimaschule nicht nur punktuell behandelt, sondern stärker im Unterricht integriert werden sollten. Sie hob hervor, dass eine regelmässige Behandlung von Umweltthemen sinnvoll wäre.

«Ja, also wenn wir schon eine Klimaschule sind, halt, dass man uns das auch näher bringt, nicht nur an einem Tag, sondern eben auch sich in den Fächern ein bisschen mehr darauf spezialisieren.» (Person 7, Pos. 84)

Überblickend lässt sich feststellen, dass es erhebliche Unterschiede im Umgang mit Umweltthemen im Unterricht gibt. Die Haltung und das Engagement der Lehrperson spielen eine entscheidende Rolle, wie intensiv Umweltthemen im Unterricht behandelt werden. Während einige Lehrpersonen als engagierte Vorbilder wahrgenommen werden, wirken andere zurückhaltend. Neben dem Einfluss der Lehrpersonen spielt jedoch auch die Integration von Projekten wie MYBLUEPLANET eine wichtige Rolle bei der Förderung des Umweltbewusstseins in der Schule. Die Ergebnisse dazu werden folgend dargestellt.

Einfluss vom Projekt MYBLUEPLANET

Aus den Antworten der Jugendlichen wurde deutlich, dass alle Befragten eine positive Haltung gegenüber MYBLUEPLANET einnehmen. Sie schätzen die vertiefte Auseinandersetzung mit Klimathemen, die durch das Projekt gefördert wird. Eine Jugendliche betonte, dass die Klimaschule dazu beiträgt, mehr über Umweltthemen zu erfahren als an anderen Schulen.

«Ja, ich denke schon, dass wir hier mit dem Motto Klimaschule auf jeden Fall mehr erfahren und mehr wissen, wie andere Schulen, die das nicht haben. Wahrscheinlich wird das auch mitgeteilt, aber weil wir so Klimarat und so haben, denke ich, dass man da schon viel mehr mitnehmen kann in diesen drei Jahren. Es wird vertieft. Ja, und auch

*mit diesen Tagen, die wir zwei oder dreimal im Jahr hatten, mit MYBLUEPLANET [...].»
(Person 1, Pos. 20)*

Fast alle Jugendlichen sprachen sich dafür aus, das Projekt MYBLUEPLANET auch an anderen Schulen zu etablieren. Eine Jugendliche betonte, dass MYBLUEPLANET auch in Primarschulen integriert werden soll. Sie sieht es als gute Gelegenheit, um bereits jüngeren Kindern Klimaschutzthemen näherzubringen.

«Also ich fände es wichtig und gut, wenn das noch mehr Schulen das machen würde mit MYBLUEPLANET. Vielleicht gerade auch Primarschulen, weil in der sechsten Klasse, fünften, vierten Klasse, auch da kann schon viel mitgeteilt werden, nicht erst in der Sekundarschule.» (Person 1, Pos. 75)

Durch die Antworten der Jugendlichen konnte erkannt werden, dass sie positive Erlebnisse mit dem Projekt von MYBLUEPLANET verbinden. Sie erwähnten verschiedenen Aktivitäten, welche ihnen besonders gefallen haben. Ein Jugendlicher berichtete begeistert von der Installation von Solarpanels auf dem Schuldach:

«Also wir hatten auch die Option, mitzuhelfen bei der Installierung, wir haben so Solarpanels oben auf dem Dach und wir durften dann gehen und sie haben alles erklärt. Also sie haben uns wie eine Führung gegeben und sie haben uns alles gezeigt und die sind auch relativ neu, das war dieses Jahr und das hat mich sehr gefreut. Ich fand das am besten und am coolsten.» (Person 3, Pos. 13)

Ebenfalls wird ersichtlich, dass das Projekt einen positiven Einfluss auf das Engagement der Jugendlichen hat. Ein Schüler erzählte, dass die Aktivitäten und Initiativen von MYBLUEPLANET seine Motivation gesteigert haben, sich dem Klimarat anzuschliessen und sich dadurch aktiv für den Klimaschutz einzusetzen. Eine weitere Jugendliche berichtete, dass ein Projekt von MYBLUEPLANET, bei dem es darum geht, symbolisch die Welt zu umrunden, sie dazu motivierte, klimafreundlichere Transportmittel zu nutzen.

«Also bei diesen ganzen speziellen Tage, an denen wir etwas unternommen haben, habe ich gesehen, dass das Klima auch wichtig ist. Und deshalb habe ich mich eigentlich entschieden, in den Klimarat zu gehen.» Person 2, Pos. 54-55)

«Es gibt auch das Abschlussprojekt von unserer Schule, also einmal die Welt umrunden. Und das gibt mir auch einen Ansporn. Nein, du gehst jetzt nicht mit dem Auto ins Training, sondern du gehst mit dem Fahrrad und du gehst mit dem Zug. Das spornt mich auch ziemlich an.» (Person 5, Pos. 53)

Durch die Antworten der Jugendlichen konnte erkannt werden, dass sie durch das Projekt von MYBLUEPLANET einen deutlichen Lernzuwachs hatten. Sie betonten, dass ihnen durch die Klimaschule Handlungsmöglichkeiten vermittelt wurden, die sie vorher nicht kannten. Eine Jugendliche erklärte, dass dies zu konkreten Verhaltensänderungen geführt hat.

«Ja, mit MYBLUEPLANET haben wir vieles angeschaut. Ich weiss jetzt was man so machen kann. [...] Also es hat sich viel verändert. Früher wusste ich noch nicht so viel wie heute.» (Person 2, Pos. 32-43)

«Ja, also an der Klimaschule lernt man halt noch mehr dazu, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und es führt halt zum Beispiel dazu, dass man einmal mehr mit Velo fährt anstatt mit dem Motorrad.» (Person 7, Pos. 22)

Besonders auffällig war, dass die Themen, die im Rahmen des Klimaschulprojekts priorisiert werden, sprich «Ressourcen und Abfall», «Ernährung und Biodiversität» und «Energie und Mobilität», von den Jugendlichen besonders häufig genannt wurden. Beispiele, welche von den Jugendlichen genannt wurden, umfassen Recycling, den Fleischkonsum und nachhaltige Transportmittel.

«Also ich recycle auch mehr, zum Beispiel die Alu-Dosen oder so.» (Person 2, Pos. 38)

«Weniger Fleisch essen, schauen wo die Produkte herkommen. Zum Beispiel ist es viel besser, wenn man jetzt zum Beispiel kurz zum Bauern geht, da ein Kessel Äpfel einkauft, anstatt dass man im Supermarkt die Äpfel aus Portugal oder Spanien kauft.» (Person 3, Pos. 56)

«Dass ich halt sehr viel mit dem ÖV unterwegs bin und nicht meine Eltern mich hin und her fahren.» (Person 1, Pos. 44)

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das Projekt vom MYBLUEPLANET von allen interviewten Jugendlichen positiv wahrgenommen wird. Die durchgeführten Aktivitäten und Projekte, insbesondere zu den Schwerpunktthemen, werden als motivierend für konkrete

Verhaltensänderungen beschrieben. Aufgrund der eigenen Erfahrungen mit dem Projekt sprechen sich die Jugendlichen dafür aus, es auch an anderen Schulen einzuführen.

Trotz der positiven Wahrnehmung des Projekts von MYBLUEPLANET zeigt sich, dass nicht alle Jugendlichen aktiv am Umweltschutz teilnehmen. Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews zu den Gründen für ausbleibendes Engagement sowie mögliche Ansätze zur Förderung des Engagements dargestellt.

4.6. Ausbleibendes Engagement

Ein zentrales Thema, das in jedem Interview zur Sprache kam, war die Entwicklung des eigenen Engagements. Alle Befragten gaben an, dass sie sich früher nicht oder nur kaum engagiert haben. Daraufhin haben wir über mögliche Gründe für das ausbleibende Engagement sowohl bei ihnen selbst als auch bei anderen gesprochen. Zudem wurden mögliche Ansätze diskutiert, wie das Engagement gefördert werden könnte. Die Resultate zu diesem Teil folgen in den nächsten beiden Kapiteln.

4.6.1. Gründe für ausbleibendes Engagement

Die Jugendlichen wurden gefragt, ob sie sich bereits in der Vergangenheit für den Klimaschutz engagiert haben oder ob Gründe vorlagen, die ihr Engagement bisher verhindert haben. Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass verschiedene Faktoren das Ausbleiben oder die Begrenzung des Engagements der Jugendlichen beeinflussen können.

Mehrere Jugendliche berichteten, dass ihr Interesse am Klimaschutz in der Vergangenheit gering war und erst mit der Zeit gewachsen sei. In der Primarschule hätten Themen wie Umweltschutz eine untergeordnete Rolle gespielt. Eng damit verbunden wurde auch das fehlende Wissen als Einflussfaktor thematisiert. Eine Person erklärte, dass ihr bestimmte Themen wie die richtige Mülltrennung erst im zunehmenden Alter bewusst gemacht wurde.

«In der Primar war es mir ehrlich gesagt egal. Ich hatte da nicht wirklich Interesse dran. Ich war da auch nicht wirklich aufgeklärt.» (Person 3, Pos. 19)

«Es war mir viel weniger bewusst, ich wurde viel weniger darauf aufmerksam gemacht wie man beispielsweise Abfall richtig entsorgt und so.» (Person 1, Pos. 12)

Ein weiterer Faktor, welcher die Bereitschaft zum Engagement beeinflusst, wurde in der begrenzten Freizeit gesehen. Ein Jugendlicher erzählte, dass er neben den schulischen Verpflichtungen, seinen Hobbys und anderen Aktivitäten keine Zeit für den Klimarat hätte.

«Ich glaube, es liegt daran an der Freizeit, ich habe schon so das Gefühl, dass ich etwas wenig Freizeit habe. Gestern und heute habe ich bis um 5 Uhr Schule, also bis um 10 vor 5 Schule. Dann muss ich noch für Tests lernen, dann habe ich noch Sport und dann andere Hobbys. Da möchte ich auch noch ein bisschen Freizeit haben. Und da habe ich mir gedacht, anstatt dass ich jetzt jede zweite Woche bis um 6 Uhr gefühlt in der Schule sein muss, da mache ich dann nicht mit.» (Person 3, Pos. 63)

Auch eigene Mittel, wie die Entscheidungsfreiheit und die finanziellen Ressourcen, wurden als relevante Faktoren hervorgehoben. Einige Jugendliche erklärten, dass bestimmte Handlungen, wie das Sammeln von Unterschriften oder die Teilnahme an politischen Abstimmungen, nicht durchgeführt werden können, da sie noch nicht volljährig seien. Diese Einschränkungen wurden als Barriere für ein grösseres Engagement wahrgenommen.

«Ja, also Entscheidungsfreiheit und Geld auch noch. Und auch, dass man bei den Abstimmungen auch mitstimmen kann, wenn es um Klimasachen geht. Oder irgendwelche Unterschriften sammeln für irgendetwas, das kann man auch erst ab 18 Jahren und das geht halt jetzt einfach nicht.» (Person 5, Pos. 65)

Die Ergebnisse zeigen ebenfalls, dass das Gefühl der Selbstwirksamkeit eine Rolle spielt. Ein Jugendlicher erzählte davon, dass er aufgrund seines Alters das Gefühl habe, nur begrenzt etwas bewirken zu können. Dies begründete er damit, dass er momentan noch nicht alles selbst entscheiden kann. Dieses Empfinden wurde durch eine weitere Aussage verstärkt, in welcher er erklärte, dass sein Einfluss begrenzt sei, da er nicht in der Politik tätig sei.

«Also, ich glaube, wenn man erwachsener wird, trifft man mehr auf solche Sachen. Autofahren und so. [...] Also bei mir ist es so, dass ich schon mitreden kann. Aber ich glaube, wenn man später alles selbst entscheiden kann, dann wird es schon anders.» (Person 4, Pos. 23-25)

«Das Ding ist halt, ich kann nichts machen, weil ich bin ja nicht in der Politik.» (Person 4, Pos. 78)

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass geringe Ausprägung von Interesse, Wissen, Zeit, eigenen Mitteln und Selbstwirksamkeit entscheidende Faktoren für das ausbleibende Engagement der Jugendlichen darstellen. Im folgenden Kapitel werden Ansätze zur Förderung des Engagements vorgestellt, die von den Jugendlichen als hilfreich empfunden wurden, um andere Jugendliche zur Beteiligung zu motivieren.

4.6.2. Ansätze zur Förderung des Engagements

Am Schluss des Interviews wurden schliesslich verschiedene Ansätze zur Förderung des Engagements von weniger engagierten Peers besprochen. Alle Befragten waren sich einig, dass sowohl die Vermittlung von faktischem Wissen über die Folgen des Klimawandels als auch die Bereitstellung konkreter Handlungsmöglichkeiten essenziell seien, um andere Jugendliche zum Mitmachen zu motivieren.

«Also bei uns an der Schule wissen die eigentlich schon, dass es ein Problem gibt. Aber vielleicht sollen sie mehr wissen, was so passiert und passieren wird, wenn es so weitergeht. [...] Aber vielleicht bräuchten sie wirklich so Ideen: Das kannst du machen, dass es besser wird. Das würde einigen helfen.» (Person 1, Pos. 73)

«Einen grösseren Einblick, was passieren könnte und passieren wird und was sie alles dagegen tun können. Also wirklich klare Fakten und ganz klar was sie tun sollen.» (Person 2, Pos. 86)

Die Aussagen der Jugendlichen verdeutlichen, dass sowohl klare Informationen über die Folgen des Klimawandels als auch praktische und umsetzbare Lösungsansätze als wichtig erachtet werden, um das Engagement von weniger aktiven Peers zu fördern.

4.7. Zusammenfassung der Hauptergebnisse

Durch die Auswertung der Interviews zeigte sich, dass sich die befragten Jugendlichen bereits auf vielfältige Weise im Umweltschutz engagieren. Alle Jugendliche setzten sich im persönlichen Bereich für den Umweltschutz ein, ein Teil davon sogar auch im öffentlichen Bereich. Das persönliche Engagement umfasst alltägliche Handlungen wie Mülltrennung oder umweltfreundliche Mobilität sowie grössere Entscheidungen wie nachhaltiges Reisen. Das öffentliche Engagement umfasst Projekte des Klimarats, beispielsweise durch Müllsammelaktionen oder Upcycling-Projekte.

Die Ergebnisse der Selbstwirksamkeit verdeutlichen, dass die Jugendlichen ihre individuellen Beiträge oft als wenig wirksam empfinden. Dennoch wird das kollektive Handeln als eine wichtige Möglichkeit gesehen, grössere Veränderungen zu bewirken.

Bezüglich Emotionen wurden positive Emotionen wie Zufriedenheit und Stolz als Teil ihrer Erfahrungen genannt, die im Zusammenhang mit ihrem Engagement stehen. Negative Emotionen wie Angst und Trauer wurden ebenfalls beschrieben, jedoch ohne direkten Bezug zum Engagement.

Das soziale Umfeld, insbesondere Erziehungsberechtigte und Peers, wurde als wichtiger Einflussfaktor genannt. Die Befragten teilten mit, dass Erziehungsberechtigte als wichtige Vorbilder und Vermittlungsinstanzen fungieren. Gleichaltrige wurden ebenfalls als einflussreich beschrieben, da sie laut den Jugendlichen andere dazu anregen können, ebenfalls aktiv zu werden.

Aus den Befragungen konnte ebenfalls erkannt werden, dass die Jugendlichen die Rolle der Schule als wesentlich empfinden. Von der Mehrheit wurde berichtet, dass engagierte Lehrpersonen und das Projekt von MYBLUEPLANET einen grossen Einfluss auf des Engagement der Schüler:innen hätten.

Schliesslich wurden die Ergebnisse zu ausbleibendem Engagement dargestellt. Gründe dafür wurden in mangelndem Interesse, Wissen, Zeit, eigenen Mitteln und Selbstwirksamkeit gesehen. Zur Förderung des Engagements schlugen die Jugendlichen vor, mehr faktisches Wissen zu vermitteln und konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Die beschriebenen Ergebnisse bieten einen umfassenden Einblick in verschiedene Aspekte des Engagements der befragten Jugendlichen sowie die damit verbundenen Einflussfaktoren. In der anschliessenden Diskussion werden die Ergebnisse bezüglich der Fragestellungen analysiert und eingeordnet.

5. Diskussion

In diesem Kapitel werden die formulierten Fragestellungen anhand der Ergebnisse beantwortet und darauf aufbauende Hypothesen abgeleitet. Darüber hinaus werden die Ergebnisse in den Kontext der bestehenden Literatur eingeordnet und kritisch reflektiert. Ausserdem werden Empfehlungen für die Schule sowie das Projekt von MYBLUEPLANET ausgesprochen. Abschliessend werden weitergehende Forschungsmöglichkeiten und Limitationen besprochen.

5.1. Beantwortung der Unterfragestellungen

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interviews im Kontext der Fragestellungen analysiert und in Bezug zur Theorie reflektiert. Zunächst werden die Unterfragestellungen ausführlich behandelt, da sie die Grundlage zur Beantwortung der Hauptfrage bilden. Anschliessend wird die Hauptfrage zusammenfassend diskutiert.

1. Wie beeinflusst das Gefühl der Selbstwirksamkeit das Engagement von Jugendlichen im Umweltschutz?

Das Gefühl der Selbstwirksamkeit beeinflusst das Engagement von Jugendlichen im Umweltschutz erheblich, wie sowohl die Literatur als auch die Ergebnisse der Interviews zeigen. Wie Bandura (1991) beschreibt, hängt die Wahl der Ziele davon ab, ob man selbst davon überzeugt ist, dass man eine Herausforderung überwinden kann (Bandura 1991, 257-262). Im Kontext des Umweltschutzes wird deutlich, dass dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit eine zentrale Rolle spielt, damit Jugendliche überhaupt einen Sinn hinter ihrem Engagement sehen.

Die Analyse der Interviews offenbart, dass die Jugendlichen ihre individuelle Selbstwirksamkeit unterschiedlich wahrnehmen. Nur zwei der befragten Jugendlichen stuften ihre eigenen Handlungen als wirksam und bedeutsam ein. Alle anderen waren der Meinung, dass man alleine kaum etwas bewirken kann. Ein Vergleich der Aussagen zum eigenen Engagement legt nahe, dass jene, die ihre Selbstwirksamkeit als hoch einstufen, ein höheres Mass an Engagement im Umweltschutz zeigen als die anderen Jugendlichen, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Ein bemerkenswerter Befund ist, dass alle Jugendlichen, die nicht im Klimarat aktiv sind, ihre individuelle Selbstwirksamkeit als gering einschätzen. Dagegen fühlen sich zwei von drei Jugendliche, die im Klimarat aktiv sind,

individuell selbstwirksam. Dies könnte damit zusammenhängen, dass der Klimarat einen positiven Einfluss auf die individuelle Selbstwirksamkeit haben könnte, indem er konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigt und Raum für Projekte bietet. Im Jahr 2018 publizierten Reese et al. die Befunde, dass Gruppen die Entscheidungen und Handlungen ihrer Teilnehmer:innen beeinflussen (Reese et al. 2018, 52-53). Dies zeigt, dass die Orientierung an den Werten und Zielen einer Gruppe, wie etwa des Klimarats, Einzelpersonen motivieren kann, nachhaltiges Verhalten zu zeigen. Dadurch wird deutlich, dass Gruppen, wie sie im Rahmen des Klimarats bestehen, eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Engagement spielen können, indem sie die Selbstwirksamkeit stärken.

Neben der individuellen Selbstwirksamkeit spielt auch die kollektive Selbstwirksamkeit eine entscheidende Rolle für das Engagement von Jugendlichen im Umweltschutz. Die Aussagen der befragten Schüler:innen decken sich mit den Ergebnissen von Hamann et al. (2016), wonach gemeinschaftliches Handeln das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit stärkt. Die Jugendlichen, welche sich im Klimarat engagieren, erzählten, dass sie durch die Gruppenaktivitäten mehr Menschen erreichen können und dadurch das Gefühl haben, einen grösseren Unterschied zu machen. Diese Erfahrungen deuten darauf hin, dass die kollektive Selbstwirksamkeit ein wichtiger Motivator ist, da sie den Jugendlichen vermittelt, gemeinsam etwas bewegen zu können.

Die Ergebnisse verdeutlichen somit, dass individuelle und kollektive Selbstwirksamkeit eng miteinander verbunden sind und sich gegenseitig verstärken können. Während die individuelle Selbstwirksamkeit die Grundlage für persönliches Engagement bildet, verstärkt die kollektive Selbstwirksamkeit das Gefühl der Wirksamkeit durch gemeinschaftliches Handeln. Dies zeigt, dass beide Arten der Selbstwirksamkeit einen grossen Einfluss auf das Engagement der Jugendlichen haben können.

Nachdem die Rolle der Selbstwirksamkeit für das Umweltengagement von Jugendlichen diskutiert wurde, stellt sich die Frage, wie emotionale Faktoren das Engagement beeinflussen. Dieser Frage wird im folgenden Abschnitt nachgegangen.

2. Wie wirken positive und negative Emotionen auf das Engagement im Umweltschutz von Jugendlichen?

Aus den Antworten der Jugendlichen konnte entnommen werden, dass Emotionen eine Rolle im Kontext des Umweltengagements spielen, jedoch in unterschiedlichem Masse Einfluss auf die Motivation der Schüler:innen haben. Die Jugendlichen erzählten von positiven Emotionen wie Zufriedenheit und Stolz, welche als motivierend wahrgenommen wurden. Solche Gefühle erleben die Jugendliche laut ihren Aussagen, wenn sie Beiträge zum Umweltschutz leisten. Darüber hinaus konnte erkannt werden, dass sie es allgemein als positiv empfinden, wenn sie das Gefühl haben, zumindest versucht zu haben, etwas zu bewirken. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den Erkenntnissen von Hamann et al. (2016), welche aufzeigen, dass positive Emotionen wie Freude, Stolz und Hoffnung das Engagement fördern und dadurch nachhaltige Verhaltensweisen erleichtern können (Hamann, Baumann, and Löschinger 2016, 80-83). Die Förderung von positiven Emotionen im Kontext von eigenen Verhaltensweisen kann somit ein Schlüssel zur langfristigen Motivation für umweltfreundliches Handeln sein.

Das Klimaschulprojekt von MYBLUEPLANET scheint ebenfalls relevant zu sein bei der Förderung von positiven Emotionen. Alle Befragten berichteten von positiven Erfahrungen und Gefühlen, welche sie mit verschiedenen Aktivitäten des Projekts, beispielsweise der Installation von Solarpanels, verbinden. Diese Beobachtung unterstreicht, dass eine Umweltbildung, welche viele Erfolgserlebnisse und somit positive Emotionen ermöglicht, das Engagement der Lernenden begünstigen kann. Basierend auf den Ergebnissen der Interviews kann vermutet werden, dass das Klimaschulprojekt dazu beiträgt, positive Emotionen wie Zufriedenheit und Stolz über das eigene Umweltverhalten auszulösen. Dies, indem es den Jugendlichen ermöglicht, selbstständig konkrete Beiträge zu leisten und Teil von grösseren Projekten zu sein. Gleichzeitig kann das Gefühl der Selbstwirksamkeit gestärkt werden, welches eng mit positiven Emotionen verknüpft ist, was bereits am Ende des Kapitels «2.7.5 Emotionen» beschrieben wurde. Die analysierten Daten legen somit nahe, dass positive Emotionen das Engagement der Jugendlichen fördern.

Im Gegensatz dazu konnte aufgrund der Ergebnisse keine direkte Verbindung zwischen negativen Emotionen wie Angst, Trauer oder Respekt vor der Zukunft und dem Engagement für den Umweltschutz festgestellt werden. Negative Emotionen wurden jedoch häufig

erwähnt, etwa die Traurigkeit über das Aussterben von Tieren oder die Angst vor den Auswirkungen des Klimawandels auf kommende Generationen. Obwohl einige Jugendliche besorgt über die Zukunft wirken, scheinen diese Gefühle nicht als treibender Motivator für ihr Engagement zu wirken. Die Aussagen lassen vermuten, dass negative Emotionen lediglich dazu dienen, das Bewusstsein über die Dringlichkeit von Umweltproblemen zu schärfen.

Interessant ist jedoch, dass alle Jugendlichen bei der Diskussion über mögliche Ansätze zur Motivation ihrer Mitschüler:innen betonten, dass diese mehr darüber erfahren sollten, wie die Zukunft aussehen könnte, wenn keine Massnahmen ergriffen werden. Dies deutet darauf hin, dass sie bei weniger engagierten Personen das Gefühl von Angst auslösen möchten, um die Dringlichkeit des Handelns aufzuzeigen und dadurch Engagement hervorzurufen. Diese Beobachtung wirft die Frage auf, ob negative Emotionen unterbewusst trotzdem eine Rolle als Motivationsfaktor spielen könnten.

Laut Hamann et al. (2016) können negative Emotionen jedoch auch hemmend wirken, insbesondere wenn sie in einem Ausmass auftreten, das bei den Betroffenen Resignation oder Hoffnungslosigkeit auslöst (Hamann, Baumann, and Löschinger 2016, 84-87). Ergebnisse dergleichen konnten im Rahmen dieser Masterarbeit nicht festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Zukunft die Jugendlichen durchaus beschäftigt, die Angst davor jedoch ein moderates Mass ausmacht. Da alle Jugendliche persönliches oder sogar öffentliches Engagement im Umweltschutz zeigen, kann davon ausgegangen werden, dass der Respekt vor der Zukunft nicht als überwältigend wahrgenommen wird und somit keinen negativen Einfluss auf ihr Engagement hat.

Zusammenfassend zeigen diese Erkenntnisse, dass positive Emotionen ein Motivationsfaktor für das Engagement im Umweltschutz darstellen, insbesondere wenn sie durch Erfolgserlebnisse und gemeinschaftliche Projekte ausgelöst werden. Die Rolle der negativen Emotionen konnte im Rahmen dieser Masterarbeit nicht abschliessend geklärt werden. Es lässt sich vermuten, dass Emotionen wie Angst, Trauer oder Respekt vor der Zukunft durchaus eine Person anregen könnte, sich zu engagieren, jedoch wurde das mit den Antworten der Jugendlichen nicht bestätigt.

Ein weiterer zentraler Einfluss auf das Engagement von Jugendlichen haben soziale Faktoren. Im folgenden Abschnitt wird diskutiert wie sie die Motivation der Schüler:innen prägen.

3. Welche Bedeutung haben soziale Faktoren für das Engagement im Umweltschutz von Jugendlichen?

Die Analyse der Ergebnisse zeigt, dass soziale Faktoren eine zentrale Rolle für das Umweltbewusstsein und Engagement der Jugendlichen im Umweltschutz spielen. Zunächst wird der Einfluss der Erziehungsberechtigten beleuchtet, gefolgt von der Wirkung bekannter Persönlichkeiten und abschliessend wird auf die Rolle der Peers eingegangen.

Einfluss von Erziehungsberechtigten

Die Ergebnisse der Interviews haben gezeigt, dass die Erziehungsberechtigten einen bemerkenswerten Einfluss auf das Engagement der Jugendlichen im Umweltschutz haben. Die Ergebnisse zeigen einen Einfluss in drei zentralen Bereichen: der Kommunikation über Umweltschutzthemen, den Werten der Erziehungsberechtigten und deren Vorbildfunktion.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Jugendlichen die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten über Umweltthemen als wichtig erachten. Insbesondere wurde deutlich, dass die Jugendlichen, welche von regelmässigen Gesprächen mit ihren Eltern über den Umweltschutz berichteten, auch von einem höheren und umfangreicheren eigenen Engagement erzählten, vor allem im öffentlichen Bereich des Engagements. Dies lässt darauf schliessen, dass diese Gespräche nicht nur das Wissen über Umweltprobleme fördern, sondern auch dazu anregen, aktiv nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Meinung der Eltern, die oft durch diese Gespräche vermittelt werden, eine prägende Wirkung haben. Durch die Analyse der Interviews wurde deutlich, dass die Jugendlichen der Meinung sind, dass viele junge Leute die Überzeugungen der Eltern übernehmen, wodurch ihre eigene Haltung zum Umweltschutz stark beeinflusst wird. Diese Übertragbarkeit von Werten und Meinungen verdeutlicht, wie stark die Kommunikation im familiären Umfeld das Umweltbewusstsein und das Engagement formen kann. Diese Erkenntnisse decken sich mit denen von Fischer et al. (2024) und Karlegger (2010), welche in Gesprächen über Umweltthemen eine Möglichkeit sehen, umweltfreundliches Verhalten zu vermitteln (Fischer et al. 2024, 6; Karlegger 2010, 49).

Interessanterweise wurde der Aspekt von Naturerfahrungen im familiären Rahmen, welchem Karlegger (2010) eine grosse Bedeutung für die Entwicklung eines Umweltbewusstseins zuschreibt, in den Interviews nur am Rande erwähnt. Aktivitäten wie Veloferien wurden zwar

genannt, doch scheint dieser Faktor im Vergleich zu anderen Einflüssen bei den Jugendlichen weniger präsent zu sein.

Was aus den Antworten der Jugendlichen jedoch besonders hervorzuheben ist, ist die Vorbildfunktion der Erziehungsberechtigten. Durch die Erzählungen der Jugendlichen kann erkannt werden, dass das Engagement der Eltern eine prägende Wirkung auf ihr eigenes Verhalten haben kann. Zwei Jugendliche, welche sich im Klimarat engagieren, berichteten, dass ihre Eltern selbst stark engagiert sind. In mehreren Antworten bringen sie zum Ausdruck, dass das Engagement der Eltern ihren eigenen Einsatz für den Umweltschutz positiv beeinflusst hat. Solche Beispiele verdeutlichen, wie entscheidend das Vorleben von nachhaltigem Verhalten für die Entwicklung eines aktiven Umweltbewusstseins bei Jugendlichen sein kann. Auch Fischer et al. (2024) beschreibt, dass das aktive Umsetzen umweltbewusster Handlungen durch die Eltern eine motivierende Wirkung auf das Engagement der Jugendlichen haben kann (Fischer et al. 2024, 6).

Diese Erkenntnisse verdeutlichen, dass die Eltern gemäss den Jugendlichen einen riesigen Einfluss auf das Umweltbewusstsein und das Engagement ihrer Kinder haben. Durch Kommunikation, Wertevermittlung und das aktive Vorleben nachhaltiger Handlungen tragen sie massgeblich dazu bei, Jugendliche für den Umweltschutz zu sensibilisieren und zu motivieren.

In den theoretischen Grundlagen wird beschrieben, dass neben Erziehungsberechtigten auch bekannte Persönlichkeiten eine bedeutende Vorbildfunktion einnehmen können. Ob sich dies auch in den Aussagen der befragten Jugendlichen widerspiegelt, wird im Folgenden betrachtet.

Einfluss von bekannten Persönlichkeiten

Während die Rolle bekannter Persönlichkeiten in der Literatur als bedeutsam hervorgehoben wird (Chiari, Völler, and Mandl 2016, 10), spiegelten die Ergebnisse der Interviews dies nur teilweise wider. Es konnte nämlich festgestellt werden, dass keine befragten Personen ein Vorbild auf sozialen Medien verfolgt. Durch Aussagen wie «*Ich mache einfach das, was für mich stimmt*» (Person 5, Pos. 45) kann davon ausgegangen werden, dass die Jugendlichen ihr Verhalten eher an persönlichen Überzeugungen als an bekannten Persönlichkeiten orientieren. Diese Haltung wird durch die kritische Auseinandersetzung mit einer veganen

Influencerin auf den sozialen Medien unterstrichen. Die in den Ergebnissen beschriebene Abneigung gegenüber der aufdringlichen Art einer Influencerin könnte darauf hinweisen, dass diese Inhalte als unauthentisch wahrgenommen und deshalb abgelehnt werden (Boykoff and Goodman 2009 zitiert nach Chiari, Völler, and Mandl 2016, 10).

Auch wenn die Jugendlichen selbst keine Vorbilder auf den sozialen Medien verfolgen und Inhalte zu Umweltthemen auf den sozialen Medien nur selten erwähnt wurden, wird die Reichweite dieser Plattformen dennoch als bedeutend wahrgenommen. Die Resultate machen deutlich, dass die Jugendlichen in den sozialen Medien eine Chance sehen, um auf Umweltthemen aufmerksam zu machen.

Zusammenfassend kann erkannt werden, dass die Jugendlichen eine ambivalente Haltung gegenüber bekannten Persönlichkeiten und sozialen Medien haben. Während sie das Potenzial sozialer Medien zur Sensibilisierung für Umweltthemen anerkennen, orientieren sie sich kaum an prominenten Vorbildern. Dies legt die Vermutung nahe, dass bekannte Persönlichkeiten keinen bemerkenswerten Einfluss auf das Engagement der Jugendlichen im Umweltschutz ausüben. Anders sieht es jedoch bei der Bedeutung der Peers aus, welche folgend diskutiert wird.

Einfluss von Peers

Die analysierten Interviewdaten verdeutlichen, dass die Peers einen wichtigen Faktor für die Motivation zum Engagement im Umweltschutz darstellen. Sie können sowohl eine fördernde als auch eine hemmende Wirkung auf das Engagement ihrer Peers haben.

Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Jugendlichen der Meinung sind, dass Engagement im Umweltschutz durchaus durch Gleichaltrige angeregt werden kann. Einige Jugendliche berichteten sogar davon, dass sie durch den Einfluss anderer Jugendlicher motiviert wurden, nachhaltiger zu handeln oder sich an Projekten zu beteiligen. Es zeigt sich, dass Peers besonders im öffentlichen Engagement eine wichtige Rolle spielen können, indem sie den Zugang zu Gruppenaktivitäten erleichtern. Bartels et al. (2022) erklären das damit, dass dadurch die Hemmschwelle gesenkt werden kann, selbst aktiv zu werden (Bartels et al. 2022, 30). Diese Vorbildfunktion von Gleichaltrigen erweist sich als entscheidender Impuls, der das Interesse an umweltfreundlichem Handeln und die Teilnahme an gemeinschaftlichen Projekten steigern kann.

Jedoch können Peers auch einen negativen Einfluss auf das Engagement im Umweltschutz haben. Wie Weisshaupt und Walcher (2020) beschrieben haben, ist der Wunsch nach sozialer Akzeptanz bei Jugendlichen auffallend ausgeprägt. So setzten sich viele Jugendliche nicht für den Umweltschutz ein, weil es von den Peers als «uncool» angesehen wird, obwohl die Wichtigkeit zu handeln bekannt ist (Weisshaupt and Walcher 2020, 33). Obwohl nur eine Person in den Interviews darauf hingewiesen hat, dass man vielleicht der oder die Einzige sein könnte, scheint die Angst von Ablehnung bei den Jugendlichen präsent zu sein. Da die Jugendlichen die interviewende Person nicht persönlich gekannt haben, kann es durchaus sein, dass viele von ihnen diese Angst nicht offen zugeben wollten. Daher ist nicht auszuschliessend, dass weitere Jugendliche dieses Dilemma ebenfalls wahrnehmen. Diese soziale Dynamik kann eine Hürde darstellen, da sie Jugendliche davon abhalten kann, umweltfreundliches Verhalten offen zu zeigen oder sich öffentlich für den Umweltschutz einzusetzen.

Mit diesen Erkenntnissen kann verdeutlicht werden, dass Peers einen entscheidenden Einfluss auf das Umweltengagement Jugendlicher haben. Sie können motivierend wirken, etwa durch gemeinschaftliche Projekte und Vorbildfunktionen, aber auch hemmend, wenn nachhaltiges Verhalten als unpassend gilt.

Insgesamt kann erkannt werden, dass soziale Faktoren eine zentrale Rolle für das Umweltengagement von Jugendlichen spielen. Insbesondere Erziehungsberechtigte und Gleichaltrige können entscheidend dazu beitragen, wie sich Engagement im Umweltschutz ihrer Kinder, beziehungsweise Peers, entwickelt.

Wie Lehrpersonen und schulische Initiativen dazu beitragen können, Jugendliche für den Umweltschutz zu motivieren, wird im Folgenden untersucht.

4. Welche Rolle hat die Schule bei der Förderung des Engagements im Umweltschutz von Jugendlichen?

Einfluss von Lehrpersonen

Wie Kaiser und Fuhrer (2000) betonen, ist Wissen zwar allein nicht ausreichend, um nachhaltiges Verhalten sicherzustellen, jedoch eine grundlegende Voraussetzung, damit solches Verhalten überhaupt möglich wird (Kaiser and Fuhrer 2000, 52). Weil die Verantwortung für die Vermittlung von Wissen in den Händen der Lehrperson liegt, wird offensichtlich, dass Lehrpersonen eine wichtige Rolle einnehmen, wenn es um die Förderung des Engagements im Umweltschutz von Jugendlichen geht. Auch die Ergebnisse aus den Interviews zeigen, dass Jugendliche die Bedeutung der Lehrperson in diesem Kontext erkennen. Sie betonten, dass neben den Vorschriften des Lehrplans auch das persönliche Interesse und die eigene Haltung der Lehrperson darüber entscheiden, wie intensiv Umweltthemen im Unterricht behandelt werden. Mehrere Jugendliche wiesen darauf hin, dass deutliche Unterschiede im Unterricht erkennbar sind: Lehrpersonen, die selbst ein Interesse an Umweltthemen zeigen, behandeln diese Themen mit Herzblut und vermitteln den Jugendlichen umfangreichere Inhalte. Lehrpersonen, die diese Themen als weniger wichtig erachten, behandeln sie hingegen nur oberflächlich und selten.

Die Ergebnisse machen somit deutlich, dass die Jugendlichen klar erkennen, welche Lehrpersonen sich aktiv für den Umweltschutz engagieren. Dies verdeutlicht die wichtige Vorbildfunktion der Lehrperson, die über die reine Wissensvermittlung hinausgeht. Gemäss Scherr (2023) können Lehrpersonen, die nachhaltiges Verhalten in ihrem Alltag umsetzen, den Jugendlichen nicht nur die Bedeutung von Umweltschutz vermitteln, sondern sie auch motivieren, selbst Verantwortung zu übernehmen. Allerdings berichteten die Befragten nicht ausdrücklich, dass die Lehrpersonen direkt als Vorbilder betrachtet werden. Dennoch kann vermutet werden, dass die Authentizität und das Engagement der Lehrperson indirekt dazu beitragen, die Haltung und das Bewusstsein der Jugendlichen für nachhaltiges Handeln zu stärken. Dies weist darauf hin, dass die Wirkung der Vorbildfunktion nicht immer sofort erkennbar ist und sich auch erst langfristig in den Werten und Handlungen der Jugendlichen bemerkbar macht.

Weiter konnte erkannt werden, dass sich einige Jugendliche eine stärkere und regelmässige Behandlung von Umweltthemen wünschen. Die Jugendlichen machten deutlich, dass einzelne Projekte und kurze Thematisierungen im Unterricht nicht ausreichend sind. Dies wurde von den Jugendlichen nochmals hervorgehoben, als sie darüber sprachen, was weniger engagierte Personen bräuchten, um motiviert zu werden, sich ebenfalls einzubringen. Die Resultate zeigen, dass die Jugendlichen überzeugt sind, dass die Vermittlung von mehr Wissen über die Folgen des Klimawandels und konkrete Handlungsmöglichkeiten essenziell ist, um andere Jugendliche zu motivieren. Dies verdeutlicht erneut, dass Lehrpersonen eine Schlüsselrolle dabei spielen, Umweltthemen nachhaltig und kontinuierlich in den Unterricht zu integrieren. Dies erfordert nicht nur die Vermittlung von Wissen, sondern auch eine bewusste Gestaltung des Unterrichts, die den Jugendlichen konkrete Handlungsansätze aufzeigt und ihnen ermöglicht, aktiv nachhaltiges Verhalten einzuüben und umzusetzen.

Einfluss vom Projekt MYBLUEPLANET

Neben der Rolle der Lehrperson tragen weitere Initiativen, wie der Whole School Approach zur Förderung des Umweltbewusstseins und Engagements der Jugendlichen bei. Dieser Ansatz verfolgt das Ziel, die Nachhaltigkeit als grundlegenden Bestandteil des gesamten Schullebens zu verankern (Wilmans and Hausner 2018, 37-39). Das Klimaschulprojekt von MYBLUEPLANET ist ein konkretes Beispiel für die Umsetzung dieses Konzepts.

Aus den Daten der Interviews kann deutlich herausgelesen werden, dass die Jugendlichen eine durchwegs positive Einstellung gegenüber dem Klimaschulprojekt haben. Begeistert erzählten die Jugendlichen von vielen verschiedenen positiven Erlebnissen, welche durch MYBLUEPLANET ermöglicht wurden. Besonders hervorgehoben wurden praxisnahe Aktivitäten, wie beispielsweise die Installation von Solarpanels auf den Schuldach, bei der einige Jugendliche aktiv mitwirken konnten. Diese Befunde lassen darauf schliessen, dass hauptsächlich die handlungsorientierten Aktivitäten eine motivierende Wirkung haben, da sie den Jugendlichen die Möglichkeit geben, Umweltschutz unmittelbar und greifbar zu erleben.

Zu betonen ist ebenfalls, dass die Jugendlichen den Eindruck haben, durch das Klimaschulprojekt mehr über Umweltthemen zu lernen, als an Schulen ohne ein vergleichbares Programm. Diese Einschätzung wird durch die Empfehlung der Jugendlichen

gestärkt, dass auch andere Schulen, einschliesslich Primarschulen, dieses Projekt einführen sollten.

Besonders erfreulich sind die Erkenntnisse darüber, dass viele Jugendliche konkrete Verhaltensänderungen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich feststellen konnten, seit sie am Projekt von MYBLUEPLANET mitwirken. Dieses Engagement konnten hauptsächlich in den Schwerpunktbereichen «Ressourcen und Abfall», «Ernährung und Biodiversität» und «Energie und Mobilität» beobachtet werden. Dies lässt darauf schliessen, dass das Klimaschulprojekt von MYBLUEPLANET einen positiven Einfluss auf das Engagement im Umweltschutz von Jugendlichen hat.

Trotz der positiven Rückmeldung zum Klimaschulprojekt wird durch die Analyse der Ergebnisse auch klar, dass nicht alle Jugendlichen gleichermassen aktiv am Umweltschutz teilnehmen. Während einige durch die Projekte zum privaten und öffentlichen Engagement motiviert wurden, blieb bei anderen die Umsetzung nachhaltiger Praktiken eher begrenzt. Dies weist darauf hin, dass zusätzliche Massnahmen erforderlich sind, um auch weniger engagierte Jugendliche stärker einzubinden. Verschiedene Gründe für ausbleibendes Engagement und potenzielle Massnahmen zur Förderung einer breiteren Beteiligung werden im Kapitel «5.3 Ausbleibendes Engagement und potenzielle Massnahmen» näher betrachtet.

Zusammenfassend kann die Unterfragestellung wie folgt beantwortet werden: Die Schule spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung des Engagements von Jugendlichen im Umweltschutz, sowohl durch die Lehrpersonen als auch durch ergänzende Projekte wie MYBLUEPLANET. Lehrpersonen sind dafür verantwortlich, Wissen über Umweltthemen zu vermitteln und können durch ihre Haltung und ihr persönliches Engagement als Vorbilder wirken. Gleichzeitig zeigt das Klimaschulprojekt MYBLUEPLANET, wie praxisnahe und handlungsorientierte Ansätze das Umweltbewusstsein und die Bereitschaft zu nachhaltigem Handeln stärken können.

5.2. Beantwortung der Fragestellung

Welche Faktoren beeinflussen das Engagement der Jugendlichen im Umweltschutz?

Die Analyse der Ergebnisse und die Diskussion der Unterfragestellungen verdeutlichen, dass das Engagement von Jugendlichen im Umweltschutz durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Die Hauptfragestellung wird nun beantwortet, indem die bereits genannten Faktoren in vier zentralen Hypothesen zusammengefasst werden, die auf den bereits erarbeiteten Erkenntnissen aufbauen.

Hypothese 1: Das Gefühl der individuellen und kollektiven Selbstwirksamkeit ist ein entscheidender Faktor für das Engagement von Jugendlichen im Umweltschutz.

Jugendliche, die ihre individuellen Handlungen als wirksam empfinden, weisen ein höheres Mass an Engagement auf, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Die Überzeugung, dass man mit den eigenen Taten etwas bewirken kann, wirkt dabei als Motivator. Gleichzeitig zeigt sich, dass gemeinschaftliche Ansätze, wie die Teilnahme in einer Gruppe wie dem Klimarat, die kollektive Selbstwirksamkeit fördern und insbesondere das öffentliche Engagement begünstigen.

Hypothese 2: Positive Emotionen fördern das Engagement von Jugendlichen im Umweltschutz.

Erfolgserebnisse und positive Gefühle wie Zufriedenheit, Stolz und Freude wirken als wichtige Motivationsfaktoren für nachhaltiges Handeln. Sie zeigen den Jugendlichen, dass ihre Bemühungen nicht vergeblich sind, sondern zu wichtigen Veränderungen beitragen können. Besonders gemeinschaftliche Projekte oder Aktivitäten, die sichtbare Ergebnisse liefern, fördern diese positiven Emotionen und stärken die Bereitschaft, sich für den Umweltschutz zu engagieren.

Hypothese 3: Soziale Faktoren, insbesondere Erziehungsberechtigte und Peers haben einen grossen Einfluss auf das Engagement von Jugendlichen im Umweltschutz.

Erziehungsberechtigte und Gleichaltrige können sowohl fördernd als auch hemmend auf das Umweltengagement der Jugendlichen wirken, je nachdem, welche Werte und Haltungen sie vermitteln. Erziehungsberechtigte, welche selbst nachhaltiges Verhalten vorleben und aktiv mit ihren Kindern über Umweltthemen sprechen, können als Vorbilder fungieren und dadurch

das Engagement ihrer Kinder positiv beeinflussen. Umgekehrt kann eine fehlende Vorbildfunktion seitens der Erziehungsberechtigten dazu beitragen, dass Jugendliche weniger Anreize erhalten, sich aktiv für den Umweltschutz einzusetzen.

Peers spielen vor allem im öffentlichen Engagement eine wichtige Rolle, indem sie durch gemeinschaftliche Projekte und Vorbildverhalten andere Jugendliche motivieren können. Jedoch können sie auch eine hemmende Wirkung entfalten, wenn nachhaltiges Verhalten innerhalb der Gruppe als «uncool» wahrgenommen wird oder sozialer Druck dazu führt, dass umweltfreundliches Handeln unterlassen wird.

Die Ergebnisse zeigen somit, dass die Wirkung sozialer Faktoren stark davon abhängt, welche Werte und Normen innerhalb des familiären und freundschaftlichen Umfelds vermittelt werden.

Hypothese 4: Lehrpersonen und schulische Projekte spielen eine Schlüsselrolle bei der Förderung vom Engagement von Jugendlichen im Umweltschutz.

Lehrpersonen können das Umweltengagement der Jugendlichen entscheidend beeinflussen, indem sie Wissen über Umweltprobleme vermitteln und durch ihre eigene Haltung und ihr Verhalten als Vorbilder agieren. Lehrpersonen, die nachhaltiges Verhalten authentisch vorleben, können nicht nur Bewusstsein schaffen, sondern auch die Motivation der Jugendlichen fördern, selbst aktiv zu werden.

Gleichzeitig bieten schulische Projekte wie das Klimaschulprojekt von MYBLUEPLANET handlungsorientierte Ansätze, die das Umweltbewusstsein und die Bereitschaft zu nachhaltigem Handeln stärken können. Durch die aktive Einbindung der Schüler:innen in konkrete Projekte kann der Umweltschutz für Jugendliche erlebbar gemacht werden. Solche Erfahrungen vermitteln nicht nur wichtige Handlungsansätze, sondern schaffen auch Erfolgserlebnisse, die die Motivation der Jugendlichen stärken und ihre Bereitschaft erhöhen können, sich für den Umweltschutz zu engagieren.

Um die Beantwortung der Fragestellung abzurunden, ist es wesentlich zu betonen, dass die untersuchten Faktoren – Selbstwirksamkeit, Emotionen, sozialen Faktoren und die Rolle der Schule – lediglich ein Teil von vielen weiteren Einflussfaktoren darstellt, welche das Engagement von Jugendlichen beeinflussen. Es gibt zahlreiche weitere Faktoren, die das Engagement von Jugendlichen im Umweltschutz beeinflussen können, wie beispielsweise

persönliche Werte oder kulturelle Hintergründe, welche im Rahmen dieser Masterarbeit nicht untersucht wurden.

Zudem ist zu betonen, dass die identifizierten Faktoren nicht isoliert voneinander betrachtet werden können. Vielmehr stehen sie in einem engen Wechselspiel zueinander und verstärken oder beeinflussen sich gegenseitig. So kann beispielsweise die kollektive Selbstwirksamkeit, die in schulischen Projekten wie dem Klimaschulprojekt von MYBLUEPLANET gefördert wird, durch positive Emotionen wie Stolz und Freude verstärkt werden, die wiederum das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten erhöhen. Ebenso können durch die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Peers positive Emotionen ausgelöst werden, die wiederum die Motivation für nachhaltiges Engagement verstärken.

Diese Wechselwirkungen verdeutlichen, dass die Förderung von Engagement im Umweltschutz ein ganzheitlicher Ansatz erfordert, der mehrere Ebenen gleichzeitig berücksichtigt.

Trotz vieler erfreulicher Erkenntnisse zeigt sich, dass sich nicht alle Jugendlichen für den Umweltschutz einsetzen. Verschiedene Barrieren für ausbleibendes Engagement und potenzielle Massnahmen werden im nächsten Kapitel diskutiert.

5.3. Ausbleibendes Engagement und potenzielle Massnahmen

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass das Engagement von Jugendlichen im Umweltschutz durch verschiedene Barrieren eingeschränkt sein kann. Aus der Sicht der Jugendlichen umfassen diese Hindernisse vor allem mangelndes Interesse und fehlendes Wissen, Zeitmangel aufgrund schulischer und privater Verpflichtungen, begrenzte eigene Mittel wie Entscheidungsfreiheit oder finanzielle Ressourcen sowie ein geringes Gefühl der Selbstwirksamkeit.

Um die Barriere des mangelnden Interesses und fehlenden Wissens zu überwinden, schlagen die Jugendlichen eine vertiefte Wissensvermittlung vor. Dabei sollten nicht nur die Probleme von Umweltthemen thematisiert, sondern auch konkrete und leicht umsetzbare Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Die folgenden Vorschläge, um die weiteren genannten Barrieren zu überwinden, basieren nun nicht mehr auf den Aussagen der Jugendlichen, sondern auf eigenen Ideen und Erkenntnissen aus der Literatur.

Um das Hindernis des Zeitmangels teilweise zu überwinden, könnte man Umweltschutzinitiativen stärker in den schulischen Alltag integrieren, beispielsweise durch Projekte, die Teil des regulären Unterrichts sind. Auch der Lehrplan 21 unterstützt diesen Ansatz, indem er vorschlägt, Bildung für nachhaltige Entwicklung durch projektartige Gefässe zu unterrichten (D-EDK 2016, 39).

Ein weiteres Hindernis stellen begrenzte eigene Mittel dar, wie fehlende Entscheidungsfreiheit, finanzielle Ressourcen oder das Mitspracherecht in politischen Angelegenheiten. Um diesen Aspekt zu berücksichtigen, könnte es hilfreich sein, den Fokus verstärkt auf Handlungsoptionen zu legen, die keine finanziellen Investitionen erfordern oder unabhängig vom Alter umgesetzt werden können. Wie Chiari et al. (2016) vorschlagen, soll der Fokus auf Handlungsoptionen gesetzt werden, welche innerhalb des Entscheidungsspielraums junger Menschen liegen. Beispiele hierfür sind eine nachhaltige Ernährung oder eine umweltschonende Mobilität (Chiari, Völler, and Mandl 2016, 9).

Ein geringes Gefühl von Selbstwirksamkeit wurde ebenfalls als Grund für ausbleibendes Engagement identifiziert. Neben dem Ermöglichen von Erfolgserlebnissen können gemeinschaftliche Projekte eine wichtige Rolle spielen, bei denen Jugendliche sich gegenseitig motivieren und inspirieren. Zudem könnten Programme wie das Klimaschulprojekt von MYBLUEPLANET helfen, sowohl das individuelle als auch das kollektive Wirksamkeitsgefühl zu stärken.

Auch hier ist ein ganzheitlicher Ansatz notwendig, um die genannten Barrieren nachhaltig zu überwinden und das Umweltengagement von Jugendlichen zu fördern. In den folgenden Kapiteln wird aufgezeigt, welche praktischen Implikationen sich für Lehrpersonen ergeben, bevor abschliessend die Relevanz der Erkenntnisse für MYBLUEPLANET analysiert wird.

5.4. Bedeutung der Ergebnisse für Lehrpersonen

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit verdeutlichen, dass Lehrpersonen eine zentrale Rolle bei der Förderung des Engagements von Jugendlichen im Umweltschutz einnehmen. Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse lassen sich konkrete Empfehlungen ableiten, die dazu beitragen können, die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln zu reduzieren. Die folgenden Handlungsansätze werden Lehrpersonen empfohlen, um das Engagement ihrer Schüler:innen im Umweltschutz zu stärken:

1. Vorbildfunktion bewusst wahrnehmen

Die Untersuchung zeigt deutlich, dass Jugendliche die Haltung und das persönliche Engagement der Lehrpersonen wahrnehmen und darauf reagieren. Es ist somit wesentlich, dass Lehrpersonen sich diesem Einfluss bewusst sind und authentisch handeln. Lehrpersonen, die selbst ein Interesse an Umweltthemen zeigen, diese vorleben und dieses mit Herzblut vermitteln, können das Bewusstsein und die Motivation der Schüler:innen erheblich beeinflussen.

2. Ansätze der Bildung für nachhaltige Entwicklung gezielt einsetzen

Die drei Ansätze der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE 1: instrumentell, BNE 2: emanzipatorisch, BNE 3: transformativ) sollen kombiniert werden, um den Lernenden ein ganzheitliches Verständnis von Umweltschutz zu vermitteln. Besonders wichtig ist es, den Unterricht nicht nur informativ, sondern auch handlungsorientiert zu gestalten, damit konkrete Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden können. Zudem sind die Reflexion und das kritische Denken zentrale Elemente eines Unterrichts, welcher die Jugendlichen befähigt, komplexe Umweltprobleme eigenständig und lösungsorientiert anzugehen.

3. Regelmässige Thematisierung von Umweltthemen

Umweltthemen sollen nicht nur punktuell, sondern regelmässig in den Unterricht integriert werden, um eine nachhaltige Auseinandersetzung mit diesen Inhalten zu gewährleisten. Eine intensive und kontinuierliche Behandlung dieser Themen in verschiedenen Fächern ermöglicht es, den Schüler:innen ein umfassendes Verständnis für die Zusammenhänge von Umweltproblemen zu vermitteln. Projektartige und fächerübergreifende Arbeiten lohnen sich besonders, da diese den Lernenden ermöglichen, verschiedene Perspektiven einzunehmen.

4. Peers als Multiplikatoren einbinden

Die Ergebnisse zeigen, dass Gleichaltrige einen starken Einfluss auf das Engagement von Jugendlichen haben. Lehrpersonen können diesen Einfluss nutzen, indem sie Projekte oder Gruppenarbeiten fördern, in denen Jugendliche gemeinsam an nachhaltigen Lösungen arbeiten. Dies kann einerseits die kollektive Selbstwirksamkeit steigern, zudem können positive Emotionen ausgelöst werden, die das Engagement weiter fördern können.

5. Erfolgserlebnisse schaffen

Erfolgserlebnisse sind entscheidend, um das Engagement der Jugendlichen zu fördern. Besonders wichtig ist es, dass die Jugendlichen sehen, wie ihre Handlungen konkrete Ergebnisse erzielen. Dies kann positive Emotionen wie Freude und Stolz auslösen, was eine Steigerung der Motivation zur Folge haben kann, sich für den Umweltschutz zu engagieren. Die Verknüpfung von Selbstwirksamkeit und positiven Emotionen ist somit ein entscheidender Aspekt, um Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit zu fördern.

6. Zusammenarbeit mit externen Organisationen

Die Kooperation mit externen Organisationen wie mit MYBLUEPLANET bietet Lehrpersonen und ganzen Schulen wertvolle Unterstützung bei der Umsetzung von Umweltthemen im Unterricht und im Schulalltag. Projekte wie die Klimaschule von MYBLUEPLANET liefern neben fachlichen Inhalten auch praktische Ansätze, die allen Beteiligten der Schule konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Solche Kooperationen helfen dabei, Umweltthemen langfristig im Schulalltag zu verankern.

Die Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen, dass Lehrpersonen durch ihr Engagement, ihre Unterrichtsgestaltung und die Zusammenarbeit mit externen Organisationen einen entscheidenden Beitrag zur Förderung des Umweltbewusstseins und des Engagements der Jugendlichen leisten können. Die genannten Ansätze bieten konkrete Ideen, um die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln ein Stück weiter zu schliessen und die Lernenden zu motivieren, aktiv Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft zu übernehmen.

5.5. Bedeutung der Ergebnisse für MYBLUEPLANET

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass MYBLUEPLANET durch das Programm der Klimaschule bereits einen signifikanten Beitrag zur Förderung des Umweltbewusstseins und des Engagements von Jugendlichen leistet. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse lassen sich zusätzliche Empfehlungen formulieren, um die Wirkung des Projekts weiter zu optimieren:

1. Nachhaltiges Verhalten attraktiv gestalten

Um noch mehr Jugendliche zu erreichen kann es helfen, attraktive Beispiele von anderen Schulen zu präsentieren. Erfolgreich umgesetzte Projekte, die sichtbare Ergebnisse zeigen, können eine inspirierende Wirkung haben und gleichzeitig nachhaltiges Handeln als etwas Positives und „Cooles“ darstellen. Wenn Jugendliche sehen, dass andere Gleichaltrige mit Begeisterung an solchen Projekten arbeiten, könnte dies den sozialen Druck, möglicherweise «uncool» zu wirken, verringern.

2. Erziehungsberechtigte möglichst viel einbeziehen

Da die Erziehungsberechtigten einer der grössten Einflussfaktoren auf die Werte und Verhaltensweisen ihrer Kinder darstellen, könnte MYBLUEPLANET verstärkt darauf achten, sie in das Projekt einzubinden. Dies könnte durch regelmässige Einladungen zu Workshops, Informationsabenden oder schulischen Aktionstagen geschehen. Zusätzlich könnten kleine Aufgaben in das Programm integriert werden, welche die Schüler:innen gemeinsam mit ihren Erziehungsberechtigten lösen müssen, beispielsweise nachhaltige Projekte im Haushalt oder Diskussionen zu Umweltthemen. Dies könnte dazu führen, dass Umweltthemen stärker im Alltag der Familien verankert werden, was schlussendlich einen positiven Einfluss auf das umweltschützende Verhalten aller Familienmitglieder haben könnte.

3. Langfristige Wirkung bieten

Wie bereits bei den Empfehlungen für Lehrpersonen hervorgehoben, ist es wichtig, dass Umweltthemen regelmässig thematisiert werden. Durch eine weiterführende Unterstützung nach dem vierjährigen Projekt, könnte MYBLUEPLANET sicherstellen, dass erreichte Ziele weiterhin gefestigt und ausgebaut werden. Dies könnte durch die Bereitstellung von weiterführenden Materialien, Netzwerken für einen Austausch oder Fortbildungsangebote für Lehrpersonen erfolgen. Ein solches Langzeitkonzept würde dazu beitragen, die erzielten Fortschritte dauerhaft zu sichern und Umweltthemen langfristig im Schulalltag zu verankern.

Die Ergebnisse zeigen, dass MYBLUEPLANET mit dem Projekt der Klimaschulen bereits einen bedeutenden und erfreulichen Einfluss auf das Umweltbewusstsein und das Engagement der Jugendlichen ausübt. Besonders bemerkenswert ist, wie positiv die Schüler:innen den Beitrag von MYBLUEPLANET wahrnehmen und schätzen. Diese Wahrnehmung unterstreicht die Relevanz und Wirksamkeit des Programms. Die zusätzlichen Empfehlungen, wie die Attraktivität nachhaltigen Verhaltens zu steigern, Erziehungsberechtigte aktiv einzubinden und eine langfristige Unterstützung zu bieten, können die Wirkung des Projekts weiter optimieren. Durch solche Massnahmen könnte MYBLUEPLANET nachhaltiges Handeln noch stärker fördern und langfristig im Alltag der Jugendlichen und ihrer Familien verankern.

5.6. Limitationen und Ausblick

In diesem Kapitel werden die methodischen Limitationen der vorliegenden Arbeit reflektiert sowie mögliche Ansätze für weiterführende Forschung aufgezeigt.

Ein zentraler Aspekt der Limitationen ist die geringe Anzahl der befragten Jugendlichen. Mit sieben Interviews bietet diese Arbeit durchaus einen wertvollen Einblick in die Einflussfaktoren, die das Engagement dieser Jugendlichen im Umweltschutz prägen. Dennoch ist die Stichprobe zu klein, um die Ergebnisse zu verallgemeinern. Dies ist eine typische Herausforderung der qualitativen Forschung, weil der Fokus auf der Tiefe der Daten liegt und nicht auf dem Umfang der Stichprobe.

Ein weiterer zentraler Punkt betrifft die Auswahl der Stichprobe. Da die Teilnahme an einem Interview auf freiwilliger Basis erfolgte, kam es dazu, dass sich vor allem sehr interessierte und engagierte Jugendliche dafür gemeldet haben. Dies erlaubte zwar einen tieferen Einblick in die Einflussfaktoren auf Jugendliche mit einem hohen Engagement im Umweltschutz, jedoch fehlen wichtige Aussagen von Jugendlichen, welche selbst nicht engagiert sind. Diese Perspektiven wären jedoch besonders wertvoll gewesen, um Barrieren für das Engagement besser zu verstehen.

Ebenfalls zu erwähnen ist, dass die Jugendlichen die Interviews mit einer fremden Person geführt haben. Dies könnte dazu geführt haben, dass die Jugendlichen ihre Antworten so angepasst haben, wie es aus ihren Augen von der Interviewerin erwartet wurde. Sie könnten sich unbewusst bemüht haben, eine sozial akzeptierte oder positive Antwort zu geben, insbesondere bei Themen, die als sensibel empfunden wurden.

Zusätzlich beruht die Auswertung der qualitativen Daten stark auf der Interpretation der forschenden Person. Trotz der Bemühungen um Objektivität, können persönliche Vorannahmen oder unbewusste Verzerrungen die Analyse beeinflussen.

Diese Grenzen zeigen, dass die Ergebnisse der vorliegenden Masterarbeit zwar einen wertvollen Einblick in die Perspektiven von engagierten Jugendlichen geben, jedoch die oben genannten Einschränkungen im Hinterkopf behalten werden müssen. Eine weitergehende Forschung könnte diese Limitationen berücksichtigen, um ein noch umfassenderes Bild der Einflussfaktoren auf das Umweltengagement von Jugendlichen zu erhalten. Die Ergebnisse eröffnen nämlich neue Fragestellungen, die in zukünftigen Untersuchungen vertieft werden könnten. Dazu gehört beispielsweise die Untersuchung des Einflusses von Faktoren wie Alter, Bildungsniveau, sozialem sowie kulturellem Hintergrund auf das Engagement. Zudem wäre es interessant zu untersuchen, wie sich das Klimaschulprojekt langfristig auf das Engagement der Jugendlichen auswirkt. Solche weiterführenden Studien könnten dabei helfen, effektive und langfristig wirksame Strategien zur Förderung des Umweltengagements zu entwickeln.

6. Schlusswort

Mit dieser Masterarbeit endet ein intensiver und bereichernder Abschnitt meiner akademischen Reise. Die Auseinandersetzung mit dem Thema «Jugendliches Engagement für den Umweltschutz» hat nicht nur mein wissenschaftliches Wissen erweitert, sondern auch meine persönliche Überzeugung gestärkt, dass die Schule eine wichtige Rolle zur Förderung von nachhaltigem Handeln übernimmt.

Durch diese gründliche Auseinandersetzung mit diesem Thema kann ich wichtige Erkenntnisse für meinen zukünftigen Beruf als Lehrperson mitnehmen. Besonders deutlich wurde mir die Bedeutung von Vorbildern, sei es durch Eltern, Gleichaltrige oder die Lehrperson selbst. Als Lehrperson möchte ich mir dieser Vorbildfunktion bewusst sein und nachhaltiges Handeln authentisch vorleben, um Schüler:innen zu motivieren, selbst nachhaltiges Handeln auszuprobieren. Ebenso hat sich die Rolle des Unterrichts in der Bildung für nachhaltige Entwicklung als zentral erwiesen. Nachhaltige Themen sollten nicht nur theoretisch vermittelt, sondern aktiv erlebbar gemacht werden. Dabei möchte ich den Unterricht so gestalten, dass er praktische Handlungsmöglichkeiten aufzeigt. In diesem Kontext sehe ich die Zusammenarbeit mit externen Organisationen wie MYBLUEPLANET als grosse Chance. Solche Partnerschaften können wertvolle Ressourcen, Expertise und Inspiration für den Unterricht und die ganze Schulhauskultur bieten. Indem konkrete Projekte und Aktionen gemeinsam umgesetzt werden können, können positive Erlebnisse geschaffen werden, welche gleichzeitig die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen fördern. All dies trägt dazu bei, die Motivation der Jugendlichen zu stärken, sich selbst im Umweltschutz zu engagieren.

Ich bin dankbar für die Möglichkeit, mich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt zu haben. Ich hoffe, dass die Erkenntnisse diese Masterarbeit nicht nur einen Einfluss auf meine Rolle als Lehrperson haben, sondern auch einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Bildungsprogramms von MYBLUEPLANET leisten können. Diese Arbeit war für mich nicht nur ein akademisches Projekt, sondern ein Herzensanliegen, das ich mit grossem Interesse verfolgt habe.

7. Literaturverzeichnis

- Anderson, Alison. 2011. 'Sources, Media, and Modes of Climate Change Communication: The Role of Celebrities'. *WIREs Climate Change* 2 (4): 535–46. <https://doi.org/10.1002/wcc.119>.
- Artmaier, Lisa, Korbinian Biller, Angela Firmhofer, Ronald Gebauer, and others. 2021. '2 BNE-Definition: Herleitungen Und Einordnung'. *UFZ Discussion Papers*, 9.
- Bandura, Albert. 1991. 'Social Cognitive Theory of Self-Regulation'. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50 (2): 248–87.
- Baron, Danielle, and Sabine Lippert. 2023. 'Social-Media-Nutzung von Schüler*innen zur non-formalen BNE'. *OpenSpaces: Zeitschrift für Didaktiken der Geographie* 2023 (November):4. <https://doi.org/10.17185/DUEPUBLICO/81260>.
- Bartels, Agnetha, Elisa Brahim, Senka Karic, Florian Rück, and Wolfgang Schröer. 2022. 'Listening to young people: Mobility for future – Zentrale Ergebnisse der Studie: Learning Mobility in Times of Climate Change (LEMOCC)'. *Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.*, May.
- Bartels, Agnetha, and Senka Karic. 2023. 'A gap between talk and action? Engagement junger Menschen im Kontext des Klimawandels'. *Voluntaris* 11 (1): 11–24. <https://doi.org/10.5771/2196-3886-2023-1-11>.
- Baumann, Stefan, and Kai Niebert. 2020. 'Vorstellungen von Studierenden Zur Bedeutung von Nachhaltigkeit Im Geographieunterricht'. *BNE-Strukturen Gemeinsam Gestalten. Münster*, 235–61.
- Beller, Sieghard. 2008. *Empirisch Forschen Lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps*. 2. Auflage. Bern: Hans Huber Verlag.
- Bögeholz, Susanne. 1999. *Qualitäten Primärer Naturerfahrung Und Ihr Zusammenhang Mit Umweltwissen Und Umwelthandeln*. Wiesbaden: Springer.
- Bornemann, Basil, Marius Christen, and Aya Kachi. 2022. 'Umsetzung der Agenda 2030 und der Sustainable Development Goals (SDGs) in Schweizer Kantonen. Ergebnisse einer Expert*innen-Umfrage in kantonalen Ämtern'. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5910177>.
- Boykoff, Maxwell T., and Michael K. Goodman. 2009. 'Conspicuous Redemption? Reflections on the Promises and Perils of the "Celebrization" of Climate Change'. *Geoforum* 40 (3): 395–406. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2008.04.006>.
- Calvin, Katherine, Dipak Dasgupta, Gerhard Krinner, Aditi Mukherji, Peter W. Thorne, Christopher Trisos, José Romero, et al. 2023. 'IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (Eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland.' First. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>.
- Chiari, Sybille, Sonja Völler, and Sylvia Mandl. 2016. 'Wie Lassen Sich Jugendliche Für Klimathemen Begeistern? Chancen Und Hürden in Der Klimakommunikation'. *GW-Unterricht* 1 (January):5–18. <https://doi.org/10.1553/gw-unterricht141s5>.
- Cobbing, Nick, Steve Gschmeissner, Seth Resnick, Phill Colla, Steve Bloom, Guariglia, and George Steinmetz. 2010. *WOR 1 'World Ocean Review'*. Hamburg: maribus. <https://worldoceanreview.com/en/wor-1/>.
- Corner, Adam, Ezra Markowitz, and Nick Pidgeon. 2014. 'Public Engagement with Climate Change: The Role of Human Values'. *WIREs Climate Change* 5 (3): 411–22. <https://doi.org/10.1002/wcc.269>.
- Deci, Edward L., and Richard M. Ryan. 1993. 'Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik'. *Zeitschrift für Pädagogik* 39 (2): 223–38. <https://doi.org/10.25656/01:11173>.
- D-EDK. 2016. *Lehrplan 21*. Luzern: Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK).
- Degenhardt, Lars. 2002. 'Nachhaltige Entwicklung und Lebensstile'. In *Umweltbewusstsein unter dem Leitbild Nachhaltige Entwicklung: Ergebnisse empirischer Untersuchungen und pädagogische Konsequenzen*, edited by Dietmar Bolscho and Gerd Michelsen, 13–45. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-663-11675-2_2.

- Eckstein, Katharina. 2019. 'Politische Entwicklung im Jugend- und jungen Erwachsenenalter'. In *Handbuch Entwicklungs- und Erziehungspsychologie*, edited by Bärbel Kracke and Peter Noack, 405–23. Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-53968-8_20.
- EDA. 2020. 'Ziel 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern'. Schweizerische Eidgenossenschaft. 23 April 2020. <https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-4-inklusive-gleichberechtigte-und-hochwertige-bildung.html>.
- Entzian, Annett. 2016. 'Denn sie tun nicht, was sie wissen'. *Ökologisches Wirtschaften - Fachzeitschrift*, no. 4, 21–23. <https://doi.org/10.14512/OEW310421>.
- Evans, Laurel, Gregory R. Maio, Adam Corner, Carl J. Hodgetts, Sameera Ahmed, and Ulrike Hahn. 2013. 'Self-Interest and pro-Environmental Behaviour'. *Nature Climate Change* 3 (2): 122–25. <https://doi.org/10.1038/nclimate1662>.
- Fischer, Saskia, Edina Hasanbegovic, Marianne Kapelarie, and Christian Prinz. 2024. 'Klimawandel – Ein Thema Für Jugendliche'.
- Flick, Uwe. 2006. *Interviews in Der Qualitativen Evaluationsforschung*. Hamburg: Rohwolt.
- Freire, Paulo. 1973. *Pädagogik Der Unterdrückten: Bildung Als Praxis Der Freiheit*. Rohwolt, Reinbek. Reinbek: Rohwolt.
- Fritsche, Immo, Markus Barth, Philipp Jugert, Torsten Masson, and Gerhard Reese. 2017. 'A Social Identity Model of Pro-Environmental Action (SIMPEA)'. *Psychological Review* 125 (December). <https://doi.org/10.1037/rev0000090>.
- Geier, Ingrid. 2023. 'Die Verantwortung Für Gesellschaft Und Umwelt in Der Wahrnehmung von Zukünftigen Lehrpersonen. Welchen Auftrag Einer Sozialen Und Ökologischen Verantwortung Sehen Lehramtsstudierende Für Sich Und Ihre Zukünftige Rolle Als Lehrkräfte?'.
- Geller, E Scott. 1995. 'Actively Caring for the Environment: An Integration of Behaviorism and Humanism'. *Environment and Behavior* 27 (2): 184–95.
- Gille, Martina. 2006. 'Werte, Geschlechtsrollenorientierungen Und Lebensentwürfe'. Gille, Martina/Sardei-Biermann, Sabine/Gaiser, Wolfgang/Rijke, Johann de: *Jugendliche Und Junge Erwachsene in Deutschland. Lebensverhältnisse, Werte Und Gesellschaftliche Beteiligung*, 131–211.
- 'GISS Surface Temperature Analysis (V4)'. 2024. National Aeronautics and Space Administration. 7 February 2024. <https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/>.
- Grundmann, Diana. 2017. *Bildung Für Nachhaltige Entwicklung in Schulen Verankern: Handlungsfelder, Strategien Und Rahmen Für Die Schulentwicklung*. Wiesbaden: Springer.
- Hamann, Karen, Anna Baumann, and Daniel Lösching. 2016. *Psychologie im Umweltschutz, Handbuch zur Förderung nachhaltigen Handelns*. oekom Verlag. <https://doi.org/10.14512/9783960061182>.
- Hanschmann, Felix. 2021. 'Schulrecht'. In *Handbuch Schulforschung*, 319–38. Berlin: Springer.
- Hartjes, Jacques. 2020. 'Fridays for Future–Jugendklimaproteste Im Zeitalter Der Sozialen Netzwerke'. *Systema* 34 (2): 186–95.
- Hauff, Volker. 1987. *Unsere Gemeinsame Zukunft*. Greven: Eggenkamp Verlag.
- Hillebrand, Katrin, Tobias Schmidt, Kristina Zenner, and Helmut Willems. 2015. *Politisches Engagement Und Selbstverständnis Linksaffi Ner Jugendlicher*. Wiesbaden: Springer.
- Hines, Jody M, Harold R Hungerford, and Audrey N Tomera. 1987. 'Analysis and Synthesis of Research on Responsible Environmental Behavior: A Meta-Analysis'. *The Journal of Environmental Education* 18 (2): 1–8.
- Homburg, Andreas, and Andreas Stolberg. 2006. 'Explaining Pro-Environmental Behavior with a Cognitive Theory of Stress'. *Journal of Environmental Psychology* 26 (1): 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2006.03.003>.
- Kahan, Dan M., Hank Jenkins-Smith, and Donald Braman. 2011. 'Cultural Cognition of Scientific Consensus'. *Journal of Risk Research* 14 (2): 147–74. <https://doi.org/10.1080/13669877.2010.511246>.
- Kaiser, Florian, and Urs Fuhrer. 2000. 'Wissen Für Ökologisches Handeln'. In *Die Kluft Zwischen Wissen Und Handeln: Empirische Und Theoretische Lösungsansätze*. Göttingen: Hogrefe.
- Karlegger, Annelies. 2010. 'Der Einfluss von Naturkontakt und sozialem Kontext'.

- Kasper, Leonie Kea. 2022. 'Klimaschutz und Klimawandel : Die Rolle wahrgenommener Gefährdung durch den Klimawandel bei der Unterstützung politischer Maßnahmen zum Klimaschutz'. <https://doi.org/10.6104/DBSF-2022-01>.
- Kausmann, Corinna, and Christine Hagen. 2022. 'Gesellschaftliche Bereiche Des Freiwilligen Engagements'. *Freiwilliges Engagement in Deutschland: Der Deutsche Freiwilligensurvey 2019*, 95–124.
- Klie, Thomas, and Anna Klie. 2018. *Engagement Und Zivilgesellschaft: Expertisen Und Debatten Zum Zweiten Engagementbericht*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-18474-2>.
- Kollmuss, Anja, and Julian Agyeman. 2002. 'Mind the Gap: Why Do People Act Environmentally and What Are the Barriers to pro-Environmental Behavior?' *Environmental Education Research* 8 (3): 239–60. <https://doi.org/10.1080/13504620220145401>.
- Langeheine, R., and J. Lehmann. 1986. *Die Bedeutung Der Erziehung Für Das Umweltbewusstsein*. IPN (Series). Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel. <https://books.google.ch/books?id=QvuhAAAACAAJ>.
- Leitner, Michaela. 2011. 'Jugendliche Lebensstile Und Nachhaltigkeit'. *Österreichische Zeitschrift Für Soziologie* 36 (2): 109–19.
- Loosen, Wiebke. 2016. 'Das Leitfadeninterview—Eine Unterschätzte Methode'. *Handbuch Nicht Standardisierte Methoden in Der Kommunikationswissenschaft*, 139–55.
- Lorenzoni, Irene, Sophie Day, and Lorraine Whitmarsh. 2007. 'Barriers Perceived to Engaging with Climate Change Among the UK Public and Their Policy Implications'. *Global Environmental Change* 17 (August):445–59. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2007.01.004>.
- Mayring, Philipp. 1996. 'Einführung in Die Qualitative Sozialforschung'. Psychologie Verlags Union'. Weinheim.
- . 2015. *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen Und Techniken 12., Überarbeitete Auflage*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Motschnig, Renate. 2012. 'Qualitative Gütekriterien: Der Ansatz von Mayring (1996)'. *Qualitative Forschung in Der Medienpädagogik*. 9 August 2012. https://cewebs.cs.univie.ac.at/WA.AET.FM.UE/ws12/index.php?m=D&t=info&c=show&CEWebS_what=G~252~tekriterien~32~qualitativer~32~Forschung,~32~Zusammenfassung.
- Müller, Christoph Michael, and Melanie Minger. 2013. 'Welche Kinder und Jugendliche werden am stärksten durch die Peers beeinflusst? Eine systematische Übersicht für den Bereich dissozialen Verhaltens'. *Empirische Sonderpädagogik* 5 (2): 107–29. <https://doi.org/10.25656/01:8912>.
- MYBLUEPLANET. 2024. 'Dokumentation Programm Klimaschule'.
- Nikendei, Christoph. 2020. 'Klima, Psyche und Psychotherapie'. *Psychotherapeut* 65 (1): 3–13. <https://doi.org/10.1007/s00278-019-00397-7>.
- Nikendei, Christoph, Till J. Bugaj, Frederik Nikendei, Susanne J. Kühl, and Michael Kühl. 2020. 'Klimawandel: Ursachen, Folgen, Lösungsansätze und Implikationen für das Gesundheitswesen'. *Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen* 156–157 (November):59–67. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2020.07.008>.
- Ojala, Maria. 2012. 'How Do Children Cope with Global Climate Change? Coping Strategies, Engagement, and Well-Being'. *Journal of Environmental Psychology* 32 (3): 225–33. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2012.02.004>.
- Pettig, Fabian. 2021. 'Transformative Lernangebote kritisch-reflexiv gestalten. Fachdidaktische Orientierungen einer emanzipatorischen BNE'. *GW-Unterricht* 1:5–17. <https://doi.org/10.1553/gw-unterricht162s5>.
- Pettig, Fabian, and Ulrike Ohl. 2023. 'Transformatives Lernen für einen sozial-ökologischen Wandel: Facetten eines zukunftsfähigen Geographieunterrichts'. <https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/100871>.
- Pidgeon, Nick. 2012. 'Public Understanding of, and Attitudes to, Climate Change: UK and International Perspectives and Policy'. *Climate Policy* 12 (sup01): S85–106.
- Rathmann, Joachim. 2020. 'Von der Naturkunde zur Umwelttugendethik. Ein möglicher Weg zur Überwindung der Diskrepanz von Umweltwissen und Umwelthandeln?' In *Comenius-Jahrbuch*,

- edited by Andreas Fritsch, Andreas Lischewski, Uwe Voigt, and Deutschen Comenius-Gesellschaft, 97–120. Academia – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft.
<https://doi.org/10.5771/9783896659576-97>.
- Reese, Gerhard, Karen Hamann, Claudia Menzel, and Stefan Drews. 2018. 'Soziale Identität Und Nachhaltiges Verhalten'. In , 47–54. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19965-4_4.
- Richard, Christine, Daniel Wachter, Regula Brätschi, Doris Angst, Pietro Cattaneo, Anne Du Pasquier, and Nathalie Gigon. 2012. 'Nachhaltige Entwicklung in Der Schweiz - Ein Wegweiser'. Bern: Bundesamt für Raumentwicklung (ARE).
- Roos, Markus, and Bruno Leutwyler. 2017. *Wissenschaftliches Arbeiten Im Lehramtsstudium: Recherchieren, Schreiben, Forschen*. 2. Auflage. Hogrefe AG.
- Scheidegger, Bruno. 2018. *Umweltbildung*. Bern: hep verlag ag.
- Scherr, Sarah. 2023. 'Lässt sich Veganismus objektiv unterrichten?'
- Schweizerische Eidgenossenschaft. 1999. *Bundesverfassung Der Schweizerischen Eidgenossenschaft Vom 18. April 1999. SR 101*.
- Schweizerische Stiftung für Bildung für Nachhaltige Entwicklung (SBE) und Stiftung Umweltbildung Schweiz (SUB). 2010. 'Bildung Für Nachhaltige Entwicklung: Eine Definition'. Bern: Schweizerische Stiftung für Bildung für Nachhaltige Entwicklung (SBE) und Stiftung Umweltbildung Schweiz (SUB).
- Schweizerischer Bundesrat. 2022. 'Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030'. Bern: Bundesamt für Raumentwicklung ARE.
- Syvertsen, AK, and CA Flanagan. 2006. 'Peer Influences on Political Development'. *Youth Activism: An International Encyclopedia*, 462–66.
- Trewin, Blair, Anny Cazenave, Stephen Howell, Matthias Huss, Kirsten Isensee, Matthew Palmer, Oksana Tarasova, and Alex Vermeulen. 2021. 'Headline Indicators for Global Climate Monitoring'. Maryland. <https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/102/1/BAMS-D-19-0196.1.xml>.
- United Nations. 2024. 'Ziele für nachhaltige Entwicklung - Bericht 2024'. New York.
- Vare, Paul. 2014. 'Are There Inherent Contradictions in Attempting to Implement Education for Sustainable Development in Schools?' PhD Thesis, Bath: University of Bath.
- Vare, Paul, and William Scott. 2007. 'Learning for a Change: Exploring the Relationship between Education and Sustainable Development'. *Journal of Education for Sustainable Development* 1 (2): 191–98.
- Wehling, Hans-Georg. 1977. 'Beutelsbacher Konsens'. *Das Konsensproblem in Der Politischen Bildung*, 179–80.
- Weisshaupt, Daniela, and Dominik Walcher. 2020. *Ist Umweltschutz Wirklich Uncool? Beeinflusst Die Markencoolness Eines Mit Nachhaltigkeit Werbenden Unternehmens Die Wahrnehmung von Umweltschutz?* Salzburg: epubli Verlag.
- Wilmans, Kerstin, and Christian Hausner. 2018. 'Bildung für Nachhaltigkeit innovativ umsetzen: Für eine in jeder Hinsicht zukunftsfähige Schule'. *Gemeinsam Lernen* 4 (3): 36–44.
<https://doi.org/10.46499/1234.128>.

8. Anhang

Anhang A: Leitfaden

Interviewleitfaden – Mit Schüler:innen im Klimarat

Leitfragen und Erzählaufforderungen	Check-Wörter: Anstöße für mögliche Nachfragen. Nur nachfragen, falls nicht von alleine erwähnt.	Mögliche konkrete Fragen	Aufrechterhaltung- und Steuerungsfragen
<p>Teil 1: Einstieg</p> <p>Aufnahme starten!</p> <p>1.1 Erklärung Interview «Ich bin momentan in der Ausbildung zur Sekundarlehrerin. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit, in welcher ich mich mit dem Klimaschulprojekt von MYBLUEPLANET befasse. Jetzt interessieren mich deine Erfahrungen mit dem Projekt und allgemein deine Einstellung zum Klimaschutz. Das Interview wird so ablaufen, dass ich dir einfach ein paar Fragen stellen werde. Du kannst dir ruhig Zeit lassen beim Antworten und auch mal überlegen. Wenn du eine Frage hast, kann du jederzeit nachfragen.»</p>			

<p>Teil 2.1: Warm-Up</p> <p>2.1.1 Wissen zum Klimawandel «Ich nehme an, dass du in der Schule schon eine ganze Menge über den Klimawandel gelernt hast. Erzähl mal, was dir so in Erinnerung geblieben ist.»</p> <p>2.1.2 Attraktive Aktivitäten «Das Klimaschulprojekt möchte sich mit Schulen gemeinsam für den Klimaschutz einsetzen. Welche Aktivität hat dir bis jetzt am besten gefallen?»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kohlenstoffdioxidanstieg - wird wärmer - schlecht für die Umwelt 	<p>Was weißt du bereits über den Klimawandel?</p> <p>Hältst du den Klimawandel für ein ernstzunehmendes Thema?</p> <p>Was hat dir bis jetzt am Projekt von MYBLUEPLANET gefallen und was nicht?</p>	<p>Kannst du das genauer erklären?</p> <p>Weshalb hat dir das am besten gefallen?</p>
---	--	---	---

<p>Teil 2.2: Auswirkungen der Bildungsansätze auf das Engagement der Schüler:innen</p> <p>2.2.1 Bedeutung Klimawandel vor MBP «Vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeit vor dem Klimaschulprojekt. Welche Bedeutung hatte der Klimawandel für dich bevor das Projekt gestartet hat?»</p> <p>2.2.2 Bedeutung Klimawandel heute «Wie würdest du die Bedeutung des Klimawandels für dich heute beschreiben?»</p> <p>2.2.3 Veränderung Bedeutung «Hast du Veränderungen in deinem Verhalten oder deinen Einstellungen zum Klimaschutz festgestellt, seit du an der Klimaschule teilnimmst?»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wissen bereits gehabt - weniger Bedeutung - Bedrohung - Wissen, was man dagegen tun kann - Ernährung - Mobilität - Ressourcen - Konsum - Energie 	<p>Welche wichtigen Erkenntnisse hast du durch die Teilnahme an der Klimaschule gelernt?</p> <p>Welche Aktivitäten von MYBLUEPLANET haben am meisten in dir ausgelöst? <small>(Impact Day Energie, Impulse Day (Ressourcen, Klimawandel, Ernährung, Energie), Aufwertung des Schulareals, Blackout Day, Solarenergie)</small></p> <p>In welchen Fächern habt ihr den Klimaschutz hauptsächlich thematisiert?</p> <p>Wie haben die in der Schule gelernten Informationen dein Denken über Klimaschutz beeinflusst?</p> <p>Hast du Veränderungen in deinem Verhalten oder deinen Einstellungen zum Klimaschutz festgestellt, seit du an der Klimaschule teilnimmst?</p> <p>Hast du das Gefühl, dass das Projekt einen Unterschied im Bewusstsein und Engagement der Schüler:innen für den Klimaschutz macht?</p>	<p>Kannst du das genauer erklären?</p> <p>Hängt das auch von den Einstellungen der Lehrpersonen ab?</p> <p>Wie verändert das deinen Alltag?</p>
--	--	--	---

<p>Teil 2.3: Engagement für den Umweltschutz (sind im Klimarat)</p> <p>2.3.1 Aktivitäten Klimarat «So wie ich gehört habe, bist du im Klimarat dabei. Erzähl mir doch kurz, was ihr im Klimarat bereits gemacht habt.»</p> <p>2.3.2 Grund für Engagement «Aus welchem Grund hast du dich entschieden, in den Klimarat zu gehen?»</p> <p>2.3.3 Wege um Umwelt zu schützen «Es gibt ja ganz viele Wege, wie man das Klima schützen kann. Machst du neben dem Klimarat sonst noch etwas für den Klimaschutz?»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern - Peers - Lehrpersonen - MYBLUEPLANET - Vorbilder - Angst um die Zukunft <ul style="list-style-type: none"> - Ernährung - Mobilität - Ressourcen - Konsum - Energie 	<p>Habt ihr Ideen, welche ihr demnächst umsetzen möchtet?</p> <p>Welche Ereignisse oder Faktoren haben dein Interesse am Klimaschutz geweckt?</p> <p>Was hat dich dazu bewegt in den Klimarat zu gehen?</p> <p>Hängt dein Engagement vielleicht auch mit der Angst um die Zukunft zusammen?</p> <p>Was machst du persönlich, um das Klima zu schützen?</p> <p>Hast du das Gefühl, dass persönliche Handlungen einen Einfluss auf den Klimaschutz haben können?</p> <p>Wie hat die Teilnahme am Klimaschulprojekt dein Engagement für den Klimaschutz beeinflusst?</p>	<p>Zitat: «Je nachdem wie die Jugendlichen aufgewachsen sind, ob sie bereits vom Elternhaus sensibilisiert wurden, sind sie empfänglicher für Klimathemen.»</p> <p>Hast du dies auch schon vor dem Projekt von MYBLUEPLANET gemacht?</p>
--	---	---	--

<p>Teil 2.4: Unterstützung für weniger engagierte Schüler:innen</p> <p>2.4.1 Interessengebiet Umweltschutz "Welche Themenbereiche des Klimaschutzes interessieren dich besonders, und gibt es bestimmte Bereiche, über welche du gerne mehr erfahren würdest?"</p> <p>2.4.2 Entwicklungspotential «Wir haben vorher bereits über verschiedene Wege gesprochen, wie man das Klima schützen kann. Gibt es Bereiche, in denen du gerne mehr tun möchtest?»</p> <p>2.4.3 Unterstützungsmöglichkeiten "Wenn wir an deine Schule denken, gibt es sicherlich auch viele Jugendliche, die sich bisher nicht für den Klimaschutz engagieren. Was meinst du, welche Unterstützung oder Anreize bräuchten diese Jugendlichen, um sich für den Klimaschutz einzusetzen?"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ernährung - Mobilität - Ressourcen - Konsum - Energie <ul style="list-style-type: none"> - Ernährung - Mobilität - Ressourcen - Konsum - Energie <ul style="list-style-type: none"> - Eltern - Peers - Lehrpersonen - MYBLUEPLANET - Vorbilder - Angst um die Zukunft 	<p>Was hindert dich bis jetzt noch daran? (Familie, Tradition, Bequemlichkeit)</p> <p>Was bräuchte es noch, damit du dich noch mehr für den Klimaschutz einsetzen würdest?</p> <p>Fehlen dir bestimmte Möglichkeiten oder Angebote im Alltag, die es dir erleichtern würden, dich für den Umweltschutz zu engagieren?</p>	<p>Hast du das schonmal gehört?</p>
---	--	---	-------------------------------------

<p>Teil 3.1: Ausklang und Abschluss</p> <p>3.1.1 Fragen «Wir kommen nun zum Ende des Interviews. Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest?»</p> <p>3.1.2 Daten «Dann würde ich jetzt gerne noch kurz zwei Fragen zu dir stellen: - Wie alt bist du? - In welcher Klasse bist du?»</p> <p>3.1.3 Dank «Dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Ich möchte mich bei dir für das spannende Interview bedanken!»</p>		<p>Hast du noch Fragen zum Gespräch?</p>	
---	--	--	--

Interviewleitfaden – Mit Schüler:innen, die nicht im Klimarat sind

Leitfragen und Erzählaufforderungen	Check-Wörter: Anstöße für mögliche Nachfragen. Nur nachfragen, falls nicht von alleine erwähnt.	Mögliche konkrete Fragen	Aufrechterhaltung- und Steuerungsfragen
<p>Teil 1: Einstieg</p> <p>Aufnahme starten!</p> <p>1.1 Erklärung Interview «Ich bin momentan in der Ausbildung zur Sekundarlehrerin. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit, in welcher ich mich mit dem Klimaschulprojekt von MYBLUEPLANET befasse. Jetzt interessieren mich deine Erfahrungen mit dem Projekt und allgemein deine Einstellung zum Umweltschutz. Das Interview wird so ablaufen, dass ich dir einfach ein paar Fragen stellen werde. Du kannst dir ruhig Zeit lassen beim Antworten und auch mal überlegen. Wenn du eine Frage hast, kann du jederzeit nachfragen.»</p>			

<p>Teil 2.1: Warm-Up</p> <p>2.1.1 Wissen zum Klimawandel «Ich nehme an, dass du in der Schule schon eine ganze Menge über den Klimawandel gelernt hast. Erzähl mal, was dir so in Erinnerung geblieben ist.»</p> <p>2.1.2 Attraktive Aktivitäten «Das Klimaschulprojekt möchte sich mit Schulen gemeinsam für den Umweltschutz einsetzen. Welche Aktivität hat dir bis jetzt am besten gefallen?»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kohlenstoffdioxidanstieg - wird wärmer - schlecht für die Umwelt 	<p>Was weißt du bereits über den Klimawandel?</p> <p>Hältst du den Klimawandel für ein ernstzunehmendes Thema?</p> <p>Was hat dir bis jetzt am Projekt von MYBLUEPLANET gefallen und was nicht?</p>	<p>Kannst du das genauer erklären?</p> <p>Weshalb hat dir das am besten gefallen?</p>
--	--	---	---

<p>Teil 2.2: Auswirkungen der Bildungsansätze auf das Engagement der Schüler:innen</p> <p>2.2.1 Bedeutung Klimawandel vor MBP «Vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeit vor dem Klimaschulprojekt. Welche Bedeutung hatte der Klimawandel für dich bevor das Projekt gestartet hat?»</p> <p>2.2.2 Bedeutung Klimawandel heute «Wie würdest du die Bedeutung des Klimawandels für dich heute beschreiben?»</p> <p>2.2.3 Veränderung Bedeutung «Hast du Veränderungen in deinem Verhalten oder deinen Einstellungen zum Klimaschutz festgestellt, seit du an der Klimaschule teilnimmst?»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wissen bereits gehabt - weniger Bedeutung - Bedrohung - Wissen, was man dagegen tun kann - Ernährung - Mobilität - Ressourcen - Konsum - Energie 	<p>Welche wichtigen Erkenntnisse hast du durch die Teilnahme an der Klimaschule gelernt?</p> <p>Welche Aktivitäten von MYBLUEPLANET haben am meisten in dir ausgelöst? <small>(Impact Day Energie, Impulse Day (Ressourcen, Klimawandel, Ernährung, Energie), Aufwertung des Schulareals, Blackout Day, Solarenergie)</small></p> <p>In welchen Fächern habt ihr den Klimaschutz hauptsächlich thematisiert?</p> <p>Wie haben die in der Schule gelernten Informationen dein Denken über Klimaschutz beeinflusst?</p> <p>Hast du Veränderungen in deinem Verhalten oder deinen Einstellungen zum Klimaschutz festgestellt, seit du an der Klimaschule teilnimmst?</p> <p>Hast du das Gefühl, dass das Projekt einen Unterschied im Bewusstsein und Engagement der Schüler:innen für den Klimaschutz macht?</p>	<p>Kannst du das genauer erklären?</p> <p>Hängt das auch von den Einstellungen der Lehrpersonen ab?</p> <p>Wie verändert das deinen Alltag?</p>
--	--	--	---

<p>Teil 2.3: Engagement für den Umweltschutz (sind nicht im Klimarat)</p> <p>2.3.1 Wege, um Umwelt zu schützen «Es gibt ja ganz viele Wege, wie man das Klima schützen kann. Machst du persönlich etwas, um das Klima zu schützen?»</p> <p>2.3.2 Wege um Umwelt noch mehr zu schützen «Gibt es Verhaltensweisen in deinem Alltag, die du ändern könntest, um einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten?»</p> <p>2.3.3 Klimarat «In deiner Schule gibt es ja das Angebot des Klimarates. Gibt es Gründe dafür, weshalb du nicht dabei bist?»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ernährung - Mobilität - Ressourcen - Konsum - Energie <ul style="list-style-type: none"> - Ernährung - Mobilität - Ressourcen - Konsum - Energie <ul style="list-style-type: none"> - Zeit - Peers - Motivation - Interesse 	<p>Hast du das Gefühl, dass persönliche Handlungen, z.B. eine Vegane Ernährung, einen Einfluss auf den Klimaschutz haben?</p> <p>Hängt dein Engagement vielleicht auch mit der Angst um die Zukunft zusammen?</p> <p>Wie hat die Teilnahme am Klimaschulprojekt dein Engagement für den Klimaschutz beeinflusst?</p> <p>Beeinflusst der Druck oder die Erwartungen deiner Freund:innen deine Einstellung oder Handlungen bezüglich des Klimaschutzes?</p> <p>Empfindest du die Idee von Verboten oder Verzicht im Zusammenhang mit Umweltschutz als einschränkend?</p> <p>Könntest du dir vorstellen, dich in der Zukunft (mehr) für den Klimaschutz zu engagieren?</p> <p>Was müsste der Klimarat bieten, damit du Interesse daran hättest, dich ihm anzuschliessen?</p>	<p>Hast du dies auch schon vor dem Projekt von MYBLUEPLANET gemacht?</p> <p>Aus welchem Grund machst du das?</p> <p>Was motiviert dich dazu?</p> <p>Könntest du dir vorstellen, dich dem Klimarat anzuschliessen?</p>
--	--	---	---

<p>Teil 2.4: Unterstützung für weniger engagierte Schüler:innen</p> <p>2.4.1 Interessengebiet Klimaschutz "Welche Themenbereiche des Klimaschutzes interessieren dich besonders, und gibt es bestimmte Bereiche, über welche du gerne mehr erfahren würdest?"</p> <p>2.4.2 Entwicklungspotential «Wir haben vorher bereits über verschiedene Wege gesprochen, wie man das Klima schützen kann. Gibt es Bereiche, in denen du gerne mehr tun möchtest?»</p> <p>2.4.3 Unterstützungsmöglichkeiten "Was meinst du, welche Unterstützung oder Anreize bräuchtest du, damit du dich noch mehr für den Klimaschutz einzusetzen würdest?"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ernährung - Mobilität - Ressourcen - Konsum - Energie <ul style="list-style-type: none"> - Ernährung - Mobilität - Ressourcen - Konsum - Energie <ul style="list-style-type: none"> - Eltern - Peers - Lehrpersonen - MYBLUEPLANET - Vorbilder - Angst um die Zukunft 	<p>Was hindert dich bis jetzt noch daran? (Familie, Tradition, Bequemlichkeit)</p> <p>Was bräuchte es noch, damit du dich noch mehr für den Klimaschutz einsetzen würdest?</p> <p>Fehlen dir bestimmte Möglichkeiten oder Angebote im Alltag, die es dir erleichtern würden, dich für den Umweltschutz zu engagieren?</p>	
--	--	---	--

<p>Teil 3: Abschluss</p> <p>3.1 Fragen «Wir kommen nun zum Ende des Interviews. Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest?»</p> <p>3.2 Daten «Dann würde ich jetzt gerne noch kurz zwei Fragen zu dir stellen: - Wie alt bist du? - In welcher Klasse bist du?»</p> <p>3.3 Dank «Dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Ich möchte mich bei dir für das spannende Interview bedanken!»</p>		<p>Hast du noch Fragen zum Gespräch?</p>	
--	--	--	--

Anhang B: Exemplarisches Beispiel eines Transkripts

Transkript Person 5

[00:02] I: So, wir starten mit dem Interview. Ich bin momentan in der Ausbildung als Sekundarlehrerin und ich schreibe gerade meine Masterarbeit, in welcher ich mich mit dem Klimaschutzprojekt von MYBLUEPLANET befasse. Und jetzt interessiert mich deine Erfahrung mit dem Projekt und auch deine Einstellung zum Klimaschutz. Das Interview wird so ablaufen, dass ich dir einfach ein paar Fragen stellen werde und du kannst dir ruhig Zeit lassen beim Antworten und wenn du eine Frage hast, kannst du einfach nachfragen. Also wir starten mal damit. Du hast jetzt wahrscheinlich in deiner Schulzeit schon ganz viel über den Klimawandel gelernt. Was ist dir so geblieben?

[00:57] P5: Die Erde erwärmt sich ständig und man kann es eigentlich fast nicht verhindern, ausser man macht jetzt wie einen Punkt und endet alles von Schlag auf Schlag, aber das geht eigentlich gar nicht. Weil die meisten Politiker das einfach nicht machen, sondern sagen ja bis 2035 haben wir Zeit und machen es dann wie einfach nicht.

[01:13] I: Kannst du vielleicht noch etwas dazu erklären, wie sich die Erde erwärmt?

[01:28] P5: Also es hat immer mehr CO₂ ausgestossen und mehr Material und mehr Material verbraucht, also Plastik aus Erdöl zum Beispiel. So wird halt die Atmosphäre immer wärmer und es geht immer mehr CO₂ in die Luft und das ist auch nicht gut für die Tiere, dann sterben die Tiere aus und ohne Tiere haben wir kein Essen mehr und so weiter.

[01:49] I: Also ich sehe, du weisst da ganz viel drüber. Du könntest wahrscheinlich noch ganz viel weiter erzählen. Dann, so wie ich das herausgehört habe, hältst du den Klimawandel für ein ernstzunehmendes Thema, oder?

[02:00] P5: Ja, sehr.

[02:05] I: Während dem Klimaschutzprojekt habt ihr wahrscheinlich schon ganz viele verschiedene Aktivitäten gemacht. Was hat dir bis jetzt am besten gefallen?

[02:20] P5: Das ist schwierig. Also da war ich noch nicht dabei, da war ich in der Primarschule, auch bei der Umgebungsgestaltung des Pausenareals, mit diesen QR-Codes, wo man die Bilder sehen kann, fand ich sehr gut. Weil die Schüler haben das wie selbst mitgestaltet, also ich ging gerade nebensan in die Schule und habe es immer mitbekommen. Die Meisten hatten zwar nicht so viel Freude daran, aber sie waren stolz auf ihr Ergebnis. Diese Stühle haben sie selber gemacht. Das war die grösste Leistung und auch die Solaranlage, die die Schüler mitmontieren durften.

[02:48] I: Da warst du auch noch nicht dabei?

[02:50] P5: Nein, da war ich noch nicht dabei. Ich hätte gerne nicht gemacht, aber da war ich noch zu jung. Es durften nur die Drittklässler.

[02:56] I: Gibt es vielleicht noch etwas, wo du dabei warst, das dir sehr gut gefallen hat?

[03:04] P5: Wir waren mal einen Tag bei Primeo Energie und dort haben wir auch sehr viele spannende Sachen gelernt. Das war nicht nur vom Klimarat aus, das war die ganze

Sekundarschule. Also einfach alle Zweitklässler. Dort haben wir noch sehr viele Sachen gelernt. Dann noch einen Abend, an dem Erich Nussbauer da war, der Abend war auch sehr spannend.

[03:34] I: Cool. Hast du das Gefühl, du kannst von diesen Projekten viel mitnehmen für dein Leben. Lernst du da Dinge, die dir etwas bringen?

[03:49] P5: Also ja, dass man einfach Sorge geben muss auf das, was man braucht. Vielleicht lieber auch im Garten selber Sachen anbauen, also das irgendwo weiter zu importieren. Und auch, dass man nicht so viel das Auto benutzen sollte und so.

[4:00] I: Vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeit vor dem Klimaschulprojekt. Du hast gesagt, dass du in der Primarschule nebenan warst. Welche Bedeutung hatte damals der Klimawandel für dich? Also bevor du an diesem Projekt teilgenommen hast?

[04:20] P5: In der Schule habe ich ein bisschen darüber gelernt. Aber für mich war es so, ja es ist vielleicht wichtig, man hat es schon auch im Fernsehen mitbekommen. Aber was kann ich als Kind dazu beitragen? Ich kann ja eh nicht so viel machen. Ich kann natürlich schon, dass ich schaue, dass ich alleine ins Training gehe und nicht von den Eltern gefahren werde. Dass wir mit dem Zug in die Ferien gehen. Aber sonst, was kann ich da machen. Wir sind schon immer eine ökologischen Familie gewesen, also wir machen eigentlich einmal pro Jahr Veloferien, gehen mit dem Zug in die Skiferien und das ist für mich eigentlich wie selbstverständlich, Also das Ziel ist eher den Zug benutzen als das Auto und da habe ich mir gedacht, ja, das reicht und das war so bei mir vor dem Projekt.

[04:58] I: Ja, und was hat sich jetzt verändert im Vergleich zu heute, jetzt wo du im Projekt bist? Hast du noch viel dazugelernt? Du weißt ja schon sehr viel von deinen Eltern.

[05:09] P5: Also ich habe sicher auch noch durch Hauswirtschaft gelernt, dass man viel mehr regional und saisonal einkaufen muss. Das ist manchmal auch eine Herausforderung, weil ich gerade viele Gemüse und Früchte gerne habe, um dann saisonal und regional einzukaufen. Das habe ich sicher noch gelernt. Auch über den Klimawandel, dass man auch, wenn jeder ein bisschen etwas macht, dass das etwas bringt, auch wenn es nur eine kleine Schritte sind oder wenn es nur eine Person ist, die etwas macht.

[05:37] I: Wenn ich das richtig verstehe, hast du gelernt: «hey auch meine Handlungen zählen.»

[04:40] P5: Ja genau.

[05:44] I: Werfen wir mal einen Blick auf die Schule und vor allem auf die Fächer, die du hast. Also in welchen Fächern der Klimawandel vor allem thematisiert?

[05:56] P5: Also ich habe im Moment keine Geografie mehr, aber in der Ersten hatten wir sehr viel auch über den Klimawandel. Zum Beispiel auch über Spanien und über die Gewächshäusern haben wir gesprochen. Und das ist jetzt nicht so fest Klimawandel, aber die Menschenrechte haben wir angeschaut und haben geschaut wie es den Leuten dort geht. Dann in der Geschichte natürlich, also wie es sich verändert hat durch die Industrialisierung. In der Hauswirtschaft das mit dem Gemüse einkaufen, das mit dem Kochen. Und vielleicht auch noch ein bisschen in Biologie, aber sonst, das war es.

[06:27] I: Hast du das Gefühl, was ihr anschaut, hängt mit der Einstellung der Lehrperson zusammen?

[06:39] P5: Ja, manchmal schon, vor allem auch in Geografie, da kann man die Themen selber ein bisschen wählen. Und ich kenne jetzt keine andere Klasse, die das so angeschaut hat mit Spanien. Und gerade heute vor der Zehnuhrpause, haben wir das mit Spanien nochmals angeschaut in Geschichte. Aber sicher, das in der Hauswirtschaft mit den Gemüsen, Früchten, regional, saisonal, das schaut sicher jeder an. Aber sonst ist es eigentlich schon oft der Lehrperson überlassen.

[07:03] I: Ja, okay, spannend. So, dann gehen wir weiter. Hast du eine Veränderung in deinem Verhalten oder in deiner Einstellung zum Klimaschutz festgestellt, seit du an dieser Klimaschule bist?

[07:20] P5: Also ja, ich backe sehr gerne. Früher war es manchmal so, auch wenn es jetzt Herbst ist, backe ich jetzt Blaubeermuffins. Mittlerweile ist es so, dass ich da lieber warte, bis es saison ist. Oder nehme dann, wenn es unbedingt sein muss, die tiefgekühlten, die aber trotzdem aus der Schweiz sind. Das hat sich vor allem auch geändert. Und dass ich auch schaue, dass ich mehr zu Fuss, mit dem Fahrrad oder auch mit dem Zug unterwegs bin.

[07:40] I: Ja, also du hast wirklich das Gefühl, dass da etwas gegangen ist bei dir seit du da bist.

[07:45] P5: Ja, wirklich.

[07:55] I: Das ist natürlich schön zu hören. Wie ich gehört habe, bist du im Klimarat dabei. Erzähl mir doch mal, was ihr bereits im Klimarat so gemacht habt.

[08:12] P5: Also ich persönlich hatte jetzt letztes Jahr das Projekt, dass wir einfach Geld gesammelt haben, indem wir Kuchen gebacken haben. Und dort haben wir dann auch, wir haben aus der Regionalmühle das Mehl geholt bei einem Bauern. Und das alles mit dem Fahrrad, das war relativ anstrengend. Wir hatten zwei Termine für den Verkauf und die waren zwei Wochen auseinander. In der ersten Woche war der Rhabarber noch aus der Schweiz, dafür die Beeren nicht. Und beim anderen mal umgekehrt. Da mussten wir auch ein bisschen flexibel sein. Aber das habe ich so gemacht. Und auch, also jetzt sind wir gerade an einem Upcycling-Projekt dran, wo wir für die Erstklässler:innen einen Nachmittag geben, wo sie sich aus alten Sachen, neue Sachen basteln können. Okay, cool.

[08:58] I: Jetzt, wenn wir so in die Zukunft schauen, hast du da Angst vor der Zukunft, was da passieren wird oder bist du eher positiv gestimmt, oder wie ist so deine Stimmung?

[09:06] P5: Also Angst ist es jetzt nicht, aber irgendwie Respekt, weil man weiss auch nicht so, was passieren wird. Und die Ungewissheit, was die nächste Generation noch erlebt. Die können dann zum Beispiel einfach Sachen nicht mehr sehen, also Tiere zum Beispiel. Ich war mal in Australien und da gab es eine Küste aus Sandstein. Meine Eltern haben auch gesagt, du wirst die wahrscheinlich nie mehr sehen, weil die dann vom Meer weggetragen sein. Und einfach so Sachen, die viele Inseln verschwinden. Das Schlimmste, was ich eigentlich finde, ist die Unwetterkatastrophe. Immer mehr Unwetter oder mehr Dürren. Und auch, dass viele kleine Inselstaaten auch überfluten. Das macht mir so am meisten Respekt. Das betrifft uns

jetzt in der Schweiz nicht so fest. Aber wenn man sich so eine Person aus den Philippinen vorstellt, das ist sehr hart. Oder auch in den Niederlanden mit den flachen Geländen.

[10:13] I: Ja, und wegen den Wetterkatastrophen, hast du gesagt, jetzt sehen wir auch, wir haben seit zwei Wochen fast nur Regen. Gut, heute haben wir jetzt gerade kein Regen, aber das ist natürlich auch etwas, was wir bei uns sehen können, oder?

[10:26] P5: Ja. Genau.

[10:30] I: So, ich möchte dich gerne noch fragen, aus welchem Grund hast du dich für den Klimarat entschieden? Was hat dich da vielleicht beeinflusst?

[10:42] P5: Also als ich am Anfang in die Schule kam, war es wie ein Wahlfach, also man konnte es freiwillig wählen. Und da wollte ich mich eigentlich schon am Anfang anmelden, es gab aber einen Konflikt, weil ein anderes Wahlfach zur gleicher Zeit war. Und dann wollte ich auch gerade eine Lehrperson schreiben, als dann herausgekommen ist, dass sich niemand für das Wahlfach angemeldet hat. Und es dann wie zu einem Fach geworden, also das ist obligatorisch, man kann sich hier aber so freiwillig anmelden. Also pro Klasse sollte jemand drin sein, das ist es jetzt aber nicht. Dafür sind von einer Klasse mehr, vor anderen Klassen weniger drin. Und dann bin ich mit ein paar anderen wie Schnuppern gegangen und haben auch gefunden, ja, das ist etwas. Wir haben gerade Projekte aufgeschrieben, die wir machen könnten. Mir sprudelte das dann nur so vor Ideen. Und ich dachte, das müsste man ändern, das müsste man ändern. Und so, ja, das ist es und das mache ich.

[11:34] I: Ja, cool. Also du bist da wirklich voll motiviert dabei, mega schön zu hören. Hast du das Gefühl, dass vielleicht da deine Eltern auch noch ein bisschen einen Einfluss gehabt haben?

[11:47] P5: Ja, schon noch. Wir reisen auch ökologisch. Das hat während meinem ganzen Leben eine Rolle gespielt. Und auch, dass wir hier einen sehr grossen Garten haben. Wir pflanzen sehr viel selber an. Und es ist jetzt klar, dass man nicht jede Woche eine Mango oder eine Ananas kauft. Und das sind einfach so Sachen, die ich schon als kleines Kind gelernt habe.

[12:00] I: Das hast du schon die ganze Zeit mitbekommen. Und du hast, glaube ich gesagt, dass es noch andere von deiner Klasse im Klimarat hat? Geht ihr da so als Freundesgruppe hin?

[12:14] P5: Also nein, ich bin das einzige Mädchen. Letztes Jahr habe ich das Projekt mit zwei anderen Jung gemacht. Aber dieses Jahr haben wir jetzt andere Projekte. Aber ich kenne zum Beispiel aus einer anderen Klasse vier Mädchen, die haben zusammen ein Projekt und machen das wie in Freundschaftsgruppe, ja. Sie machen das Projekt, das jetzt schon das ganze Jahr ist, die Klimabörse.

[12:42] I: Ah ja, da habe ich auch schon davon gehört. Hast du vielleicht irgendwelche Vorbilder, wenn es so ums Klima geht?

[12:56] P5: Nein Vorbilder, eigentlich nicht so. Ich mache einfach das, was für mich stimmt.

[13:01] I: Was denkst du, dein Engagement für den Klimaschutz, dass du dich da engagierst, hängt das vielleicht auch ein bisschen mit der Angst um die Zukunft zusammen, oder wie du gesagt hast, mit dem Respekt vor der Zukunft?

[13:12] P5: Schon ein bisschen, aber das ist eigentlich nicht so der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist einfach, man merkt, es wird immer wieder wie wärmer. Und man merkt, dass es jetzt ist. Und andersherum, man weiss ja nicht was passiert. Es könnte wieder eine Eiszeit kommen. Man kann es wahrscheinlich gar nicht verhindern, aber einfach so viel machen, dass man so lange wie möglich herauszögern kann.

[13:38] I: Ja, gut. Ich habe noch ein Zitat von einer Lehrperson. «Je nachdem, wie die Jugendlichen aufgewachsen sind, ob sie bereits vom Elternhaus sensibilisiert wurden, sind sie empfänglicher für Klimathemen.» Würdest du dem zustimmen?

[13:52] P5: Ja. Ich kenne auch verschiedene Familien, die haben ihre Kinder nicht so ökologisch erzogen. Da merke ich jetzt auch, für die ist es nicht selbstverständlich, zum Beispiel in der Hauswirtschaft. Zum Beispiel: «Wieso können wir jetzt kein Nüssli-Salat machen?» Dann sagt auch die Lehrerin, das es nicht saisonal ist. Dann komm die Frage: «Aber wieso nicht? Wir haben das jetzt zuhause. Und wir können es ja kaufen im Laden.» Das merkt man schon einen sehr grossen Unterschied.

[14:12] I: Ja, okay. Gut. Dann, also es gibt ja ganz viele Wege, um das Klima zu schützen. Was machst du neben dem Klimarat sonst noch? Wir haben schon gehört, ihr geht viel mit dem Zug zum Beispiel in die Ferien. Ihr kauft regional und saisonal ein. Ihr habt eine PV-Anlage auf dem Dach, oder?

[14:42] P5: Ja, also wir sind jetzt gerade dran. Also sie sind jetzt gerade am Arbeiten. Das haben wir jetzt beschlossen. Wir haben ein sehr altes Dach und haben gefunden, es braucht so viel Energie zum Heizung im Winter. Wir erneuern jetzt das Dach und machen gerade noch eine Solaranlage da drauf.

[15:00] I: Hast du vielleicht auch das Gefühl, dass du vielleicht noch neue Inputs von der Schule bringst für deine Eltern?

[15:05] P5: Ein paar Sachen, aber nicht zu viele. Eher für mich selber. Es gibt auch das Abschlussprojekt von unser Schule, also einmal die Welt umrunden. Und das gibt mir auch einen Ansporn. Nein, du gehst jetzt nicht mit dem Auto im Training, sondern du gehst mit dem Fahrrad und du gehst mit dem Zug. Das spornt mich auch ziemlich an.

[15:30] I: Genau, hier habe ich noch eine Frage. Was hast du so das Gefühl? Also ich sehe dich als sehr engagiertes Mädchen, du machst sehr viel für das Klima. Hast du das Gefühl, dass deine persönlichen Handlungen etwas bringen? Oder hast du eher das Gefühl, dass du ein bisschen hilflos bist alleine? Was denkst du darüber?

[16:04] P5: Wenn jeder so wäre wie ich, würde es sehr viel bringen. Aber es bringt schon etwas. Aber ich alleine, ich weiss nicht. Vielleicht kann man auch andere damit anspornen. Es ist nicht ein Meilenstein, sage ich mal so. Aber ich finde, es bringt schon etwas. Man merkt selber auch, dass man zufriedener ist. Wenn man einfach merkt, ja man hat es versucht. Oder

wenn ich jetzt zuerst mit Freunden ins Training gehe, dann kann ich sie dann auch anspornen, komm wir gehen mit dem Fahrrad.

[16:22] I: Ja, das ist toll. Du siehst wie eine Kettenreaktion, wenn du etwas machst.

[16:25] P5: Ja genau.

[16:27] I: Würdest du dir wünschen, dass sich auch von der Politik noch etwas verändert?

[16:32] P5: Ja, dass man sich nicht nur einfach Ziele setzt, sondern sie auch umsetzt. Gerade die Diskussion mit der Solaranlagenpflicht. Also ich weiss nicht, aber sicher bei einem Neubau keine Ölheizungen mehr, sondern sicher dort eine Solaranlage auf dacht. Oder vielleicht auch Dächer, die keine Ahnung, grösser als 10 m² sind, die müssen, oder so, wenn sie neu gebaut werden. Einfach Gesetze erlassen zu solchen Sachen. Die dem Klimaschutz dienen.

[17:18] I: Dann kommen wir noch so ein bisschen zu deinen Interessengebieten. Was sind so die Themenbereiche, die dich besonders interessieren, wenn es um den Klimaschutz geht oder wo möchtest du gerne noch mehr darüber erfahren?

[17:31] P5: Die Ernährung. Wie kann man jetzt zum Beispiel, wenn man einkaufen geht, regional, aus der Schweiz einkaufen. Da findet man jetzt einfach fast nichts, ausser Äpfel und Birnen als Lagerware, oder manchmal Erdbeeren, also Erdbeeren halt gerade aus Deutschland unten, das zähle ich jetzt für mich aus Basel auch aus der Region. Aber sonst finden wir eigentlich fast nichts. Und einfach so noch mehr darüber fahren, wie man zum Beispiel auch zu Hause die Peperoni irgendwie anpflanzen kann, damit sie auch wächst. So Sachen. Oder, was können wir noch so... Einfach über die Ernährung noch mehr wissen.

[18:05] I: Dann gibt es vielleicht noch Dinge, die du später, wenn du erwachsen bist, jetzt kannst du noch nicht alles selber entscheiden, was würdest du dann noch machen, was du jetzt noch nicht machen kannst? Vielleicht weil du eben noch nicht alles selbst entscheiden kannst oder so.

[18:24] P5: Also sicher, wenn ich eine Familie habe, nur ein Auto haben. Und auch schauen, dass man Ferien in der Region plant. Ich konnte jetzt auch meine Eltern abhalten, dass wir jetzt nicht nach England fliegen, sondern die Reise auf zwei Jahre verschoben haben. Damit wir mit dem Zug via Paris gehen können. Es ginge schon, aber wegen der Olympia, es wäre schwierig gewesen. Und so Sachen, dass man einfach selber noch mehr entscheiden kann.

[18:57] I: Ja. Und was denkst du, was brauchst du dafür noch? Also ist das die Entscheidungsfreiheit sozusagen oder ist das Zeit, die dir vielleicht jetzt auch zum Teil noch fehlt?

[19:11] P5: Ja, also Entscheidungsfreiheit und Geld auch noch. Und auch, dass man bei den Abstimmungen auch mitstimmen kann, wenn es um Klimasachen geht. Oder irgendwelche Unterschriften sammeln für irgendetwas, das kann man auch erst ab 18 Jahren und das geht halt jetzt einfach nicht.

[19:27] I: Schauen wir mal die Schule an. Jetzt gibt es dich, du bist sehr engagiert, aber es gibt natürlich auch viele andere Schüler und Schülerinnen, die vielleicht nicht so engagiert sind. Was gäbe es da für Unterstützungsmöglichkeiten, um die auch ins Boot zu holen.

[19:46] P5: Solche Projekte wie die Schule schon mal gemacht hat, zum Beispiel den Schulgarten umgestalten oder so. Oder sonst auch vielleicht ein Fach einführen, das auch nur den Klimawandel geht, weil wir haben die ERG-Stunde, also da macht man nicht viel. Und dort vielleicht zumindest ein- oder zweimal im Jahr eine Lektion machen über solche Sachen. Also wir hatten auch schon eine Lektion, aber die war eher langweilig. Da ging es um die Mobilität der Zukunft. Also wie zum Beispiel eine SBB-Rakete aussieht oder so. Muss man das wirklich diskutieren? Man sollte jetzt irgendwie anschauen, was man jetzt machen kann. Also so Info, mehr Information geben.

[20:33] :I Ja, ok. Gut. Dann sind wir eigentlich schon am Ende. Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest, noch anfügen am Schluss? Oder hast du noch Fragen?

[20:40] P5: Nein.

[20:43] I: Dann ganz kurz noch zu dir. Wie alt bist du jetzt? Und in welcher Klasse bist du?

[20:47] P5: Ich bin 14 Jahre alt und in der Klasse 2P.

[20:50] I: Dann sind wir jetzt am Ende und vielen herzlichen Dank, dass ich mit dir das Interview machen durfte.

Anhang C: Strukturierte Ergebnisse mit Markierungen

Anhang C.1 Jungliches Engagement – Strukturierte Ergebnisse

Markierungen zu persönlichem Engagement

Persönliches Engagement, welches die Jugendlichen ausführen

Persönliches Engagement

Auf jeden Fall, so zum Beispiel PET trennen und wenn die Kleider nicht gefallen, dann nicht wegschmeissen, sondern eher in die Brockenstube oder so geben oder verschenken an Freundinnen oder so. Auf jeden Fall solche Sachen, auch mit der Klimabörse, die wir hier haben.

Code: ● Jungliches Engagement > Persönliches Engagement Gewicht: 0
Person 1, Pos. 26

Ich hatte ein Töffli, aber ich habe es jetzt verkauft, weil ich sie nicht brauchte und ich bin immer mit dem ÖV unterwegs oder mit dem Auto, aber meistens schon mit dem ÖV, weil es einfach praktisch ist.

Code: ● Jungliches Engagement > Persönliches Engagement Gewicht: 0
Person 1, Pos. 28

Dass ich halt sehr viel mit dem ÖV unterwegs bin und nicht meine Eltern mich hin und her fahren und auch, dass ich eher manchmal Sachen kaufe, die gebraucht sind und nicht neu kaufe. Das ist eher von mir aus.

Code: ● Jungliches Engagement > Persönliches Engagement Gewicht: 0
Person 1, Pos. 44

Also zum Beispiel bin ich früher in meiner Freizeit viel mit meinem Mofa rumgefahren und jetzt brauche ich es eigentlich nur noch, um in die Schule zu kommen. Das wäre so ein Beispiel, weil ich halt weiss, dass es nicht gut ist. Und ich bin sonst auch viel zu Fuss unterwegs.

Code: ● Jungliches Engagement > Persönliches Engagement Gewicht: 0
Person 2, Pos. 36

Ja, ich fliege auch wirklich sehr selten. Ich bin bisher zweimal geflogen.

Code: ● Jungliches Engagement > Persönliches Engagement Gewicht: 0
Person 2, Pos. 80

Ja, ich fahre sehr gerne Zug.

Code: ● Jungliches Engagement > Persönliches Engagement Gewicht: 0
Person 2, Pos. 82

Ja, natürlich habe ich in der Schule und bei den Kursen viel dazugelernt und da habe ich dann auch angefangen weniger dagegen anzukämpfen. Früher habe ich gesagt, ich will nie ein E-Auto fahren und jetzt kommt es mir schon auch mal in den Kopf, um das Klima zu schützen. Oder wenn meine Eltern sagen, wir fahren dich nicht, dass ich sage, okay, ich kann auch mit dem Zug gehen, auch wenn es ein bisschen länger dauert, dann noch da hin zu laufen. Und früher hätte ich vielleicht gesagt, nein, ich will jetzt unbedingt mit dem Auto gehen.

Code: ● Jungdliches Engagement > Persönliches Engagement Gewicht: 0
Person 3, Pos. 37

Und ich habe ja vorhin das mit dem Licht erzählt. Jetzt schauen wir zu Hause zum Beispiel auch mehr auf die Wäsche. Und ich bin jetzt auch aufmerksam darauf, vielleicht auch durch meine Eltern, eigentlich ganz einfach, zum Beispiele, wenn ich nicht am PC bin, dann schalte ich unten einfach alles aus oder stecke es aus, damit es keinen Strom zieht. Oder halt ganz einfach Licht ausschalten, wenn man aus dem Raum geht. Ja.

Code: ● Jungdliches Engagement > Persönliches Engagement Gewicht: 0
Person 3, Pos. 39

Ja, als zum Beispiel, wenn ich bei meinem Kollegin bin und ich ihm sage: Komm schalt doch noch die LEDs aus, die brauchen wir jetzt nicht, dann würde er das sicher machen. Und ja, die meisten Kollegen sind ja auch aus der Sekundarschule Gelterkinden, die sind gleich aufgeklärt wie ich.

Code: ● Jungdliches Engagement > Persönliches Engagement Gewicht: 0
Person 3, Pos. 46

Aber eher einfach so, zum Beispiel Müll und so, nicht irgendwo wegschmeissen. Das hat sich halt ein bisschen verändert. Aber sonst, das es alles gleich.

Code: ● Jungdliches Engagement > Persönliches Engagement Gewicht: 0
Person 4, Pos. 23

Also ja, ich backe sehr gerne. Früher war es manchmal so, auch wenn es jetzt Herbst ist, backe ich jetzt Blaubeermuffins. Mittlerweile ist es so, dass ich da lieber warte, bis es Saison ist. Oder nehme dann, wenn es unbedingt sein muss, die tiefgekühlten, die aber trotzdem aus der Schweiz sind. Das hat sich vor allem auch geändert. Und dass ich auch schaue, dass ich mehr zu Fuss, mit dem Fahrrad oder auch mit dem Zug unterwegs bin.

Code: ● Jungdliches Engagement > Persönliches Engagement Gewicht: 0
Person 5, Pos. 29

Ich konnte jetzt auch meine Eltern abhalten, dass wir jetzt nicht nach England fliegen, sondern die Reise auf zwei Jahre verschoben haben. Damit wir mit dem Zug via Paris gehen können. Es ginge schon, aber wegen der Olympia, es wäre schwierig gewesen.

Code: ● Jungdliches Engagement > Persönliches Engagement Gewicht: 0
Person 5, Pos. 63

Immer saisonal und regional essen und mal mehr mit dem ÖV gehen, statt immer mit dem Auto zu fahren. Wir gehen halt auch nicht immer in die Ferien, also sind halt auch mal zwei Wochen zu Hause. Wir fahren nicht irgendwie jede Ferien irgendwo hin. Nicht so: Die Woche gehen wir auf Frankreich, die nächste Woche auf Italien. Wir sind auch einfach mal zu Hause.

Code: ● Jungdliches Engagement > Persönliches Engagement Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 33

Ja statt mit dem Auto runterfahren zum Beispiel ins Dorf, laufen wir halt und ja wegen dem Gemüse und so, das weiss ich jetzt nicht gerade. Wegen den Ferien bei uns auch. Zum Beispiel fahren wir mit dem Auto nach Italien, statt fliegen.

Code: • Jungdliches Engagement > Persönliches Engagement Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 34

Markierungen zu öffentlichem Engagement

Öffentliches Engagement, welches die Jugendlichen ausführen

Aussagen zu keinem öffentlichen Engagement

Weitere Aussagen zu öffentlichem Engagement

Öffentliches Engagement

Also ich bin erst seit diesem Jahr dabei, es ist jetzt mein erstes und auch letztes Jahr. Aber wir haben in meiner Gruppe Abfall gesammelt auf dem Schulweg. Also es gibt so drei Schulwege, da wo man von dem Bus kommt und die sind wir abgelaufen und haben Abfall gesammelt. Und dann, eigentlich wollten wir einen Vortrag bei allen Zweit- und Erstklässlern machen. Das hat leider von der Zeit jetzt nicht mehr gereicht. Da haben wir einfach eine PowerPoint mit Audio heute noch aufgenommen. Und das wird dann in die Klassen geschickt. Andere Gruppen haben ein Gemüsebeet und ein Kräuterbeet gepflanzt. Wir haben ja Hauswirtschaft, dass sie daraus leben können. Oder wir haben bei der Aula auch noch ein Klimafenster, das etwa viermal im Jahr gewechselt wird. Da stehen dann immer so Sachen drin oder auch so Sprüche, die auf das Klima aufmerksam machen.

Code: • Jungdliches Engagement > Öffentliches Engagement Gewicht: 0
Person 1, Pos. 30

Weil dann ist man irgendwie noch mehr an der Front und ich hätte, glaube ich, nicht so Spass daran. Also ich weiss nicht, das bin nicht so ich. Ich glaube eher nicht.

Code: • Jungdliches Engagement > Öffentliches Engagement Gewicht: 0
Person 1, Pos. 65

Also wir haben halt vor allem selber unsere Fantasie laufen lassen und Projekte erfunden, um Menschen auf den Klimawandel und auf das Klima aufmerksam zu machen. Ich persönlich habe einmal einen Eisverkaufsstand gemacht und habe Eis verkauft und Menschen auf den Klimawandel hingewiesen.

Code: • Jungdliches Engagement > Öffentliches Engagement Gewicht: 0
Person 2, Pos. 7

Also wir haben viele Projekte gemacht, um vor allem Menschen darauf hinzuweisen, was der Klimawandel ist und wie man ihn aufhalten kann. Und auch Geld gesammelt, um es an Klimaprojekte zu spenden.

Code: • Jungdliches Engagement > Öffentliches Engagement Gewicht: 0
Person 2, Pos. 40

Ja, schon gerne, aber bei mir in der Klasse will halt die halbe Klasse hingehen, weil man da einfach schwänzen kann. Aber manche sind auch arrangiert und gehen dahin, um etwas zu unterstützen. Deswegen werden nur zwei aus der Klasse gewählt, um hinzugehen.

Code: ● Jungendliches Engagement > Öffentliches Engagement Gewicht: 0
Person 2, Pos. 48

Also ich glaube, spenden würde ich sicher einmal. Also später würde ich sicher anfangen zu spenden. Das machen meine Eltern auch schon. Aber so in einer Politikgruppe, also dass ich da wirklich dann da stehe und sage, das und das und das, das glaube ich nicht. Da bin ich nicht so der Typ dazu.

Code: ● Jungendliches Engagement > Öffentliches Engagement Gewicht: 0
Person 3, Pos. 61

Nein, also Politik, so bin ich auch nicht. Das ist nicht so meine Sache. Ich mache halt, was ich passend finde. Ich tue einfach alles für mich und will keinen beeinflussen. Ich will nicht jemandem sagen, mach das, mach das. Das ist nicht meins. Also meinen Sie auch zum Beispiel Klimakleber, in diese Richtung?

Code: ● Jungendliches Engagement > Öffentliches Engagement Gewicht: 0
Person 4, Pos. 46

Also ich persönlich hatte jetzt letztes Jahr das Projekt, dass wir einfach Geld gesammelt haben, indem wir Kuchen gebacken haben. Und dort haben wir dann auch, wir haben aus der Regionalmühle das Mehl geholt bei einem Bauern. Und das alles mit dem Fahrrad, das war relativ anstrengend. Wir hatten zwei Termine für den Verkauf und die waren zwei Wochen auseinander. In der ersten Woche war der Rhabarber noch aus der Schweiz, dafür die Beeren nicht. Und beim anderen mal umgekehrt. Da mussten wir auch ein bisschen flexibel sein. Aber das habe ich so gemacht. Und auch, also jetzt sind wir gerade an einem Upcycling-Projekt dran, wo wir den Erstklässlern einen Nachmittag geben, wo sie sich aus alten Sachen, neue Sachen basteln können.

Code: ● Jungendliches Engagement > Öffentliches Engagement Gewicht: 0
Person 5, Pos. 33

Und dann bin ich mit ein paar anderen wie Schnuppern gegangen und haben auch gefunden, ja, das ist etwas. Wir haben gerade Projekte aufgeschrieben, die wir machen könnten. In mir sprudelte das dann nur so vor Ideen. Und ich dachte, das müsste man ändern, das müsste man ändern. Und so, ja, das ist es und das mache ich.

Code: ● Jungendliches Engagement > Öffentliches Engagement Gewicht: 0
Person 5, Pos. 39

Also man musste abstimmen in der Klasse. Also ich glaube, ich habe mich halt auch aufgestellt dafür, beworben sozusagen, aber es durften jetzt andere Leute gehen dieses Jahr.

Code: ● Jungendliches Engagement > Öffentliches Engagement Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 62

Ich weiss jetzt, mit der Politik glaube ich nicht, dass es etwas für mich ist. Aber irgendwie etwas dafür machen würde ich schon.

Code: ● Jungendliches Engagement > Öffentliches Engagement Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 77

Ja, ich würde auch etwas dafür machen, aber ich habe noch keine Ahnung von Politik, darum. Ja, vielleicht. Mal schauen, was kommt.

Code: • Jungendliches Engagement > Öffentliches Engagement Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 78

Markierungen zu Engagement in der Zukunft

Mögliches Engagement in der Zukunft

Engagement, das in der Zukunft nicht für möglich gehalten wird

Weitere Aussagen zu Engagement in der Zukunft

Engagement in der Zukunft

Kein Auto haben und auch nicht die ganze Zeit mit dem Flugzeug in die Ferien fliegen, eher mit dem ÖV unterwegs sein.

Code: • Jungendliches Engagement > Engagement in der Zukunft Gewicht: 0
Person 1, Pos. 56

Ja, denke schon. Ich finde es eine gute Unterstützung, wie man die Kinder und Jugendliche in der Schule darauf aufmerksam machen kann, weil es einfach so in den Schulalltag eingebettet ist. Das ist sehr gut.

Code: • Jungendliches Engagement > Engagement in der Zukunft Gewicht: 0
Person 1, Pos. 61

Weil dann ist man irgendwie noch mehr an der Front und ich hätte, glaube ich, nicht so Spass daran. Also ich weiss nicht, das bin nicht so ich. Ich glaube eher nicht.

Code: • Jungendliches Engagement > Engagement in der Zukunft Gewicht: 0
Person 1, Pos. 65

Man kann halt auch viel spenden, zum Beispiel für den Naturschutz oder für Tiere, die vom Aussterben bedroht sind.

Code: • Jungendliches Engagement > Engagement in der Zukunft Gewicht: 0
Person 2, Pos. 74

Also ich glaube, spenden würde ich sicher einmal. Also später würde ich sicher anfangen zu spenden. Das machen meine Eltern auch schon. Aber so in einer Politikgruppe, also dass ich da wirklich dann da stehe und sage, das und das und das, das glaube ich nicht. Da bin ich nicht so der Typ dazu.

Code: • Jungendliches Engagement > Engagement in der Zukunft Gewicht: 0
Person 3, Pos. 61

Also, ich glaube, wenn man erwachsener wird, trifft man mehr auf solche Sachen. Autofahren und so. Aber eher einfach so, zum Beispiel Müll und so, nicht irgendwo wegschmeissen. Das hat sich halt ein bisschen verändert. Aber sonst, das es alles gleich.

Code: • Jungendliches Engagement > Engagement in der Zukunft Gewicht: 0
Person 4, Pos. 23

Nein, also Politik, so bin ich auch nicht. Das ist nicht so meine Sache. Ich mache halt, was ich passend finde. Ich tue einfach alles für mich und will keinen beeinflussen. Ich will nicht

jemandem sagen, mach das, mach das. Das ist nicht meins. Also meinen Sie auch zum Beispiel Klimakleber, in diese Richtung?

Code: ● Jungdliches Engagement > Engagement in der Zukunft Gewicht: 0
Person 4, Pos. 46

Ja, also vielleicht so regionaler einzukaufen, weil ich glaube, das machen wir jetzt nicht so. Und ja, auch weniger Plastik oder so.

Code: ● Jungdliches Engagement > Engagement in der Zukunft Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 51

Ich weiss jetzt nicht, also mit der Politik glaube ich nicht, dass es etwas für mich ist. Aber irgendwie etwas dafür machen würde ich schon.

Code: ● Jungdliches Engagement > Engagement in der Zukunft Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 77

Ja, ich würde auch etwas dafür machen, aber ich habe noch keine Ahnung von Politik, darum. Ja, vielleicht. Mal schauen, was kommt.

Code: ● Jungdliches Engagement > Engagement in der Zukunft Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 78

Anhang C.2 Selbstwirksamkeit – Strukturierte Ergebnisse

Markierungen zur individueller Selbstwirksamkeit

positive Einstellung zur individuellen Selbstwirksamkeit

negative Einstellung zur individuellen Selbstwirksamkeit

Individuelle Selbstwirksamkeit

Also ich habe schon das Gefühl, dass wenn es eher wenige machen, dass es nicht so viel bringt. Aber ich meine, wenn alle so denken, dann wird es nie geändert.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Individuelle Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 1, Pos. 48

Aber ich meine, jeder der etwas dafür tut, ist wichtig und jemand muss ja mal anfangen.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Individuelle Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 1, Pos. 48

Es ist halt schwierig, weil man weiss halt nicht so, was man noch alles tun kann als einzelne Person.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Individuelle Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 2, Pos. 30

Also ja, alleine habe ich wirklich keine Macht, etwas zu verändern

Code: ● Selbstwirksamkeit > Individuelle Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 2, Pos. 70

Ich denke, wenn ich das alleine mache, dann ist das nicht so riesig von Bedeutung.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Individuelle Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 3, Pos. 43

Also irgendwie alleine kann man ja nicht so richtig viel bewegen.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Individuelle Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 4, Pos. 31

Ja, weiss nicht. Also ich weiss halt, die Welt ist ja gross und man kann ja nie vermeiden, dass nichts böse ist.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Individuelle Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 4, Pos. 33

Das Ding ist halt, ich kann nichts machen, weil ich bin ja nicht in der Politik.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Individuelle Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 4, Pos. 78

wenn jeder ein bisschen etwas macht, dass das etwas bringt, auch wenn es nur eine kleine Schritte sind oder wenn es nur eine Person ist, die etwas macht.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Individuelle Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 5, Pos. 21

Ich mache einfach das, was für mich stimmt.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Individuelle Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 5, Pos. 45

Wenn jeder so wäre wie ich, würde es sehr viel bringen. Aber es bringt schon etwas. Aber ich alleine, ich weiss nicht. Vielleicht kann man auch andere damit anspornen. Es ist nicht ein Meilenstein, sage ich mal so. Aber ich finde, es bringt schon etwas. Man merkt selber auch, dass man zufriedener ist. Wenn man einfach merkt, ja man hat es versucht. Oder wenn ich jetzt zuerst mit Freunden ins Training gehe, dann kann ich sie dann auch anspornen, komm wir gehen mit dem Fahrrad.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Individuelle Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 5, Pos. 55

Markierungen zur kollektiven Selbstwirksamkeit

positive Einstellung zur kollektiven Selbstwirksamkeit

negative Einstellung zur kollektiven Selbstwirksamkeit

Weitere Aussagen zur kollektiven Selbstwirksamkeit

Kollektive Selbstwirksamkeit

Auch so wie man als gemeinsame Schule einen grossen Beitrag leisten kann, das hatten wir in der Primarschule nicht.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Kollektive Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 1, Pos. 12

Und wenn dann immer mehr so denken, dass man etwas machen soll, dann kann es besser werden. Dann denke ich schon, dass es etwas bringt. Also man sollte trotzdem weitermachen, auch wenn man die Minderheit ist. Aber ich meine, jeder der etwas dafür tut, ist wichtig und jemand muss ja mal anfangen.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Kollektive Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 1, Pos. 48

Man sollte halt eher so mehrere Menschen informieren, damit es halt flächendeckend viele Menschen erfahren und dafür sorgen können, dass der Klimawandel aufgehalten wird. Die Leute müssen wissen, was sie dagegen tun können.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Kollektive Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 2, Pos. 30

Also ja, alleine habe ich wirklich keine Macht, etwas zu verändern, aber durch den Klimarat und die ganzen Projekte kann man mehr Menschen anlocken und überstimmen, dass sie auch etwas fürs Klima tun können. Also es kann so sein wie eine Kettenreaktion.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Kollektive Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 2, Pos. 70

Ich glaube, dass dann noch mehr mitmachen würden. Und das wäre halt gut, weil dann ist man mehr und kann mehr erreichen. Das wäre sehr gut.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Kollektive Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 2, Pos. 88

Aber wenn man es im Grossen und Ganzen ansieht, wenn jeder so denkt, dann würde das noch schlechter sein, also würde gar nichts passieren. Also denke ich auch, wenn ich das jetzt mache und mein Bruder nicht, dann kann es sein, dass ich sage, ja, ich mache das und dann sagt ein Kollege, ja, wenn du das machst, dann mach das auch und vielleicht machen das dann auch andere. Also das kann auch Einfluss auf andere vielleicht haben. Ja, ich glaube im Grossen und Ganzen sollte man nicht Angst davor haben, der Einzige zu sein oder scheinbar der Einzige zu sein. Wenn jeder so denken würde, dann würde sich nie etwas ändern.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Kollektive Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 3, Pos. 43

Die Mehrheit muss dafür sein. Und ja, es ist schon auch für das Gefühl von sich aus besser. Man hat ein besseres Gefühl und ja, so halt.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Kollektive Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 4, Pos. 31

Ich würde kein zwingen oder so, aber z.B. mit ihm ein bisschen reden drüber und so.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Kollektive Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 4, Pos. 80

Wenn jeder so wäre wie ich, würde es sehr viel bringen. Aber es bringt schon etwas. Aber ich alleine, ich weiss nicht. Vielleicht kann man auch andere damit anspornen. Es ist nicht ein Meilenstein, sage ich mal so. Aber ich finde, es bringt schon etwas. Man merkt selber auch, dass man zufriedener ist. Wenn man einfach merkt, ja man hat es versucht. Oder wenn ich jetzt zuerst mit Freunden ins Training gehe, dann kann ich sie dann auch anspornen, komm wir gehen mit dem Fahrrad.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Kollektive Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 5, Pos. 55

Man kann die Familie selber oder die Kollegen dazu bringen und sagen, dass es etwas nützt. Und man kann sagen, dass es für einem selbst nicht einen mega grossen Unterschied macht, mal ein paar Monate ohne Erdbeeren. Dafür ist es halt besser für die Umwelt. Und die profitieren ja dann auch am Schluss.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Kollektive Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 44

Oder zum Beispiel, man könnte auch so halt mit Social Media so das verbreiten. Ja, und eben es halt auch der Familie oder Bekannten sagen.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Kollektive Selbstwirksamkeit Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 45

Markierungen zum Handlungswissen:

Jugendliche wissen, was man machen kann

Handlungswissen

Ja, also vielleicht so regionaler einzukaufen, weil ich glaube, das machen wir jetzt nicht so. Und ja, auch weniger Plastik oder so.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Handlungswissen Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 51

Ja, und halt den Abfall trennen. Nicht immer Kleider kaufen, die gerade in sind, sondern es kann auch mal zwei Jahre das gleiche anziehen, wenn es noch gut ist.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Handlungswissen Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 52

Also ja, ich backe sehr gerne. Früher war es manchmal so, auch wenn es jetzt Herbst ist, backe ich jetzt Blaubeermuffins. Mittlerweile ist es so, dass ich da lieber warte, bis es saison ist. Oder nehme dann, wenn es unbedingt sein muss, die tiefgekühlten, die aber trotzdem aus der Schweiz sind. Das hat sich vor allem auch geändert. Und dass ich auch schaue, dass ich mehr zu Fuss, mit dem Fahrrad oder auch mit dem Zug unterwegs bin.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Handlungswissen Gewicht: 0
Person 5, Pos. 29

Also sicher, wenn ich eine Familie habe, nur ein Auto haben. Und auch schauen, dass man Ferien in der Region plant. Ich konnte jetzt auch meine Eltern abhalten, dass wir jetzt nicht nach England fliegen, sondern die Reise auf zwei Jahre verschoben haben. Damit wir mit dem Zug via Paris gehen können. Es ginge schon, aber wegen der Olympia, es wäre schwierig gewesen. Und so Sachen, dass man einfach selber noch mehr entscheiden kann.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Handlungswissen Gewicht: 0
Person 5, Pos. 63

Vor allem, dass man auf Sachen verzichten kann, die der Welt schaden.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Handlungswissen Gewicht: 0
Person 4, Pos. 15

Also recyceln und zum Beispiel nicht viel Plastik brauchen. Wenn man irgendwo hin muss und dann in der Nähe ist, auch mal nicht das Auto benutzen, das ein Verbrenner ist. Wegen Benzin und so. Vielleicht eher ein bisschen Elektro nutzen, E-Velos oder so, E-Autos. Und ja, so halt einfach ein bisschen mehr schauen auf die Umwelt und nicht irgendwie alles, zum Beispiel auf eine Wiese oder so werfen, Plastiksachen und so, das schadet auch.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Handlungswissen Gewicht: 0
Person 4, Pos. 28

Äh, schwierig. Vielleicht anstatt einen Plastiksack kaufen einen Stoff sack oder so benutzen. Weil wenn ich in den Laden geh, dann nehme ich eigentlich immer einen Plastiksack.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Handlungswissen Gewicht: 0

Person 4, Pos. 39

Auf jeden Fall, so zum Beispiel PET trennen und wenn die Kleider nicht gefallen, dann nicht wegschmeissen, sondern eher in die Brockenstube oder so geben oder verschenken an Freundinnen oder so. Auf jeden Fall solche Sachen, auch mit der Klimabörse, die wir hier haben. Also da habe ich schon viel geändert seit der Primarschule.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Handlungswissen Gewicht: 0
Person 1, Pos. 26

Dass ich halt sehr viel mit dem ÖV unterwegs bin und nicht meine Eltern mich hin und her fahren und auch, dass ich eher manchmal Sachen kaufe, die gebraucht sind und nicht neu kaufe. Das ist eher von mir aus. Ich wurde von meinen Eltern drauf aufmerksam gemacht, aber ich mache es dann schon von meiner Seite aus.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Handlungswissen Gewicht: 0
Person 1, Pos. 44

Kein Auto haben und auch nicht die ganze Zeit mit dem Flugzeug in die Ferien fliegen, eher mit dem ÖV unterwegs sein.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Handlungswissen Gewicht: 0
Person 1, Pos. 56

Nicht zu viel mit meinem Mofa rumfahren. Oder auch zum Beispiels recyceln.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Handlungswissen Gewicht: 0
Person 2, Pos. 22

Ich weiss was man so machen kann.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Handlungswissen Gewicht: 0
Person 2, Pos. 32

Ja, nicht so viel fliegen und vielleicht Auto fahren, auch eher verzichten, falls man kann.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Handlungswissen Gewicht: 0
Person 2, Pos. 78

Ich könnte natürlich im Extremfall meine Eltern dazu überreden, also ich glaube nicht, dass das funktionieren würde, aber komplett elektrisch zu gehen. Oder halt kaum mehr Strom zu brauchen. Aber ich glaube ich bin, oder meine Familie ist im Normalbereich, was CO2-Ausstösse betrifft.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Handlungswissen Gewicht: 0
Person 3, Pos. 54

Weniger Fleisch essen, schauen wo die Produkte herkommen. Zum Beispiel ist es viel besser, wenn man jetzt zum Beispiel beim Bauern kurz geht, da ein Kessel Äpfel einkaufen will, anstatt dass man im Supermarkt die Äpfel aus Portugal oder Spanien kauft.

Code: ● Selbstwirksamkeit > Handlungswissen Gewicht: 0
Person 3, Pos. 56

Anhang C.3 Emotionen – Strukturierte Ergebnisse

Markierungen zu positiven Emotionen

Positive Emotionen haben einen positiven Einfluss auf das Engagement der Jugendlichen

Positive Emotionen haben einen negativen Einfluss auf das Engagement der Jugendlichen

Weitere Aussagen über positive Emotionen

Positive Emotionen

Und ja, es ist schon auch für das Gefühl von sich selber. Man hat halt ein besseres Gefühl, wenn man etwas dagegen macht.

Code: ● Emotionen > Positive Emotionen Gewicht: 0
Person 4, Pos. 31

Ja, ich finde einfach, die Welt ist so schön und dass man sie nicht so behandeln sollte. Man kann sie besser behandeln und wenn es halt einfach so weitergeht habe ich das Gefühl dass es einfach für uns ins Negative geht.

Code: ● Emotionen > Positive Emotionen Gewicht: 0
Person 4, Pos. 82

Die Meisten hatten auch Freude daran und sie waren stolz auf ihr Ergebnis. Diese Stühle haben sie selber gemacht. Das war die grösste Leistung und auch die Solaranlage, die die Schüler mitmontieren durften.

Code: ● Emotionen > Positive Emotionen Gewicht: 0
Person 5, Pos. 10

Man merkt selber auch, dass man zufriedener ist. Wenn man einfach weiss, ja man hat es versucht.

Code: ● Emotionen > Positive Emotionen Gewicht: 0
Person 5, Pos. 55

Markierungen zu negativen Emotionen

Negative Emotionen haben einen Einfluss auf das Engagement der Jugendlichen

Negative Emotionen haben keinen Einfluss auf das Engagement der Jugendlichen

Weitere Aussagen über negative Emotionen

Negative Emotionen

Also habe ich schon ein bisschen Angst, weil das halt so ist, dass es an manchen Orten so heiss ist, dass die Tiere einfach tot von den Bäumen fallen. Das macht mir schon Angst und macht mich traurig, weil ich selber Haustiere habe. Und auch, dass man dann im Winter kein Schnee mehr hat und nicht Skifahren gehen kann. Das ist schon, wenn ich mir Gedanken mache, schon schlimm. Und auch so Sachen, dass es immer so heiss ist oder einfach nur noch regnet, dass einfach so nichts mehr dazwischen gibt. Entweder oder. Es macht mir schon ein bisschen Angst, wie es in 20 Jahren oder noch mehr aussieht.

Code: ● Emotionen > Negative Emotionen Gewicht: 0
Person 1, Pos. 40

Ich denke, dass ich es auch sonst, also wenn ich nicht so viel wüsste, gemacht hätte, glaube ich. Ja.

Code: ● Emotionen > Negative Emotionen Gewicht: 0

Person 1, Pos. 42

Ja, es macht mir schon ein bisschen Angst, was alles passieren könnte. Ja, zum Beispiel, wenn zu viel von den Gletschern schmilzt oder die Polarkappen abschmelzen, das ist nicht sehr gut. Also es ist schon eine Bedrohung.

Code: ● Emotionen > Negative Emotionen Gewicht: 0

Person 2, Pos. 66

Ja, also in setzte mich schon auch darum ein, weil es macht einem schon Angst.

Code: ● Emotionen > Negative Emotionen Gewicht: 0

Person 2, Pos. 68

In Bosnien. Dort ist alles wie eine Katastrophe, kann man sagen.

Code: ● Emotionen > Negative Emotionen Gewicht: 0

Person 4, Pos. 9

Ja, ich finde schon. Es ist irgendwie alles voll mit Plastik, Müll, also viel, einfach zu viel. Ja.

Code: ● Emotionen > Negative Emotionen Gewicht: 0

Person 4, Pos. 11

Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn es so die ganze Zeit weitergeht, dann wird es irgendwie nicht so gut für uns.

Code: ● Emotionen > Negative Emotionen Gewicht: 0

Person 4, Pos. 35

Also Angst ist es jetzt nicht, aber irgendwie Respekt, weil man weiss auch nicht so, was passieren wird. Und die Ungewissheit, was die nächste Generation noch erlebt. Die können dann zum Beispiel einfach Sachen nicht mehr sehen, also Tiere zum Beispiel. Ich war mal in Australien und da gab es eine Küste aus Sandstein. Meine Eltern haben auch gesagt, du wirst die wahrscheinlich nie mehr sehen, weil die dann vom Meer weggetragen sind. Und einfach so Sachen, die viele Inseln verschwinden. Das Schlimmste, was ich eigentlich finde, ist die Unwetterkatastrophe. Immer mehr Unwetter oder mehr Dürren. Und auch, dass viele kleine Inselstaaten auch überfluten. Das macht mir so am meisten Respekt. Das betrifft uns jetzt in der Schweiz nicht so fest. Aber wenn man sich so eine Person aus den Philippinen vorstellt, das ist sehr hart. Oder auch in den Niederlanden mit den flachen Geländen.

Code: ● Emotionen > Negative Emotionen Gewicht: 0

Person 5, Pos. 35

Also Angst, vielleicht schon ein bisschen, aber das ist eigentlich nicht so der Hauptgrund, weshalb ich etwas dagegen tue.

Code: ● Emotionen > Negative Emotionen Gewicht: 0

Person 5, Pos. 47

Also schon ein bisschen Angst, weil ich sehe zum Beispiel auch auf Social Media, dass die Tiere ausgestorben sind, macht man ein bisschen Angst. Das ist schon ein bisschen schade. Macht mich auch ein bisschen traurig. Ja, schon ein bisschen.

Code: ● Emotionen > Negative Emotionen Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 39

Ja, ich habe schon Angst. Auch das mit den Eisbären und den Tieren, das ist traurig. Und es wird immer wärmer. Das ist auch nicht so angenehm, auch für uns selber, wenn es heiss ist und wir draussen sein müssen.

Code: ● Emotionen > Negative Emotionen Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 40

Ja, und auch zum Beispiel, es ist schade, dass der Schnee weniger wird. Also ja früher hat es mehr gegeben. Es ist jetzt schon weniger geworden, sehr viel weniger. Aber als ich klein war, war es auch schon nicht mehr so viel. Ja, das ist schon schade. Und halt auch wegen den Skiferien, wenn du Glück hast, hast du eine Woche schön Schnee oder du hast einfach nur auf der Piste Schnee und nebdran ist alles grün. Ja, das merkt man schon.

Code: ● Emotionen > Negative Emotionen Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 42

Anhang C.4 Soziale Faktoren – Strukturierte Ergebnisse

Markierungen zum Einfluss der Erziehungsberechtigten:

Erziehungsberechtigte Leben umweltschützendes Verhalten vor (Vorbildfunktion)

Kommunikation über Umweltthemen

Einfluss auf Engagement der Jugendlichen

Weitere Aussagen über Erziehungsberechtigte

Einfluss Erziehungsberechtigte

Ja, also bei mir zu Hause sehr. Wir haben jetzt Solarzellen bekommen. Und wir sprechen schon öfter darüber. Also wir hatten ein E-Auto, aber das hat leider nicht geklappt mit dem Beruf von meiner Mutter. Jetzt sind wir wieder auf einen Diesel umgestiegen. Aber sonst schon viel. Meiner Mutter ist es sehr wichtig, dass ich auch Kleider trage, die schon mal von jemandem getragen wurden und dass nicht alles neu gekauft werden muss und auch so Möbel und so kaufen wir schon eher Occasion und nicht neu.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 1, Pos. 36

Ich denke das stimmt. In der Klasse merkt man, bei wem es zu Hause angesprochen wird. Zum Beispiel bei Freundinnen, wenn ich bei ihnen zu Hause bin, ist es auch nicht so wichtig, es ist eigentlich egal. So man lebt jetzt hier, es ist ihnen egal, aber andere schauen schon sehr darauf. Vor allem, ich war in einer Rudolf-Steiner-Schule und da war es extrem, wie die noch mehr darauf geschaut haben. Das ist schon so, dass man es von den Eltern und der Familie entweder mehr oder weniger mitgeteilt bekommt.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 1, Pos. 38

Ich glaube nicht, also das meiste kommt von meinen Eltern.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 1, Pos. 46

Aber, ja, jetzt, solange ich zu Hause bin, dann geht es halt von meinen Eltern aus.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 1, Pos. 59

Also ich denke unsere Schule macht eigentlich schon sehr viel. Ich denke, da müsste einfach noch mehr von zu Hause kommen, weil bei den meisten kommt es halt von zu Hause, dass sie so aufwachsen.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 1, Pos. 69

Aber das hat auch viel zu tun, wie sie halt aufwachsen zu Hause.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 1, Pos. 73

Es kann halt sein, dass die Eltern auch schon für das Klima sind. Das kann dann einfach auf das Kind übertragen werden.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 2, Pos. 58

Also meine Eltern sind nicht so für das Klima. Da habe ich ihnen vor allem etwas über das Klima beigebracht.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 2, Pos. 60

Meine Eltern haben natürlich gesagt, wir sollten zum Beispiel, das lag vielleicht auch daran, dass wir damit Geldsparen, aber sie haben immer gesagt, dass ich das Licht ausschalten soll. Oder, dass sie uns nicht einfach so von der Schule abholen können.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 3, Pos. 19

Und ich bin jetzt auch aufmerksam darauf, vielleicht auch durch meine Eltern, eigentlich ganz einfach, zum Beispiele, wenn ich nicht am PC bin, dann schalte ich unten einfach alles aus oder stecke es aus, damit es keinen Strom zieht.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 3, Pos. 39

Ich glaube, dass es richtig ist, also dass es stimmt. Meine Eltern waren immer recht offen für alles. Also sie haben mich eigentlich zu nichts gezwungen. Und ich glaube, ja, mein Vater ist es, glaube ich, egal, meine Mutter ist es dann schon ein klein bisschen wichtiger. Sie sind jetzt nicht komplett im Klimaschutz drin.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 3, Pos. 41

Jein. Also klimamässig nicht so sehr, finde ich. Also ich glaube, weil die Kollegen von mir aus Sissach auch aufgeklärt worden sind oder deren Eltern auch darüber Bescheid wissen.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 3, Pos. 48

Aber man kann ja auch die Sachen selber anpflanzen, das machen wir zuhause zum Beispiel auch. Zum Beispiel haben wir Zucchetti und wir haben zwei Apfelbäume.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 3, Pos. 59

Also ich glaube, spenden würde ich sicher einmal. Also später würde ich sicher anfangen zu spenden. Das machen meine Eltern auch schon.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 3, Pos. 61

Ich glaube, wie vorhin schon erwähnt, die Eltern haben einen grossen Einfluss darüber

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0

Person 3, Pos. 67

Und ich glaube, wenn da die Eltern noch etwas dazu sagen würden, dann wäre das anders. Weil auf die Eltern hört man auf jeden Fall. Also ihre Meinung, die ist für ein Kind recht wichtig. Und ich glaube, wenn die Eltern da auch noch mitmachen würden, das würde bestimmt helfen.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 3, Pos. 67

Also meine Eltern, wenn ich zum Beispiel Müll auf dem Boden lassen würde, würde meine Mutter immer sagen, mach das in den Müll. Sie sind auch dafür, dass es nicht so viel Müll überall liegt.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 4, Pos. 62

Wir sind schon immer eine ökologischen Familie gewesen, also wir machen eigentlich einmal pro Jahr Veloferien, gehen mit dem Zug in die Skiferien und das ist für mich eigentlich wie selbstverständlich. Also das Ziel ist eher den Zug benutzen als das Auto und da habe ich mir gedacht, ja, das reicht und das war so bei mir vor dem Projekt.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 5, Pos. 19

Ja, meine Eltern haben sicher einen Einfluss. Wir reisen auch ökologisch. Das hat während meinem ganzen Leben eine Rolle gespielt. Und auch, dass wir hier einen sehr grossen Garten haben. Wir pflanzen sehr viel selber an. Und es ist jetzt klar, dass man nicht jede Woche eine Mango oder eine Ananas kauft. Und das sind einfach so Sachen, die ich schon als kleines Kind gelernt habe.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 5, Pos. 41

Ja. Ich kenne auch verschiedene Familien, die haben ihre Kinder nicht so ökologisch erzogen. Da merke ich jetzt auch, für die ist es nicht selbstverständlich, zum Beispiel in der Hauswirtschaft. Zum Beispiel: «Wieso können wir jetzt kein Nüssli-Salat machen?» Dann sagt auch die Lehrerin, das es nicht saisonal ist. Dann komm die Frage: «Aber wieso nicht? Wir haben das jetzt zuhause. Und wir können es ja kaufen im Laden.» Das merkt man schon einen sehr grossen Unterschied.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 5, Pos. 49

Ja, also meine Familie kauft allgemein nie so ausländische Produkte. Also wir versuchen regional und saisonal zu essen.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 17

Wir gehen halt auch nicht immer in die Ferien, also sind halt auch mal zwei Wochen zu Hause. Wir fahren nicht irgendwie jede Ferien irgendwo hin. Nicht so: Die Woche gehen wir auf Frankreich, die nächste Woche auf Italien. Wir sind auch einfach mal zu Hause.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 33

Zuhause sprechen wir eher weniger über den Klimawandel.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 36

Also manchmal vielleicht schon, wie sie aufgewachsen sind, aber manchmal ist es ihnen egal, was die Eltern dazu sagen.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss der Erziehungsberechtigten Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 98

Markierungen zum Einfluss bekannter Persönlichkeiten:

Jugendliche denken, dass es einen Einfluss hat

Jugendliche denken, dass es keinen Einfluss hat

Weitere Aussagen zu bekannten Persönlichkeiten

Aussagen zu social Media

Einfluss bekannte Persönlichkeiten

Nein, eigentlich nicht.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Berühmtheiten Gewicht: 0
Person 2, Pos. 92

Es gibt auch auf TikTok, das kennen sie sicher, eine Frau in Deutschland und die ist auch vegan. Es gibt Videos von ihr, wo sie halt Menschen so konfrontiert und sagt: «Warum bist du nicht vegan und so dies das und so...»

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Berühmtheiten Gewicht: 0
Person 4, Pos. 72

Nein, das finde ich nicht so gut. Kann man so sagen. Sie will das zwingend machen. Sie will die Leute zwingen, aber das ist nicht gut. Die Leute entscheiden selbst, was sie machen.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Berühmtheiten Gewicht: 0
Person 4, Pos. 76

Nein, Vorbilder eigentlich nicht so. Ich mache einfach das, was für mich stimmt.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Berühmtheiten Gewicht: 0
Person 5, Pos. 45

Also schon ein bisschen Angst, weil ich sehe zum Beispiel auch auf social Media, dass die Tiere ausgestorben sind, das macht mir ein bisschen Angst. Das ist schon ein bisschen schade. Macht mich auch ein bisschen traurig. Ja, schon ein bisschen.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Berühmtheiten Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 39

Oder zum Beispiel, könnte man das halt auch mit social Media verbreiten. Ja, und eben es halt auch der Familie oder Bekannten sagen.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Berühmtheiten Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 45

Ja, aber so ein Vorbild auf social Media oder so fällt mir gerade nicht ein.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Berühmtheiten Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 47

Ich denke schon, dass man mit social Media etwas bewirken kann.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Berühmtheiten Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 49

Markierungen zum Einfluss von Peers:

Peers können das Verhalten von anderen positiv verändern

Peers haben keinen Einfluss

Weitere spannende Aussagen zu Peers

Einfluss Peers

Als Erste war eine Kollegin da und ihr hat das gefallen und dann wurden wir Anfang dieses Jahres wieder gefragt, ob jemand gehen möchte. Dann haben sich ich und eine von meiner Klasse gemeldet, um einfach mal so ein bisschen mitzubekommen, was sie dort so machen und was sie noch mehr machen wollen. Dass man einfach so Projekte selber machen kann und etwas beitragen kann, was an unserer Schule gebraucht wird. Und dass aufs Klima aufmerksam gemacht wird. Das fand ich eine coole Idee.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Peers Gewicht: 0
Person 1, Pos. 32

Ich denke bei manchen schon, aber ich denke bei manchen auch nicht, weil die interessiert es halt gar nicht. Und sie denken, ja, die anderen machen es, es reicht. Aber ich denke schon, dass es an unserer Schule noch mehr geben würde, die etwas fürs Klima machen würden, wenn ihre Kollegen auch mitmachen würden.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Peers Gewicht: 0
Person 1, Pos. 71

Ja, schon gerne, aber bei mir in der Klasse will halt die halbe Klasse hingehen, weil man da einfach schwänzen kann. Aber manche sind auch arrangiert und gehen dahin, um etwas zu unterstützen. Deswegen werden nur zwei aus der Klasse gewählt, um hinzugehen.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Peers Gewicht: 0
Person 2, Pos. 48

dann sagt ein Kollege, ja, wenn du das machst, dann mache ich das auch und vielleicht machen das dann auch andere. Also das kann auch Einfluss auf andere haben vielleicht. Ja, ich glaube im Grossen und Ganzen sollte man nicht Angst davor haben, der Einzige zu sein oder scheinbar der Einzige zu sein.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Peers Gewicht: 0

Person 3, Pos. 43

Ja, als zum Beispiel, wenn ich bei meinem Kollegin bin und ich ihm sage: Komm schalt doch noch die LEDs aus, die brauchen wir jetzt nicht, dann würde er das sicher machen. Und ja, die meisten Kollegen sind ja auch aus der Sekundarschule Gelterkinden, die sind gleich aufgeklärt wie ich.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Peers Gewicht: 0

Person 3, Pos. 46

Glaube nicht. Weil es ist auch ein Kollege von mir in den Klimarat gegangen und ich bin nicht mitgegangen.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Peers Gewicht: 0

Person 3, Pos. 65

Also meine Freunde und so, die sind jetzt nicht so irgendwie streng in dem oder so. Aber ja, doch. Also wenn wir zum Beispiel etwas irgendwie fallen lassen, dann sagen wir halt immer, lese das auf und so.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Peers Gewicht: 0

Person 4, Pos. 42

Also aus jeder Klasse ist ja jemand dabei. Einer aus meiner Klasse, ich bin mit ihm schon seit der Primar, seit der ersten Klasse zusammen in der Klasse, und ja, er ist halt im Klimarat.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Peers Gewicht: 0

Person 4, Pos. 54

Mh, nein ich höre nicht darauf. Also es gibt auch gute Sachen, die ich höre und dann höre ich auch. Aber wenn es jetzt darum geht, dass man mich irgendwie mitziehen will, dann nicht. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Peers Gewicht: 0

Person 4, Pos. 56

Also nein, ich bin das einzige Mädchen. Letztes Jahr habe ich das Projekt mit zwei anderen Jungs gemacht. Aber dieses Jahr haben wir jetzt andere Projekte. Aber ich kenne zum Beispiel aus einer anderen Klasse vier Mädchen, die haben zusammen ein Projekt und machen das wie in Freundschaftsgruppe, ja. Sie machen das Projekt, das jetzt schon das ganze Jahr ist, die Klimabörse.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Peers Gewicht: 0

Person 5, Pos. 43

Eigentlich sprechen wir mit unseren Freunden nie darüber.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Peers Gewicht: 0

Person 6 und 7, Pos. 54

Ja, weil sie haben erzählt, dass man so coole Sachen macht. Zum Beispiel, jemand von unserer Klasse macht in der Pause einen Stand, also verkaufen etwas. Ich glaube, sie

haben das schon einmal gemacht, so Kuchen verkaufen und so, dass sie Geld sammeln können. Das ist schon auch cool, ja.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Peers Gewicht: 0

Person 6 und 7, Pos. 66

Es waren halt schon mega viele, irgendwie fünf, die hingehen wollten. Dann habe ich mich nicht mehr gemeldet. Also ich wäre gerne gegangen, aber wenn es so viele sind, dann lässt man anderen den Vortritt.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Peers Gewicht: 0

Person 6 und 7, Pos. 70

Ja, denke schon. Kollegen könnten es ihnen halt näher bringen. Sie können sagen: mach doch mal lieber das als das.

Code: ● Soziale Faktoren > Einfluss von Peers Gewicht: 0

Person 6 und 7, Pos. 100

Anhang C.5 Rolle der Schule – Strukturierte Ergebnisse

Markierungen zum Einfluss der Lehrperson

Lehrpersonen haben Einfluss auf das Engagement der Jugendlichen

Lehrpersonen haben keinen Einfluss auf das Engagement der Jugendlichen

Lehrpersonen leben umweltschützendes Verhalten vor (Vorbildfunktion)

Weitere Aussagen über Lehrpersonen

Einfluss der Lehrperson

Ja, die Lehrpersonen finden es gut, wenn man das macht. Aber sie sind jetzt nicht so mega motivierend. Sie haben es immer mal wieder abgesprochen, ob die oder die gehen wollen. Und vor allem auch Frau G. hat immer mal wieder gefragt wer dabei ist. Ich war auch bei diesem Ausflug in Genf dabei. Und wenn man sich beteiligt, dann wird man schon mal angesprochen, ob man in den Klimarat gehen will.

Code: ● Rolle der Schule > Einfluss des Lehrperson Gewicht: 0
Person 1, Pos. 34

Ein bisschen. Also es kommt halt schon auch wieder auf die Lehrpersonen an, ob sie sich engagiert oder nicht. Ja, und vielleicht, ob sie uns auch motivieren, um uns zu engagieren.

Code: ● Rolle der Schule > Einfluss des Lehrperson Gewicht: 0
Person 2, Pos. 90

Also er sagt schon, wir sollten mal überlegen, wie wir das machen wollen. Wir haben auch einmal so eine Aufgabe ausgefüllt. Wir mussten zu Hause nachfragen und am Schluss mussten wir schauen wie viel CO2 wir, ich glaube, das war im Monat oder jährlich, verbrauchen. Und da haben wir das auch in der Klasse verglichen. Und das hat natürlich auch gezeigt, dass manche viel mehr verbrauchen als andere. Das war spannend.

Code: ● Rolle der Schule > Einfluss des Lehrperson Gewicht: 0
Person 3, Pos. 31

Gestaltung des Unterrichts

Ja, auf jeden Fall hängt es von der Lehrperson ab, finde ich. Manchmal ist es so, dass die Lehrer uns viel weniger erzählen, aber es gibt auch andere. Mein Klassenlehrer redet oft mit uns darüber und das finde ich auch gut.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0
Person 1, Pos. 16

Ja, finde ich schon, dass ich von denen mehr profitiere, welche oft darüber sprechen.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0
Person 1, Pos. 18

Also ja, es kommt immer auf die Lehrperson an, wie viel sie dir erzählt oder wie viel auch nicht. Also manche interessieren sich gar nicht, dann erzählen sie auch nichts darüber und die, die sich interessieren, dann merkt man, dass sie sich auch dafür einsetzen.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0

Person 2, Pos. 26

Ja, die einen, die reden halt nicht so darüber, dann nehme ich auch wenig mit fürs Leben. Bei den anderen, bei denen kann man auch etwas erfahren und lernen.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0
Person 2, Pos. 28

Ich glaube, das war, als wir das gemeinsam im Unterricht besprochen haben. Weil wir haben dann schon oftmals über das Klima geredet. Und da haben wir dann gezielt noch den Klimawandel durchgenommen. Und da habe ich sehr viel dazugelernt, sehr viel Neues, was ich vorher nicht wusste. Und auch über die Wichtigkeit von Elektroautos, dass man weniger oder manchmal auch gar nicht mit dem Auto fahren soll und mehr die ÖV benutzen soll. So Sachen.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0
Person 3, Pos. 17

In der Klassenstunde, oder wie heisst das? Ethik, Religion und Gesellschaft. Da haben wir halt eben auch schon über den Klimawandel geredet. Also wir haben auch spezifisch mal den Klimawandel und Klimaschutz angeschaut, glaube ich. Und wir machen ja immer wieder so Projekte an speziellen Tagen, wo man sagt, ja, von dann bis dann machen wir an einem Kurs mit. Aber sonst haben wir, glaube ich, haben wir es nicht wirklich in anderen Fächern so angeschaut. Da haben wir einfach diese Fächer gemacht.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0
Person 3, Pos. 25

Also unser Klassenlehrperson ist auch der Biologielehrer. Und der fährt ein elektrisches Auto und er ist sehr klimaengagiert. Aber wenn man ihn jetzt vergleicht mit unserem Geschichtslehrer, dann denke ich schon, dass man da recht einen Unterschied sieht. Also denke ich, wenn wir das ganze Zeug beim Geschichtslehrer machen würden, würde man schon einen Unterschied merken. Der Biologielehrer, Herr S., ist meiner Meinung nach noch mehr engagiert und interessiert in dem Thema. Und der Geschichtslehrer, ich glaube, der würde das dann machen, weil er es muss. Ja, und nicht so mit Herzblut sozusagen. Ja, ich glaube, es kommt schon auf die Lehrpersonen an.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0
Person 3, Pos. 27

Also er sagt schon, wir sollten mal überlegen, wie wir das machen wollen. Wir haben auch einmal so eine Aufgabe ausgefüllt. Wir mussten zu Hause nachfragen und am Schluss mussten wir schauen wie viel CO2 wir, ich glaube, das war im Monat oder jährlich, verbrauchen. Und da haben wir das auch in der Klasse verglichen. Und das hat natürlich auch gezeigt, dass manche viel mehr verbrauchen als andere. Das war spannend.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0
Person 3, Pos. 31

Also im Unterricht eher nicht. Nur manchmal.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0
Person 4, Pos. 19

Nein. Also es ist ja eigentlich so, dass es vorgeschrieben ist was man in den Fächern lernt. Und dann machen das die Lehrpersonen. Also meine Lehrerin, glaube ich, steht auch für das Projekt.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0
Person 4, Pos. 21

Also ich habe sicher auch noch durch Hauswirtschaft gelernt, dass man viel mehr regional und saisonal einkaufen muss. Das ist manchmal auch eine Herausforderung, weil ich gerade viele Gemüse und Früchte gerne habe, um dann saisonal und regional einzukaufen. Das habe ich sicher noch gelernt.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0
Person 5, Pos. 21

Also ich habe im Moment keine Geografie mehr, aber in der Ersten hatten wir sehr viel auch über den Klimawandel. Zum Beispiel auch über Spanien und über die Gewächshäusern haben wir gesprochen. Und das ist jetzt nicht so fest Klimawandel, aber die Menschenrechte haben wir angeschaut und haben geschaut wie es den Leuten dort geht. Dann in der Geschichte natürlich, also wie es sich verändert hat durch die Industrialisierung. In der Hauswirtschaft das mit dem Gemüse einkaufen, das mit dem Kochen. Und vielleicht auch noch ein bisschen in Biologie, aber sonst, das war es.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0
Person 5, Pos. 25

Ja, das hängt manchmal schon von der Einstellung ab, vor allem auch in Geografie, da kann man die Themen selber ein bisschen wählen. Und ich kenne jetzt keine andere Klasse, die das so angeschaut hat mit Spanien. Und gerade heute vor der Zehnurpause, haben wir das mit Spanien nochmals angeschaut in Geschichte. Aber sicher, das in der Hauswirtschaft mit den Gemüsen, Früchten, regional, saisonal, das schaut sicher jeder an. Aber sonst ist es eigentlich schon oft der Lehrperson überlassen.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0
Person 5, Pos. 27

Oder sonst auch vielleicht ein Fach einführen, das auch nur den Klimawandel geht, weil wir haben die ERG-Stunde, also da macht man nicht viel. Und dort vielleicht zumindest ein- oder zweimal im Jahr eine Lektion machen über solche Sachen. Also wir hatten auch schon eine Lektion, aber die war eher langweilig. Da ging es um die Mobilität der Zukunft. Also wie zum Beispiel eine SBB-Rakete aussieht oder so. Muss man das wirklich diskutieren?

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0
Person 5, Pos. 67

Kommt halt drauf an, was man für Themen durchnimmt. Wenn man ein Thema hat, was gerade dazu passt wahrscheinlich schon. Sonst glaube ich nicht, dass es von der Lehrperson abhängig ist.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 28

Ja, also wenn wir schon eine Klimaschule sind, halt, dass man uns das auch näher bringt, nicht nur an einem Tag, sondern eben auch sich in den Fächern ein bisschen mehr darauf spezialisieren.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Gestaltung des Unterrichts Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 84

Lehrperson als Vorbildfunktion

Also unser Klassenlehrperson ist auch der Biologielehrer. Und der fährt ein elektrisches Auto und er ist sehr klimaengagiert. Aber wenn man ihn jetzt vergleicht mit unserem Geschichtslehrer, dann denke ich schon, dass man da recht einen Unterschied sieht. Also denke ich, wenn wir das ganze Zeug beim Geschichtslehrer machen würden, würde man schon einen Unterschied merken. Der Biologielehrer, ist meiner Meinung nach noch mehr engagiert und interessiert sich für das Thema. Und der Geschichtslehrer, ich glaube, der würde das dann machen, weil er es muss. Ja, und nicht so mit Herzblut sozusagen. Ja, ich glaube, es kommt schon auf die Lehrpersonen an.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Lehrperson als Vorbildfunktion Gewicht: 0
Person 3, Pos. 27

Ja, ich glaube schon. Wenn meine Lehrer das sehen würden, dass jemand etwas auf den Boden wirft, würden sie das auch etwas sagen. Meine Freunde und so sind ja noch nicht so erwachsen, eher jugendliche. Aber die Lehrer machen das auch sehr gut.

Code: ● Einfluss des Lehrperson > Lehrperson als Vorbildfunktion Gewicht: 0
Person 4, Pos. 66

Markierungen zum Einfluss vom Projekt MYBLUEPLANET

MYBLUEPLANET hat Einfluss auf Engagement der Jugendlichen

MYBLUEPLANET hat keinen Einfluss auf Engagement der Jugendlichen

Gelernt durch MYBLUEPLANET im Vergleich zu vorher

Weitere Aussagen über die Klimaschule von MYBLUEPLANET

Klimaschule von MYBLUEPLANET

Wir haben auch mehrmals etwas fürs Klima gemacht und hatten viele Chancen, noch mehr zu machen und auch noch andere von der Schule mit einzuziehen und darauf aufmerksam zu machen, wie man besser der Umwelt schauen kann.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 1, Pos. 12

Ja, ich denke schon, dass wir hier mit dem Motto Klimaschule auf jeden Fall mehr erfahren und mehr wissen, wie andere Schulen, die das nicht haben. Wahrscheinlich wird das auch mitgeteilt, aber weil wir so Klimarat und so haben, denke ich, dass man da schon viel mehr mitnehmen kann in diesen drei Jahren. Es wird vertieft. Ja, und auch mit diesen Tagen, die wir zwei oder dreimal im Jahr hatten, mit MYBLUEPLANET und so auf jeden Fall.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 1, Pos. 20

Ja, denke schon. Ich finde es eine gute Unterstützung, wie man die Kinder und Jugendliche in der Schule darauf aufmerksam machen kann, weil es einfach so in den Schulalltag eingebettet ist. Das ist sehr gut.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 1, Pos. 61

Und ich finde, die Schule macht schon viel eigentlich, um uns aufmerksam zu machen und zu unterstützen.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 1, Pos. 69

Also ich fände es wichtig und gut, wenn das noch mehr Schulen das machen würde mit MYBLUEPLANET. Vielleicht gerade auch Primarschulen, weil in der sechsten Klasse, fünften, vierten Klasse, auch da kann schon viel mitgeteilt werden, nicht erst in der Sekundarschule.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 1, Pos. 75

Also wir haben halt vor allem selber unsere Fantasie laufen lassen und Projekte erfunden, um Menschen auf den Klimawandel und auf das Klima aufmerksam zu machen. Ich persönlich habe einmal einen Eisverkaufsstand gemacht und habe Eis verkauft und Menschen auf den Klimawandel hingewiesen.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 2, Pos. 7

Dass man wirklich gut aufs Klima achten muss, weil sonst wird es schwierig für die Zukunft.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 2, Pos. 20

Ja, mit MYBLUEPLANET haben wir vieles angeschaut. Ich weiss jetzt was man so machen kann.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 2, Pos. 32

Also es hat sich sicher verändert. Früher wusste ich noch nicht so viel wie heute.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 2, Pos. 34

Also bei diesen ganzen speziellen Tage, an denen wir etwas unternommen haben, habe ich gesehen, dass das Klima auch wichtig ist. Und deshalb habe ich mich eigentlich entschieden, in den Klimarat zu gehen.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 2, Pos. 54-55

Oder man lernt in der Schule über das Klima und ist interessiert. Ja, aber von irgendwoher kommt es ja.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 2, Pos. 58

Also wir hatten auch die Option, mitzuhelfen bei der Installierung, wir haben so Solarpanels oben auf dem Dach und wir durften dann gehen und sie haben alles erklärt. Also sie haben uns wie eine Führung gegeben und sie haben uns alles gezeigt und die sind auch relativ neu, das war dieses Jahr und das hat mich sehr gefreut. Ich fand das am besten und am coolsten.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 3, Pos. 13

Ja, es war auf jeden Fall etwas Neues.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 3, Pos. 15

Ja, also in der Sek wurde das vermehrt immer wieder angesprochen, da wurden verschiedene Projekte gemacht. Es wird eigentlich immer so angesprochen, es ist ja auch eine Klimaschule. In der Primar hat es sich nicht nach einer Klimaschule angefühlt, wir haben nicht so viel über das Klima geredet. Aber besonders an der Sek, nahm das dann stärker zu.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 3, Pos. 21

Ich habe auch Kollegen an der Sek Sissach und die sind, glaube ich, keine Klimaschule. Als ich ihnen erzählt habe, was wir so machen, haben sie mir gesagt: «Was, das würde unsere Schule eh nie machen.» Aber grundlegend haben sie natürlich auch den Biologieunterricht. Da haben sie natürlich schon durchgenommen, was der Klimawandel ist. Aber ich glaube so stark wie bei uns haben sie das nicht.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 3, Pos. 23

Ich denke, dass es heute, also besonders heute, wichtig ist, dass Schulen vermehrt auf den Klimawandel aufmerksam machen, und sagen, dass das ein wichtiges Thema ist. Früher hat das niemanden gejackt, weil sie wussten noch nicht, was da genau passiert. Im Nachhinein hat man das dann bereut. Es sterben teilweise schon Tierarten aus. Und ich denke, wir sollten da wirklich darauf achten, dass man sich damit auch in der Schule befasst, vielleicht auch schon eben in der Primarstufe, ein bisschen früher. Und ich finde es gut, dass wir da so Kurse mit MYBLUEPLANET dazu machen.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 3, Pos. 33

Und ja, als ich in der Sekundarschule angekommen bin, habe ich direkt erfahren, dass die Sekundarschule das Projekt macht. Und ich finde halt, dass es ein gutes Projekt ist, aber ich finde, es wäre halt auch gut, wenn es auch die anderen Schulen so machen würden. Ich

glaube, es gibt sicher auch andere Schulen, die das machen, aber es wäre gut, wenn es noch mehr wären. Dann würde es vielleicht auch besser laufen.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 4, Pos. 3

Das ist schwierig. Also da war ich noch nicht dabei, da war ich in der Primarschule, auch bei der Umgebungsgestaltung des Pausenareals, mit diesen QR-Codes, wo man die Bilder sehen kann, fand ich sehr gut. Weil die Schüler haben das wie selbst mitgestaltet, also ich ging gerade nebdran in die Schule und habe es immer mitbekommen. Die Meisten hatten auch Freude daran und sie waren stolz auf ihr Ergebnis. Diese Stühle haben sie selber gemacht. Das war die grösste Leistung und auch die Solaranlage, die die Schüler mitmontieren durften.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 5, Pos. 10

Wir waren mal einen Tag bei Primeo Energie und dort haben wir auch sehr viele spannende Sachen gelernt. Das war nicht nur vom Klimarat aus, das war die ganze Sekundarschule. Also einfach alle Zweitklässler. Dort haben wir noch sehr viele Sachen gelernt. Dann noch einen Abend, an dem Erich Nussbauer da war, der Abend war auch sehr spannend.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 5, Pos. 14

Es gibt auch das Abschlussprojekt von unser Schule, also einmal die Welt umrunden. Und das gibt mir auch einen Ansporn. Nein, du gehst jetzt nicht mit dem Auto im Training, sondern du gehst mit dem Fahrrad und du gehst mit dem Zug. Das spornt mich auch ziemlich an.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 5, Pos. 53

Ja, also an der Klimaschule lernt man halt noch mehr dazu, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und es führt halt zum Beispiel dazu, dass man einmal mehr mit Velo fährt anstatt mit dem Motorrad.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 22

Also man musste abstimmen in der Klasse. Also ich glaube, ich habe mich halt auch aufgestellt dafür, beworben sozusagen, aber es durften jetzt andere Leute gehen dieses Jahr.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 62

Ah ja, zum Beispiel, sie haben auch vom Klimarat noch so ein Kleidertausch gemacht. Das finde ich auch noch gut.

Code: ● Rolle der Schule > Klimaschule von MYBLUEPLANET Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 102

Ressourcen und Abfall

Auf jeden Fall, so zum Beispiel PET trennen und wenn die Kleider nicht gefallen, dann nicht wegschmeissen, sondern eher in die Brockenstube oder so geben oder verschenken an Freundinnen oder so. Auf jeden Fall solche Sachen, auch mit der Klimabörse, die wir hier haben. Also da habe ich schon viel geändert seit der Primarschule.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 1, Pos. 26

auch, dass ich eher manchmal Sachen kaufe, die gebraucht sind und nicht neu kaufe.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 1, Pos. 44

Vor allem das Recycling und dass man auch Kleider nach Afrika spenden kann

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 2, Pos. 14

Nicht zu viel mit meinem Mofa rumfahren. Oder auch zum Beispiels recyceln.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 2, Pos. 22

Also ich recycle auch mehr, zum Beispiel die Alu-Dosen oder so.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 2, Pos. 38

Ja. Also sie sind jetzt sparsamer mit dem Essen und essen auch Reste, die übrig geblieben sind. Sie trennen auch Müll und wir haben jetzt auch einen eigenen Kompost, das hatten wir vorher nicht.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 2, Pos. 62

Einmal haben wir den Müll eingesammelt, das fand ich gut.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 4, Pos. 5

Ja, so viel Papieren, Plastik und so. Das war schon erstaunlich. Aber hier geht es eigentlich noch, weil die Gemeinde immer wieder sauber macht. Aber es gibt die Länder, zum Beispiel meine Heimat ist ganz anders, ist viel mehr.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 4, Pos. 7

Vor allem, dass man auf Sachen verzichten kann, die der Welt schaden.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 4, Pos. 15

Also halt vor allem weniger Plastik brauchen. Und mehr Elektro Sachen benutzen. Es gibt auch Leute, die werfen die Plastik einfach auf den Boden, wenn gleich nebenan die Mülltonne ist, einfach aus Spass. Das macht man nicht.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 4, Pos. 17

Aber eher einfach so, zum Beispiel Müll und so, nicht irgendwo wegschmeissen. Das hat sich halt ein bisschen verändert. Aber sonst, das es alles gleich

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 4, Pos. 23

Also recyceln und zum Beispiel nicht viel Plastik brauchen.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 4, Pos. 28

Und ja, so halt einfach ein bisschen mehr schauen auf die Umwelt und nicht irgendwie alles, zum Beispiel auf eine Wiese oder so werfen, Plastiksachen und so, das schadet auch.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 4, Pos. 28

Äh, schwierig. Vielleicht anstatt einen Plastiksack kaufen, einen Stoffsack oder so benutzen. Weil wenn ich in den Laden geh, dann nehme ich eigentlich immer einen Plastiksack.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 4, Pos. 39

Und ja, auch weniger Plastik oder so.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 51

Ja, und halt den Abfall trennen. Nicht immer Kleider kaufen, die gerade in sind, sondern es kann auch mal zwei Jahre das gleiche anziehen, wenn es noch gut ist.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ressourcen und Abfall Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 52

Ernährung und Biodiversität

Also wir haben mal so ein Spiel gespielt, bei dem um es das Essen ging. Also vor allem von welchen Ort. Und wodurch es geht, bis es jetzt bei uns ist. Also mit dem Flugzeug zum Beispiel oder mit dem Schiff. Das ist mir gut in Erinnerung geblieben. Ja.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ernährung und Biodiversität Gewicht: 0
Person 1, Pos. 6

Ja. Also sie sind jetzt sparsamer mit dem Essen und essen auch Reste, die übrig geblieben sind. Sie trennen auch Müll und wir haben jetzt auch einen eigenen Kompost, das hatten wir vorher nicht.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ernährung und Biodiversität Gewicht: 0
Person 2, Pos. 62

Naturschutz oder für Tiere, die vom Aussterben bedroht sind.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ernährung und Biodiversität Gewicht: 0
Person 2, Pos. 74

Weniger Fleisch essen, schauen wo die Produkte herkommen. Zum Beispiel ist es viel besser, wenn man jetzt zum Beispiel kurz zum Bauern geht, da ein Kessel Äpfel einkauft, anstatt dass man im Supermarkt die Äpfel aus Portugal oder Spanien kauft.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ernährung und Biodiversität Gewicht: 0
Person 3, Pos. 56

Also ich esse normal, ich werde auch nicht Vegetarier oder so. Ich bin da nicht so drin. Ich weiss halt auch nie was in diesen Sachen drin ist, ich habe keine Ahnung. Aber es gibt Menschen, die wollen das machen, das ist auch gut, das ist ihr Recht. Ist mir ja egal, das können sie gerne machen. Was ich nicht okay finde, dass Leute jemanden ansprechen und konfrontieren und über das Thema. Das mag ich gar nicht, weil jeder das essen kann was er will. Es gibt auch Menschen, die gehen ja zum Beispiel so ins Fitness und die brauchen diese Eiweisse und so von Fleisch und ja.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ernährung und Biodiversität Gewicht: 0
Person 4, Pos. 72

Also ja, dass man einfach Sorge geben muss auf das, was man braucht. Vielleicht lieber auch im Garten selber Sachen anbauen, also das irgendwo weiter zu importieren.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ernährung und Biodiversität Gewicht: 0
Person 5, Pos. 16

Also ja, ich backe sehr gerne. Früher war es manchmal so, auch wenn es jetzt Herbst ist, backe ich jetzt Blaubeermuffins. Mittlerweile ist es so, dass ich da lieber warte, bis es Saison ist. Oder nehme dann, wenn es unbedingt sein muss, die tiefgekühlten, die aber trotzdem aus der Schweiz sind.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ernährung und Biodiversität Gewicht: 0
Person 5, Pos. 29

Dass schweizer Essen besser ist, weil es nicht von Spanien hierher geflogen oder transportiert wird.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ernährung und Biodiversität Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 5

Wir haben eine Stafette gemacht, wo wir durch den Gang gerannt sind und dann mussten wir Karten ziehen und diese sortieren. Also das war zum Essen.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ernährung und Biodiversität Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 10

Immer saisonal und regional essen

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ernährung und Biodiversität Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 33

Ja, also vielleicht so regionaler einzukaufen, weil ich glaube, das machen wir jetzt nicht so.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Ernährung und Biodiversität Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 51

Energie und Mobilität

die Mobilität, wie man unterwegs ist, ob man mit dem Auto fahren soll oder eher doch mit dem ÖV, wo mehrere Leute zusammen fahren können. Und auch über so, wie man das Klima schützen kann mit Solarzellen und so, dass man weniger Strom sonst braucht, sondern eher mit Solar und nicht mit dem Auto, weil es gibt auch Autos, die mit Strom funktionieren. Über das, ja.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Energie und Mobilität Gewicht: 0
Person 1, Pos. 4

Ah ja genau, da hatten wir auch, so ein Spiel, wieviel Strom ein Handy, ein Auto oder eine Lampe braucht. Und wie man das besser sparen kann. Ja, das ist mir am meisten in Erinnerung geblieben.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Energie und Mobilität Gewicht: 0
Person 1, Pos. 10

Dass ich halt sehr viel mit dem ÖV unterwegs bin und nicht meine Eltern mich hin und her fahren

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Energie und Mobilität Gewicht: 0
Person 1, Pos. 44

Nicht zu viel mit meinem Mofa rumfahren. Oder auch zum Beispiels recyceln.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Energie und Mobilität Gewicht: 0
Person 2, Pos. 22

Ja, nicht so viel fliegen und vielleicht Auto fahren, auch eher verzichten, falls man kann.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Energie und Mobilität Gewicht: 0
Person 2, Pos. 78

Ja, natürlich habe ich in der Schule und bei den Kursen viel dazugelernt und da habe ich dann auch angefangen weniger dagegen anzukämpfen. Früher habe ich gesagt, ich will nie ein E-Auto fahren und jetzt kommt es mir schon auch mal in den Kopf, um das Klima zu schützen. Oder wenn meine Eltern sagen, wir fahren dich nicht, dass ich sage, okay, ich kann auch mit dem Zug gehen, auch wenn es ein bisschen länger dauert, dann noch da hin zu laufen. Und früher hätte ich vielleicht gesagt, nein, ich will jetzt unbedingt mit dem Auto gehen.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Energie und Mobilität Gewicht: 0
Person 3, Pos. 37

Und ich habe ja vorhin das mit dem Licht erzählt. Jetzt schauen wir zu Hause zum Beispiel auch mehr auf die Wäsche. Und ich bin jetzt auch aufmerksam darauf, vielleicht auch durch meine Eltern, eigentlich ganz einfach, zum Beispiele, wenn ich nicht am PC bin, dann schalte ich unten einfach alles aus oder stecke es aus, damit es keinen Strom zieht. Oder halt ganz einfach Licht ausschalten, wenn man aus dem Raum geht. Ja.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Energie und Mobilität Gewicht: 0
Person 3, Pos. 39

Wenn man irgendwo hin muss und dann in der Nähe ist, auch mal nicht das Auto benutzen, das ein Verbrenner ist. Wegen Benzin und so. Vielleicht eher ein bisschen Elektro nutzen, E-Velos oder so, E-Autos.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Energie und Mobilität Gewicht: 0
Person 4, Pos. 28

Also bei uns an der Schule kommen halt relativ viele mit den Töffli in die Schule. Ich finde es wäre schon besser, aber es ist auch nicht so schlimm, weil es gibt auch andere Möglichkeiten in die Schule zu kommen. Zum Beispiel mit dem Velo. Oder Elektro ist halt schon besser. Ist auch nicht so so gut, aber es ist besser.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Energie und Mobilität Gewicht: 0
Person 4, Pos. 44

Das hat sich vor allem auch geändert. Und dass ich auch schaue, dass ich mehr zu Fuss, mit dem Fahrrad oder auch mit dem Zug unterwegs bin.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Energie und Mobilität Gewicht: 0
Person 5, Pos. 29

Ja, also wir sind jetzt gerade dran. Also sie sind jetzt gerade am Arbeiten. Das haben wir jetzt beschlossen. Wir haben ein sehr altes Dach und haben gefunden, es braucht so viel Energie zum Heizung im Winter. Wir erneuern jetzt das Dach und machen gerade noch eine Solaranlage da drauf.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Energie und Mobilität Gewicht: 0
Person 5, Pos. 51

Also sicher, wenn ich eine Familie habe, nur ein Auto haben.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Energie und Mobilität Gewicht: 0
Person 5, Pos. 63

Und es führt halt zum Beispiel dazu, dass man einmal mehr mit Velo fährt anstatt mit dem Motorrad.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Energie und Mobilität Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 22

Ja, ich würde auch sagen, mehr laufen. Also weniger mit dem Töffli oder Auto oder so.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Energie und Mobilität Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 23

mal mehr mit dem ÖV gehen, statt immer mit dem Auto zu fahren.

Code: ● Klimaschule von MYBLUEPLANET > Energie und Mobilität Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 33

Anhang C.6 Kein Engagement – Strukturierte Ergebnisse

Markierungen zu Gründe für fehlendes Engagement

Faktor Wissen

Faktor Interesse

Faktor Zeit

Faktor eigene Mittel

Selbstwirksamkeit

Weitere Aussagen über fehlendes Engagement

Positive Emotionen

Es war mir viel weniger bewusst, ich wurde viel weniger darauf aufmerksam gemacht wie man beispielsweise Abfall richtig entsorgt und so.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 1, Pos. 12

Ich denke bei manchen schon, aber ich denke bei manchen auch nicht, weil die interessiert es halt gar nicht. Und sie denken, ja, die anderen machen es, es reicht.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 1, Pos. 71

Also, er war mir eher unbekannt. Ich wusste eigentlich noch nicht sehr viel.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 2, Pos. 16

Vor allem Geld, ja. Das ist schon wichtig.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 2, Pos. 76

In der Primar war es mir ehrlich gesagt egal. Ich hatte da nicht wirklich Interesse dran. Ich war da auch nicht wirklich aufgeklärt.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 3, Pos. 19

Schwierig, weil also in der Primar hat es mich eigentlich gar nicht interessiert. Das könnte damit zusammenhängen, dass wir das nie wirklich durchgenommen haben.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 3, Pos. 35

Also ich kenne auch Leute, die es gar nicht juckt. Es haben jetzt viele so ein Töffli und die sind ja auch nicht gerade klimaneutral.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 3, Pos. 48

Ich glaube, es liegt an der Freizeit, ich habe schon so das Gefühl, dass ich etwas wenig Freizeit habe. Gestern und heute habe ich bis um 5 Uhr Schule, also bis um 10 vor 5

Schule. Dann muss ich noch für Tests lernen, dann habe ich noch Sport und dann andere Hobbys. Da möchte ich auch noch ein bisschen Freizeit haben. Und da habe ich mir gedacht, anstatt dass ich jetzt jede zweite Woche bis um 6 Uhr gefühlt in der Schule sein muss, da mache ich dann nicht mit.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 3, Pos. 63

Glaube nicht. Weil es ist auch ein Kollege von mir in den Klimarat gegangen und ich bin nicht mitgegangen.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 3, Pos. 65

Ja, also dem ist es halt auch ziemlich egal was die Lehrer in der Schule über den Klimawandel sagen.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 3, Pos. 67

Also in der Primarschule habe mich nicht so viel auseinandergesetzt mit dem Klimawandel und ich habe nicht so viel darüber gewusst, aber auch nicht so interessiert. Ich habe nicht so gewusst, wie es abläuft und jetzt wurde es viel besser eindeutiger gemacht.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 4, Pos. 13

Also, ich glaube, wenn man erwachsener wird, trifft man mehr auf solche Sachen. Autofahren und so.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 4, Pos. 23

Noch nicht so richtig. Also bei mir ist es so, dass ich schon mitreden kann. Aber ich glaube, wenn man später alles selbst entscheiden kann, dann wird es schon anders.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 4, Pos. 25

Nein, ich bin nicht dabei. Ja, ich weiss halt nicht. Ich finde halt, in dem Moment, das ist ja am Anfang gewesen, als man das entschieden hat, und ich wusste nicht, was man da so macht. Dann habe ich mal nein gesagt. Es liegt auch an der Schule, weil man verpasst viel. Dann muss man alles nacharbeiten.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 4, Pos. 50

Nein, das finde ich nicht so gut. Kann man so sagen. Sie will das zwingend machen. Sie will die Leute zwingen, aber das ist nicht gut. Die Leute entscheiden selbst, was sie machen.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 4, Pos. 76

Das Ding ist halt, ich kann nichts machen, weil ich bin ja nicht in der Politik.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0

Person 4, Pos. 78

Ja, also Entscheidungsfreiheit und Geld auch noch. Und auch, dass man bei den Abstimmungen auch mitstimmen kann, wenn es um Klimasachen geht. Oder irgendwelche Unterschriften sammeln für irgendetwas, das kann man auch erst ab 18 Jahren und das geht halt jetzt einfach nicht.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 5, Pos. 65

Es gibt halt einfach Leute die bei ihrer Meinung bleiben. Und sagen, ja, ich kann ja trotzdem in die Ferien fliegen. Sie interessiert es vielleicht auch nicht.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 96

Also manchmal vielleicht schon, wie sie aufgewachsen sind, aber manchmal ist es ihnen egal, was die Eltern dazu sagen.

Code: • Kein Engagement > Gründe kein Engagement Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 98

Markierungen zu Ansätze gegen kein Engagement

Mehr Wissen vermitteln

Handlungsansätze vermitteln

Weitere Aussagen über Ansätze gegen kein Engagement

Positive Emotionen

Also bei uns an der Schule wissen die eigentlich schon, dass es ein Problem gibt. Aber vielleicht sollen sie mehr wissen, was so passiert und passieren wird, wenn es so weitergeht. Aber das hat auch viel zu tun, wie sie halt aufwachsen zu Hause. Aber vielleicht bräuchten sie wirklich so Ideen: Das kannst du machen, dass es besser wird. Das würde einigen helfen.

Code: • Kein Engagement > Ansätze gegen kein Engagement Gewicht: 0
Person 1, Pos. 73

Die Leute müssen wissen, was sie dagegen tun können.

Code: • Kein Engagement > Ansätze gegen kein Engagement Gewicht: 0
Person 2, Pos. 30

Einen grösseren Einblick, was passieren könnte und passieren wird und was sie alles dagegen tun können. Also wirklich klare Fakten und ganz klar was sie tun sollen.

Code: • Kein Engagement > Ansätze gegen kein Engagement Gewicht: 0
Person 2, Pos. 86

Solche Projekte wie die Schule schon mal gemacht hat, zum Beispiel den Schulgarten umgestalten oder so.

Code: ● Kein Engagement > Ansätze gegen kein Engagement Gewicht: 0
Person 5, Pos. 67

Dass man ihnen halt mal erklärt, wie die Zukunft für uns aussehen könnte, wenn es weiter so viel wärmer wird.

Code: ● Kein Engagement > Ansätze gegen kein Engagement Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 91

Ja, vielleicht in der Aula mal eine Präsentation, so sieht es in 50 Jahren. Und dann gehen die Klassen dort hin und werden informiert.

Code: ● Kein Engagement > Ansätze gegen kein Engagement Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 92

Ja, genau. Dass es ihnen halt mal bewusst wird. Oder halt so Beispiele von sich selbst, was man so miterlebt hat mit dem Klima. Einfach, dass es ihnen bewusst wird.

Code: ● Kein Engagement > Ansätze gegen kein Engagement Gewicht: 0
Person 6 und 7, Pos. 94